

Interpretación e Investigación Performativa de Música Española

Trabajo Fin de Máster

Carlos Galán y su obra para guitarra

Alberto Serradilla Gutiérrez

Tutor: Víctor Pliego de Andrés

Madrid, 2023

Resumen

El presente trabajo aborda el estudio del bagaje sociocultural del compositor Carlos Galán, además de tres obras significativas para guitarra: *Gotas de Rocío*, *Lamento de la guitarra*, y *Cancionero matérico IX*. Estas obras se analizarán desde el punto de vista contextual, fenomenológico, y práctico, proponiendo soluciones interpretativas a las dificultades que plantean.

Palabras clave: Música matérica, Carlos Galán Bueno, música para guitarra, música española del siglo XXI, música contemporánea.

Abstract

This thesis deals with the study of the sociocultural background of the composer Carlos Galán, as well as three significant guitar works from this author: *Gotas de Rocío*, *Lamento de la guitarra*, and *Cancionero matérico IX*. This works will be analysed from a contextual, phenomological and practical point of view, proposing interpretative solutions to the difficulties they pose.

Keywords: Matteric music, Carlos Galán Bueno, guitar works, 21st Century music, contemporary music.

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. XIV Encuentros a Primera Vista.	7
Ilustración 2. Tabla explicativa del origen estético de la música matérica.	17
Ilustración 3. Calibración de la matericidad en los sonidos aislados.	21
Ilustración 4. Conjunto de Julia. Geometría Fractal.	22
Ilustración 5. «Agnus Dei», Missa L'homme armé super voces musicales, Josquin des Prez....	23
Ilustración 6. Algunos de los conjuntos semifractales y arbóreos empleados recurrentemente en la música matérica.....	25
Ilustración 7. Conjuntos arbóreos. Tabla manuscrita de Carlos Galán utilizada en el Interludio Matérico IV. Observamos como a cada número dentro de un recorrido de X número de sonidos se le ha asignado un valor con determinada duración.....	25
Ilustración 8. Sexta iteración del llamado Fractal de Vicsek. Correspondiente a uno de los diagramas matéricos.....	25
Ilustración 9. Dalí y su piano «preparado» con gatos. En A Soft Self-Portrait.....	33
Ilustración 10. Verbolario de Rodrigo Cortés. Antidiccionario.	34
Ilustración 11. Composition 1960 no. 2 de La Monte Young. 1960.	36
Ilustración 12. Algunas de las indicaciones de Algo para guitarra, cercanas al lenguaje matérico.	38
Ilustración 13. Fragmento de Para los Pájaros, de John Cage.	39
Ilustración 14. Collier interactuando con su público, dirigiendo y cantando de forma improvisada, un coral.....	41
Ilustración 15. Conferencia de Pavel Steidl. Febrero de 2023.	42
Ilustración 16. Epitafio del compositor ruso Alfred Schnittke.	44
Ilustración 17. Venus de los Trapos. Michelangelo Pistoletto. 1967.	46
Ilustración 18. Detalle interior de la Torre Genex (Belgrado). Foto de la propia María Salvador (septiembre de 2020).	47
Ilustración 19. Picasso, Pablo. La naturaleza muerta con silla de rejilla. 1912. Museo Picasso. París.....	48
Ilustración 20. Mapa de timbres de Caroline Traube. La izquierda del mapa corresponde al mástil de la guitarra, posiciones sul tasto. La derecha del mapa representa el puente de la guitarra, posiciones sul ponticello.	60
Ilustración 21. Elementos idiosincráticos de la granaína.	64

Ilustración 22. Gotas de Rocío. Los 3 elementos resaltados son los motivos de los movimientos II (naranja), III (amarillo), y IV (rojo).....	65
Ilustración 23. Último acorde del primer movimiento de Gotas de Rocío. Do mayor sobre si.	65
Ilustración 24. Cambios de compas en Gotas de Rocío.	68
Ilustración 25. Lamento de la guitarra. Acorde de partida y de llegada.	77
Ilustración 26. Lamento de la guitarra. Evidencia de la transformación tímbrica. Tres ataques consecutivos in crescendo y acercando la mano al puente, lugar que admite la mayor carga sonora a cambio de un timbre más opaco.....	77
Ilustración 27. Lamento de la guitarra. Cinco ejemplos de deformación tímbrica o sonora del material inicial.....	78
Ilustración 28. Lamento de la guitarra. Cuatro estadios de deformación del objeto sonoro matérico: rasgado.	79
Ilustración 29. Dos ejemplos de superposición.	81
Ilustración 30. Dos ejemplos de la transformación sul ponte-sul tasto, sul tasto-sul ponte.	81
Ilustración 31. 1 silencio de negra. 1 segundo.	82
Ilustración 32. Grupeto propio de la taranta.	82
Ilustración 33. Gráfico de la puntuación obtenida en la encuesta realizada a los alumnos de guitarra de la escuela de música Inspirartem y el conservatorio Monteverdi.....	87

Índice de tablas

Tabla 1. I movimiento de <i>Gotas de Rocío</i>	69
Tabla 2. II movimiento de <i>Gotas de Rocío</i>	70
Tabla 3. III movimiento de <i>Gotas de Rocío</i>	72
Tabla 4. IV movimiento de <i>Gotas de Rocío</i>	75
Tabla 5. <i>Lamento de la guitarra</i>	83
Tabla 6. <i>Cancionero matérico IX</i>	84

Índice

1. Introducción.....	1
1.1 Justificación	1
1.2 Estado de la cuestión.....	4
1.3 Marco teórico	6
1.4 Objetivos	8
1.5 Metodología	8
2. Carlos Galán.....	10
2a. Biografía.....	10
2b. <i>Manifiesto Matérico</i>	14
2.1 Características de la <i>música matérica</i>	16
2.1a. Acusmasis	17
2.1b. Aislamiento del sonido	18
2.1c. Exaltación de las cualidades <i>matéricas</i> . 13 aspectos del sonido	19
2.1d. Estructuración	21
3. Entrevista.....	26
3.1 Conclusiones extraídas de las preguntas.....	28
4. Influencias y entornos circundantes	31
5. Más allá de la música.....	45
6. Obra para guitarra	59
6.1 Introducción.....	59
6.2 Metodología en el análisis de las obras propuestas	61
6.3 Análisis.....	63
6a. <i>Gotas de Rocío, Música Matérica LIV, op. 109</i>	63
6b. <i>Lamento de la guitarra, Música Matérica LXVI, op. 121</i>	76
6c. <i>Cancionero matérico IX, Música Matérica XLIX, op. 104</i>	83
7. Encuesta sobre objetos sonoros <i>matéricos</i>	86
8. Conclusiones.....	89
Anexo I. Publicaciones y escritos de Carlos Galán	91
Anexo II. <i>Catálogo Matérico</i> actualizado a fecha de mayo de 2023.....	94
Anexo III. Entrevista con Carlos Galán	97
Anexo IV. Análisis de <i>Gotas de Rocío</i>	120

Anexo V. Análisis de <i>Lamento de la guitarra</i>	121
Anexo VI. Análisis de <i>Cancionero Matérico IX</i>	122
Bibliografía	123

1. Introducción

Desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días en pleno siglo XXI, la música se ha embarcado en una incesante misión de búsqueda tímbrica y sonora, búsqueda que se perpetúa gracias a los avances tecnológicos, tanto de grabación y reproducción, como de edición. La *música matérica* nace tras encontrar en el propio sonido un valor connatural perfecto y poderoso, y sus composiciones para guitarra contienen un lenguaje inusual completamente ajeno al repertorio habitual. En este trabajo contextualizaremos al autor y vislumbraremos los entresijos de este lenguaje *matérico*.

1.1 Justificación

Este trabajo nace gracias a tres motivos principales:

1. Interés por aportar luz y conocimiento guitarrístico a la hora de afrontar músicas actuales como la *música matérica* en pos de una mejora interpretativa y técnica, tanto personal como colectiva.

2. A través del contacto con compañeros compositores que presentan unos fuertes principios y vínculos con la música actual. Entendí que explorar las nuevas vías y concepciones musicales que diferentes compositores podían tener sobre la guitarra es el camino hacia un enriquecimiento del repertorio guitarrístico.

3. Conocer en profundidad un entorno musical distinto, cuyas técnicas y tímbricas son inusuales en el repertorio guitarrístico y cuyos valores pedagógicos resultan, *a priori*, interesantes.

Durante todos mis años como estudiante, he escuchado de forma constante las siguientes palabras, siempre de profesores distintos: «para ser buen músico no basta con tocar bien, hay que saber de todo, ser una biblioteca andante». En mi experiencia personal como intérprete, no fue hasta el momento en el que investigué profundamente el tango argentino y entendí sus orígenes, que pude realizar una versión de las *Estaciones Porteñas* de Piazzolla —por supuesto no ahondando si mejor o peor— más fidedigna y correcta históricamente, entendiendo cada nota y su porqué —. Como apoya José María Gallardo Del Rey: «es muy difícil plantearte una

interpretación de Piazzolla, si tú no has pasado por el filtro del tango»¹—; no fue hasta el momento en el que un familiar cercano falleció y tuve que recorrer las fases del duelo, que no entendí por qué el motivo melódico fa-mi se repetía y se escondía entre las armonías de *Elegie* de Johann Kaspar Mertz; no fue sino hasta que analicé el contexto biográfico de Joaquín Rodrigo, que no entendí la imagen y el paisaje sonoro tras *Junto al Generalife*, o el minimalismo de Mompou en su *Canción y danza n.º 13*.

Estas premisas se ven fundamentadas cuando observamos trabajos como el de Wallace Berry,² catedrático de música de la *British Columbia University* donde en su «Capítulo 6» se muestra afín al análisis y contextualización que, según él, deben preceder a la puesta en escena: «The purely spontaneous, unknowing and unquestioned impulse is not enough to inspire convincing performance, and surely not enough to resolve the uncertainties with which the performer is so often faced» (El puro espontáneo, inconsciente e incuestionado impulso no es suficiente para inspirar una interpretación convincente, y de seguro, no es suficiente para resolver las incertezas con las que el intérprete frecuentemente se enfrenta). Donald Francis Tovey no espera a mostrar su postura, comenzando su prefacio con un rotundo «Players should understand what they play»³ (Los músicos deberían entender la música que hacen — Parfraseando para mantener la contundencia del significado original—). Howat Roy, postula que, ya que la notación bajo ningún concepto puede distorsionar la música, nuestro trabajo como intérpretes consiste en «leer entre líneas» utilizando nuestras capacidades auditivas, visuales, y sensibles.⁴

Charles Rosen estriba:

La interpretación irreflexiva, no planificada —y es éste un hecho incontrovertible de la vida concertística, moderna— es generalmente, mucho menos espontánea, mucho más prisionera del hábito, que aquella que cuestiona el punto de vista tradicional, aquella en la que el intérprete cuestiona sus propios instintos. El músico que ha entregado su voluntad a la tradición ha abandonado la posibilidad de mantener la tradición viva.⁵

¹ José María Gallardo Del Rey, «Cuadernos de Viaje» - Paco de Lucía III. José María Gallardo Del Rey., vídeo de YouTube, 21:02, publicado el 25 de septiembre de 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=VBQ5rYHCpQc>.

² Wallace Berry, *Musical Structure and Performance* (Yale University Press, 1989).

³ Donald Francis Tovey y Barry Cooper, *A Companion to Beethoven's Pianoforte Sonatas: A Bar by Bar Analysis of Beethoven's 32 Pianoforte Sonatas* (London: Associated Board of the Royal Schools of Music, 2005).

⁴ Roy Howat, «What do we perform?», en *The Practice of Performance*, ed. John Rink, 1.ª ed. (Cambridge University Press, 1995), 3-20.

⁵ Charles Rosen, *El piano: notas y vivencias*, 2.ª ed. (Madrid: Alianza Editorial, 2014).

Anecdóticamente, mi pianista acompañante Isabel Hernández me regañaba en nuestros ensayos. En el momento en el que mi lectura e interpretación pasaban de un plano musical a uno puramente metronómico, me espetaba: «no me molestes, déjame disfrutar la música tan bonita de Ponce».

El método Stanislavsky,⁶ es otra prueba de esta necesidad. Debemos acercarnos a un concepto y a sus entornos con el fin de no solo entender los motivos y razones de su existencia, sino también para entender el paisaje general del que origina. Tras haber comprendido el concepto que tratamos, uno puede ahondar en su memoria para evocar el sentimiento correspondiente, de esta manera conseguimos una verdad y una afinidad con esa realidad que se transmite en la interpretación. En palabras de M.^a Perpetua Caja: «si es real para ti en el escenario, es real para la gente en el patio de butacas». El método Chekhov,⁷ resulta menos lineal en su búsqueda de una verdad y autenticidad artística. Plantea un escenario paralelo al del método Stanislavsky, donde esta verdad, en vez de ser recordada y evocada, es «improvisada» y creada a través de imágenes mentales y símbolos. Dentro del catálogo del compositor, encontramos obras que aluden tanto a sentimientos (*Duelo, Lamento de la guitarra*), como a imágenes (*Hierro, Magma, Como una ola*). Conocer ambos métodos y averiguar la procedencia extramusical de los títulos del catálogo *matérico*, sin duda ayudará a una mejor concepción de la obra, y, por tanto, interpretación.

Es incuestionable que el conocimiento es poder,⁸ y es en esta búsqueda de conocimiento donde me he topado con un vacío en cuanto a escritos y referencias sobre la música para guitarra de Carlos Galán que me permitan ampliar mis horizontes y posibilidades interpretativas.

Manuel Mandianes, antropólogo del CSIC, nos recuerda: «Una de las cualidades definitorias del ser humano es conocer más y, cuando pierde ese deseo, deja de crecer como persona».⁹

En octubre del año 2022, Alain Aspect, John Clauser y Anton Zeilinger recibieron el premio Nobel de física por demostrar que el universo no es localmente real, esto es, que a niveles

⁶ Konstantin Stanislavsky, *Creating a Role* (New York: Theatre Arts Books, 1987).

⁷ Jonathan Pitches, *Science and the Stanislavsky tradition of acting*, Routledge advances in theatre and performance studies 3 (London, New York: Routledge, 2006).

⁸ Francis Bacon, *Meditationes Sacrae and Human Philosophy* (Kila, Mont.: Kessinger, 1996).

⁹ Manuel Mandianes, «La era de la cultura de la apariencia», *El Mundo*, 25 de octubre de 2016, <https://www.elmundo.es/opinion/2016/10/25/580e3eee22601d09468b4581.html>.

cuánticos todo objeto necesita de un observador para «poseer» cualidades o características,¹⁰ respondiendo a la eterna pregunta de: «¿Hace ruido un árbol al caer si nadie está ahí para escucharlo?». Aspecto inherente a la música, ya que el arte por definición necesita de un receptor, y argumento importante contra el solipsismo filosófico al tratarse de un lenguaje público —A grandes rasgos, Wittgenstein postula que la propia existencia del lenguaje¹¹ es suficiente para probar la incoherencia del solipsista¹²—, me hizo replantearme la necesidad de valorar más profundamente las características del objeto sonoro.

En noviembre del año 2022, un compañero y compositor llamado Alejandro Antón enunció en uno de nuestros viajes de vuelta a casa: «lo que me haría feliz como compositor es ver y escuchar cómo se interpretan mis obras». Por otro lado, Galán en su libro *Topologías Sonoras* expone su compromiso con la música actual y su «dedicación a la difusión de un lenguaje contemporáneo».¹³ Escuchar y leer esas palabras sembró en mí un poso de curiosidad y desasosiego que dejó entrever lo mucho que desconozco sobre las músicas actuales, y, en concreto, sobre la *música matérica*.

Así pues, profundizaré en ello, en el contexto que envuelve a Carlos Galán, su estilo compositivo, y analizaré sus obras para guitarra con el fin de subsanar este abismo.

1.2 Estado de la cuestión

Hasta julio de 2023, no ha habido ningún trabajo que verse sobre *le opere* para guitarra de Carlos Galán.

Sin embargo, existen trabajos de investigación realizados por compañeros y amigos que han tenido la iniciativa de investigar las cualidades de la música *matérica* dentro del foco instrumental.

¹⁰ Jean Dalibard y Sylvain Gigan, «A Nobel Prize for Alain Aspect, John Clauser and Anton Zeilinger», *Photoniques*, n.º 116 (2022): 23-25, <https://doi.org/10.1051/photon/202211623>.

¹¹ Ludwig Wittgenstein, *Tractatus logico-philosophicus*, 3.ª ed. (Madrid: Tecnos, 2012).

¹² Ludwig Wittgenstein, *Investigaciones filosóficas*, 2017.

¹³ Carlos Galán, *Topologías Sonoras*, 1.ª ed., EdictOràlia Música 23 (Valencia: Edictoràlia Llibres i Publicacions, 2022).

•Real Vaquero, Clemente. «Caos y orden en los sonidos de la vanguardia: La Música Matérica de Carlos Galán, Una mirada a Lux (perpetua)» Trabajo Fin de Máster, Valencia, Universidad Internacional de Valencia, 2021.

•Ristori González, Lucía. «La intertextualidad musical en el Preludio al Concerto Grosso de Carlos Galán». Trabajo Fin de Máster, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 2013.

•Salvador Vara, María. «El Violín En La Música Matérica De Carlos Galán (1963): Introducción Analítica». Trabajo Fin de Grado, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2021.

•Salvador Vara, María. «Estampas Del Agua, Música Matérica LVI, op. 111 (2018): Aproximación Semiótico-Analítica Al Lenguaje Matérico De Carlos Galán (1963)» Trabajo Fin de Máster, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2022.

•Alonso García, Rubén Manuel. «El intérprete ante la obra Égloga I, op 79, Música Matérica XXXII para oboe de Carlos Galán: Análisis, improvisación e investigación sonora como herramientas performativas.» Trabajo Fin de Máster, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 2014.

•Martínez, Vicente. «Nuevas Técnicas De Flauta Flamenca. Catálogo De Efectos Y Aplicación En Obras De Compositores Clásicos.», *Sinfonía Virtual*, n.º 34 (2018).

•Quintanilla Marful, Álvaro. «Carlos Galán y la música matérica. Texturas violonchelísticas en Aires de fuego, op.115, Música Matérica LX (2020)». Trabajo Fin de Máster, Valencia, Universidad Internacional de Valencia, 2021.

Estos trabajos aportarán información y *modi operandi* que ayuden al análisis del repertorio guitarrístico de Galán. Extrapolar las operaciones y conclusiones ayudarán a atajar este trabajo desde puntos de vista extra-guitarrísticos, al poder observar el *matericismo* en su «hábitat natural».

Para responder a las cuestiones que responden a rasgos más generales y biográficos, recurriremos a escritos como el de Tomás Marco,¹⁴ a la entrada de Belén Pérez en el *Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana*,¹⁵ y, por supuesto, al libro *Topologías*

¹⁴ Tomás Marco, *Historia de la música española. 6: Siglo XX*, 2.ª ed. (Madrid: Alianza Editorial, 1989).

¹⁵ Emilio Casares et al., *Diccionario de la música española e hispanoamericana*, vol. 8 (Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 1999).

Sonoras de Galán (el cual actúa como una especie de compendio desarrollado de diversos artículos y trabajos que dicho autor hubo publicado en otros años), entre otros.

1.3 Marco teórico

Este trabajo se divide en cinco partes. Autor y contexto; entrevista; influencias o entornos cercanos a la música del compositor; contexto filosófico que subyace a la *música matérica*; y un análisis musical y performativo de tres piezas significativas para guitarra de Carlos Galán.

Dentro del primero, sustraemos la información contenida en diferentes extractos y trabajos como los que mencionamos en el apartado anterior, y los presentamos de la manera más completa y fidedigna posible.

Para el segundo apartado, realizamos una entrevista personal con el autor. Esta fuente primaria aportará información veraz y relevante de cara al resto del cuerpo del trabajo.

En «Influencias y entornos circundantes», tomaremos prestados conceptos clave de la entrevista y de otros trabajos de paralela finalidad, y los investigaremos a fondo, contrastando la información que divergentes trabajos relacionados con la música y el arte proporcionan.

Dentro de las principales fuentes encontramos:

- Morgan, Robert P. *Twentieth-century Music: A History of Musical Style in Modern Europe and America*. 1st ed. The Norton introduction to music history. New York: Norton, 1991
- Burkholder, J. Peter, Donald Jay Grout, Claude V. Palisca, y Gabriel Menéndez Torrellas. *Historia de la música occidental*. 8a. ed. Madrid: Alianza, 2008.
- Marco, Tomás. *Escuchar la música de los siglos XX y XXI*. Bilbao: Fundación BBVA, 2017.
- Ferneyhough, Brian, y James Boros. «Shattering the Vessels of Received Wisdom». *Perspectives of New Music* 28, n.º 2 (1990): 6. <https://doi.org/10.2307/833006>.

Para el cuarto apartado, enfocado en la filosofía y pensamiento de Galán, proponemos la misma metodología que el anterior. Ahondar en los conceptos extraídos de la entrevista y de otros trabajos de similar índole, y contrastarlos con diversos trabajos de investigación que

permitan enfocar la psique del compositor de forma transparente. La siguiente pequeña muestra de bibliografía ayudará a este cometido:

- Fubini, Enrico. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Traducido por Carlos Guillermo Pérez de Aranda, 2005.
- Adorno, Theodor W., y Robert Hullot-Kentor. *Philosophy of New Music*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006.
- González Ansorena, Luis. «El pensamiento estético de Antoni Tàpies y su contexto». Tesis Doctoral, Universitat de les Illes Balears, 2016.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=177247>.
- Salvador Vara, María. «Estampas Del Agua, Música Matérica LVI, op. III (2018): Aproximación Semiótico-Analítica al Lenguaje Matérico De Carlos Galán (1963)». Trabajo Fin de Máster, Universidad de Valladolid, 2022.

Para concluir, el ulterior apartado se basa en extrapolar términos obtenidos de otros análisis versados sobre el catálogo de Galán, como el análisis semiótico de Salvador Vara, o análisis performativos realizados tanto en las clases de *Lectura a vista* como en el *XIV Encuentros a Primera Vista* (de mano del propio compositor), añadiendo análisis gráficos que permitan diferenciar cada material sonoro del anterior y vislumbrar su procedencia mediante un degradado cromático. Este último análisis nace de la preocupación del compositor por el material sonoro, auténtico protagonista del catálogo *matérico*.

Ilustración 1. XIV Encuentros a Primera Vista.

1.4 Objetivos

1. Definir el concepto de *música matérica* en la obra de Carlos Galán.
2. Realizar un análisis estético, fenomenológico y temático de una selección de obras para guitarra de Galán.
3. Realizar un estudio técnico de una selección de obras para guitarra de Galán.
4. Identificar la dificultad interpretativa de los diferentes objetos sonoros dentro de esta música.
5. Valorar si la guitarra es un instrumento óptimo para desarrollar el lenguaje *matérico*
6. Cuantificar la presencia de la música matérica dentro del repertorio para guitarra de Carlos Galán.

1.5 Metodología

Para el correcto desarrollo de este trabajo primero nos adentraremos en la biografía del compositor madrileño, recabando información de diferentes fuentes como los trabajos de investigación y las referencias que otros compositores han realizado sobre él. Después, trataremos de situar su pensamiento en un entrelazado filosófico-cultural que nos permita analizar con más profundidad tanto su obra como su estilo compositivo. Galán, en su libro *Topologías Sonoras*, relata y trata su disconformidad con la «inmediatez y superficialidad» de la sociedad hogaoño. Esta publicación contiene referencias filosóficas, cinematográficas, matemáticas, literarias, e incluso poéticas, y, por ende, entendemos que habrá que valerse de múltiples y mixtas herramientas que atajen el trabajo desde diferentes puntos y facetas.

Paralelo a esto se irá elaborando una serie de preguntas y cuestiones que enviaremos al compositor a modo de entrevista. Más allá de responder a las preguntas, mediante este proceso buscamos suscitar nuevas interrogantes y excavar en las profundidades cognitivas del compositor.

Trataremos brevemente las singularidades de la *música matérica* a través de fuentes como: el *Manifiesto Matérico*; las *13 Cualidades del sonido*; o las *25 formas del silencio*.

Definida la fundación arquitectónica de la música de Galán, gracias al estudio de diferentes análisis que se han hecho sobre diferentes obras de Carlos y a la extrapolación de estas vías,

propondremos un metódico análisis que nos permita desentrañar, pero sobre todo entender su música para guitarra.

Evaluando los resultados, las conclusiones se verán irremediabilmente expuestas y enumeradas.

Finalmente, no solo consecuencias meramente intelectuales se pueden catalogar gracias al desentrañe de las piezas. Conocer los elementos que intervienen y realizar una analogía entre estos componentes y los de aquellas obras que se encuentran en Guías Docentes de conservatorios españoles, nos permite introducir y darle a la obra de Galán un valor pedagógico hasta ahora ignoto.

Todo este trabajo tendrá sus citas y referencias en base al sistema de notas de: *Chicago 17^a edición*. Zotero será la herramienta que ayude con este proceso de apuntes bibliográficos. Ante la duda, se recurrirá a la información descrita en la página oficial de la Universidad Carlos III de Madrid.¹⁶

¹⁶ Guías mantenidas por Colmenarejo UC3M, «Índice: Guía temática sobre citas bibliográficas UC3M: Chicago 17^a edición», accedido 5 de marzo de 2023, https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/chicago.

2. Carlos Galán

2a. Biografía

Este apartado trata de un sumario actualizado de la biografía del compositor. Carlos Galán no escribe su biografía dos veces igual, sino que la adapta al formato en el que se publica. Por ejemplo, en su *Improvisación en el flamenco -Tratado teórico-práctico-* su biografía pondera su faceta más relacionada con el flamenco, mientras que, en el libreto de su *Segunda Integral de la Música Matérica*, se profundiza en su dimensión compositiva. Reuniremos y reorganizaremos estas piezas para que el mosaico resultante sea coherente y podamos escudriñar la figura de Galán desde todas las caras del prisma de su persona.

Nace en Madrid en 1963, comenzó a estudiar piano en el conservatorio de esta ciudad. Obtuvo los títulos superiores de Piano, Improvisación y Composición; así como los premios fin de carrera de Armonía e Historia de la Música y mención de honor en Composición en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid (RCSMM).

En 1985, obtuvo la plaza de profesor de Acompañamiento en el conservatorio Teresa Berganza de Madrid y posteriormente la Cátedra de Improvisación y Composición en el RCSMM,¹⁷ donde ejerció la primera hasta el año 2023, impartiendo materias como: *Improvisación I y II*, *Lectura a vista I y II*, *Reducción Orquestal*, o *Improvisación en la música popular (jazz, flamenco)*. Esta última creada *ex profeso* a razón de la insistencia de algunos alumnos.

Su amplia formación se amplía con becas para cursos de piano, dirección, composición, jazz, electroacústica, etc., por Italia, Bélgica, Polonia, Alemania y Hungría.¹⁸

Como expresa María Salvador,¹⁹ la figura de Carlos Galán se manifiesta a través de tres vertientes fundamentales e interconectadas: docencia, interpretación, y composición.

En el aspecto docente, Real Vaquero nos describe: «profesor exigente y comprometido con los alumnos, persigue que por medio del instrumento sean capaces de comunicarse, de expresar sensaciones y emociones provocadas por la interpretación, además, de dar vida a un elemento inerte como es la partitura.»

¹⁷ Casares et al., *Diccionario de la música española e hispanoamericana*.

¹⁸ Carlos Galán, «Segunda Integral de la Música Matérica: (Música Matérica XXII-L)», Libreto de CD, 2016, p. 42.

¹⁹ Salvador Vara, «El Violín En La Música Matérica De Carlos Galán (1963): Introducción Analítica», p. 33.

En los preliminares de su tratado de improvisación, atisbamos su compromiso con la docencia:

En el largo millar de alumnos que he tenido en estos casi siete lustros como docente, desde que entrara en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, nunca he tenido dos estudiantes iguales. [...] Resulta siempre muy complejo plantear una metodología que tenga validez universal. [...] Las desigualdades formativas entre los alumnos de una misma clase o curso se solventan con la atención personal y alterando convenientemente el orden de las materias. [...] raro es el año en que sigo estrictamente el orden que se ofrece en el libro.²⁰

Araujo y Fernández nos ofrecen otra perspectiva sobre su labor como docente:

Le interesa el hombre, el trato humano, la comunicación con el alumno. Los diferentes criterios le enriquecen. Aboga por la voluntad como hábito, el esfuerzo, el afán de superación de los propios límites. Reclama la inteligencia, el interés y el compromiso del alumno. Persigue con la Improvisación que la persona encuentre en su instrumento un medio de comunicación y transmisión de su sensibilidad y su arte. Su base es la relatividad, el continuo cambio, la crítica y la reflexión de sí mismo. Un ser sensible, pero luchador e inconformista, que no entiende el mundo en que vivimos. Un ser diferente. En definitiva, Carlos Galán enseña, interpreta, compone... tal y como entiende su propia vida.²¹

En su faceta performativa, tomó la opción de dedicarse al repertorio contemporáneo,²² siendo elegido como pianista, para las I y II Muestras Nacionales de Interpretación. Realiza repetidas giras como pianista y como director por América (1991, 1998, 2001 y 2004), Italia y Japón. «Existe un gravísimo desequilibrio entre la música que se escribe y la que se interpreta, en cuanto que se da un bajísimo porcentaje de interpretaciones en directo o en emisión radiofónica de música contemporánea respecto del repertorio clásico-romántico».²³

Como director, y ante el convencimiento de que una labor musical sería solo se puede llevar a cabo mediante un trabajo continuo en el tiempo, se ha centrado en la dirección del Grupo camerístico *Cosmos 21*, del cual es además su creador y con el que ha grabado 21 cedés hasta la fecha de junio de 2023.²⁴

²⁰ Carlos Galán, *Improvisación en el flamenco: tratado teórico-práctico*, 1.ª ed. (Madrid: Enclave Creativa Ediciones, 2020).

²¹ Amalia Araujo y M^a del Carmen Fernández Cabrera, «Carlos Galán. Implicaciones sociales de su obra compositiva», *Música y Educación XV*, n.º 50 (junio de 2002).

²² Galán, *Topologías Sonoras*, p. 169.

²³ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 167.

²⁴ Carlos Galán, «Fuego en el Aire: José Miguel Moreno Sabio», Libreto de CD, 2022, p. 13.

Actuaciones destacables son: estreno del ciclo *Cántico de amor del Suicida* en la Residencia de Estudiantes, conciertos con su grupo *Cosmos 21* en el Auditorio Nacional de Madrid, estrenos en Bulgaria de dos obras orquestales (*Veintitrés, Trinadeset*), además de más estrenos en Italia, Alemania, Siria, y España. También, ciclos sobre el minimalismo en Madrid y Valencia y ciclos con motivo del XX aniversario del nacimiento del *Cosmos 21* en Murcia y Madrid.²⁵

Fue seleccionado para dirigir a la Orquesta Savaria en el curso de directores de Szombathely (Hungría) para el concierto final del Festival Internacional. Funda y dirige los ciclos «Músicas del Cosmos» con conciertos en Madrid, Córdoba, Sevilla, Cuenca, Salamanca o Murcia y «Solistas del Cosmos».

Graba su obra para orquesta al frente de la Orquesta Sinfónica Reina Sofía para *Iberautor*, con quienes luego grabó sus dos triples CD con la *Integral de la música matérica*.

En el libreto de la *Segunda integral de la música matérica*, publicado en 2016, su biografía nos revela su labor como pianista y director, estrenando más de 300 obras. El libreto que contiene su CD *Fuego en el Aire: José Miguel Moreno Sabio* publicado en 2022 nos aclara y secciona su papel en ese conjunto de estrenos: 100 como pianista y otros 300 como director. En su libro *Topologías Sonoras*, nuevamente sube la cifra: casi medio millar.²⁶ Esto resulta altamente contrastante si lo comparamos con el «más de un centenar de estrenos de obras» con el que nos ilustra la trayectoria interpretativa contenida en su libreto *a·Babel*, escrito en 2010. Galán aclara: desde el 2012 mantienen un ciclo estable con su grupo *Cosmos 21*, lo que ha permitido estrenar una media de entre 15 y 20 obras anuales.

Algunos de los compositores españoles coetáneos que han dedicado obras a Carlos Galán o a su grupo de cámara *Cosmos 21* son: Eduardo Armenteros, Llorenç Barber, Ramón Barce, José Iges, Enrique Igoa, Jesús Legido, Tomás Marco, Sebastián Mariné, Alberto Posadas, Jesús Rueda, José María Sánchez Verdú, Antón García Abril, Joan Guinjoan, Agustín González Acilu, Enrique Rueda, Jesús Torres o Jesús Villa Rojo, entre otros.

Como compositor, a fecha de julio de 2023, su catálogo consta de más de 130 obras, de las cuales 124 tienen número de *opus*.

²⁵ Carlos Galán, «a·Babel: Historias de un manicomio», Libreto de CD, 2010, pp. 107-109.

²⁶ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 170.

Extenso, la constancia y devoción que mostró en su faceta interpretativa la mantiene en su perfil compositivo.

Galán reconoce la actividad compositiva como «[...] tan esencial en mi vida que he llegado a expresar que «es una actividad tan importante como el respirar» [...] mi compromiso con la composición es tan radical que, independientemente de la longitud [...] mi entrega es igual cuando se me exige una mayor condensación de tiempo o materiales».²⁷

Desde el año 1994 en que la *música matérica* nació gracias al *Manifiesto Matérico* y hasta la actualidad, su producción se ha realizado incesantemente.

El compositor más joven del cual la SGAE ha editado su catálogo, ha obtenido premios de composición como: 1er premio Cristobal Halffter, 1er premio Manuel Varcárcel, IV y VI Tribuna de compositores de la Fundación Juan March, Concierto final de Darmstadt 88, II Muestra Nacional de Cámara, SGAE 1991, diploma de honor TIM 2000 en Italia. Ha recibido encargos del CBA, CDMC, CNDM, Yvar Mikhashoff, Orquesta de Solistas de Sofía, ORCAM, Universidad de Alcalá, Trio Arbós, Luur Metals, Teatro de la Zarzuela, Trieste Contemporánea, o la Semana de Música Religiosa de Cuenca.

Su obra se ha estrenado y programado en Festivales internacionales de Inglaterra, España, Italia, Alemania, Brasil, Argentina, Rusia, Bulgaria, México, Japón, Siria, Moldavia, Estados Unidos o Portugal.

Añadiré al listado de María Salvador otra faceta importante del compositor, y esta es, como escritor.

Diseña y dirige junto a Llorenç Barber la revista bianual de creación *Senderos para el 2000*, donde se congregaban un ramillete de compositores de muy opuestas filias, estéticas y generaciones, con el ánimo de que defendieran su credo artístico. Para el número final de la revista, se entrevistaron a los compositores participantes sobre su relación con las vanguardias históricas. Además, estrenó una treintena de obras para piano hechas expresamente por citados

²⁷ Salvador Vara, «El Violín En La Música Matérica De Carlos Galán (1963): Introducción Analítica», p. 33.

compositores. Publica numerosos artículos sobre interpretación, composición, improvisación, flamenco o acústica. Desde 1991, nuevamente muestra su talante publicando de forma metódica. Toda esta información será recogida en un anexo con el fin de no entorpecer la lectura.

2b. *Manifiesto Matérico*

En una civilización de sintomático predominio de los valores del tener en detrimento de los del ser [...], proponemos una aproximación sensible y reivindicativa de la materia, frente a una concepción consumista y posesiva de la misma. Presentamos el materismo en clara respuesta al imperante materialismo.²⁸

Con esta resolución comienza el *Manifiesto Matérico* de Galán, documento que da vida a la *música matérica*. En este apartado vislumbraremos el porqué de este documento a través de las palabras de diferentes fuentes existentes. Similar a la metodología del anterior apartado, recogemos diferentes fuentes de diferentes autores y escritos para dibujar el paisaje con la máxima definición.

Este manifiesto se debe a tres razones complementarias, y, como apuntan María Salvador y el propio Carlos Galán, un primer punto es su postura ideológica y reacia a una sociedad que considera «superficial y hedonista»:

La búsqueda y necesidad de un nuevo lenguaje por parte del compositor viene de la mano de los cambios y necesidades que se presentaban en la sociedad de los años ochenta y noventa del siglo XX de los que Carlos Galán era consciente. Una sociedad cambiante a una velocidad vertiginosa que buscaba un viraje a nivel político, social y cultural, gracias a la recién estrenada democracia –eufemismo de libertad– tras los casi cuarenta años de dictadura franquista. Esta apertura política, social y cultural supuso una serie de variaciones en los hábitos de consumo de la sociedad de la época; comenzó a primar la inmediatez, la importancia del objeto, a medida que el consumismo crecía, siguiendo el modelo de globalización. Carlos Galán, ávido por ser parte activa de estos cambios, era consciente de que los recursos expresivos y estéticos que se venían utilizando estaban obsoletos para esta sociedad que requería una transformación a todos los niveles.²⁹

Mi distanciamiento crítico de una sociedad tan negativa como la nuestra podría recogerse en las tres claves siguientes: Una, la ausencia de hechos y situaciones que nos

²⁸ Carlos Galán, «Manifiesto Matérico», *Fisuras de la cultura contemporánea: revista de arquitectura de bolsillo*, n.º 3 (1995).

²⁹ Salvador Vara, «El Violín En La Música Matérica De Carlos Galán (1963): Introducción Analítica», p. 39.

enriquezcan, que nos aporten alguna energía positiva (es habitual referirse a la época actual como la del zapping, metáfora de la inmediatez y provisionalidad en la percepción); dos, la celeridad del mundo en el que vivimos (problema especialmente acusado en las metrópolis); y, en tercer lugar, el materialismo circundante, que solo nos enseña a valorar las cosas por su función o utilidad y no por su belleza intrínseca.³⁰

Un segundo punto lo encontramos en este mismo libreto *Segunda Integral de la Música Matérica*. En el capítulo «II. El Manifiesto Matérico» y en la biografía presente en su libreto sobre la ópera *a·Babel*, entrevemos los inicios de una fascinación por el sonido que se estaba desarrollando inminentemente.

Fueron meses de larga gestación, superpuesta a la de la escritura de las tres primeras entregas, El año largo de montaje y maduración de *Cántica de amor del suicida* me puso en la pista de una querencia innegociable por el sonido, por su pura fisicidad. El éxito comunicativo de este tríptico [...] se aparcaba ante la escucha de una textura en concreta [...] Todo se suspendía, quedaba relegado ante la fascinación del encuentro.³¹

Tras la exitosa y feliz conjunción de inventiva y expresividad (entiéndase comunicabilidad) de su obra *Cántico de amor del suicida*, se vio abocado a dar un paso más allá. Su respuesta más íntegra y radical ha llegado con la música matérica. Es un concepto profundamente rupturista y de poderosa singularidad. En un mundo de tanta inmediatez y materialismo es necesario reivindicar toda la fuerza que tiene el sonido *per se*.³²

El tercer punto que explica la gesta de la *música matérica* se trata de la propia experiencia vital del compositor.

Tomás Marco, en su escrito *La materia y lo matérico* trata sobre la estructuración fractal en las composiciones de Galán, a lo que, en el libreto de su Segunda integral, Carlos responde:

Efectivamente, Marco era buen conocedor de mis aficiones geológicas y cómo en ellas encontré un referente válido para que, vía los conjuntos arbóreos, organizara duraciones, secciones y muy esporádicamente plano de intensidades: La respuesta la encontré evocando mis recurrentes excursiones montaÑeras. Todas esas piedras que están esparcidas por el suelo sin que se les dé ningún valor encierran una enorme belleza intrínseca, independiente de la utilidad que se les otorgue.

³⁰ Galán, «Segunda Integral de la Música Matérica: (Música Matérica XXII-L)», p. 24.

³¹ Galán, p. 21.

³² Galán, «a·Babel: Historias de un manicomio», p. 107.

Desde el punto de vista del compositor madrileño, el material sonoro en toda su pureza ha sido obviado y muchas veces situado en un segundo plano por lo que necesitaremos para revertirlo, primero, dotarlo de la importancia necesaria; segundo, aislarlo para poder apreciar todo su valor fuera de los parámetros convencionales.

2.1 Características de la *música matérica*

A la pregunta de qué cualidades consideraba primordiales en la música, contestaba que «su singularidad y rupturismo y, en segundo término, su expresividad y belleza estructural». Toda una declaración de intenciones: el sonido posee una carga expresiva formidable, pero de su ordenación (aunque procure que ésta no se ponga en evidencia), depende del éxito del discurso. Una música en la que la percepción de la energía que atesora el sonido *per se* adquiere un protagonismo absoluto.³³

El Diccionario de la Real Academia Española define «matérico» como:

«1. adj. Perteneciente o relativo a los materiales utilizados en la obra de arte. La riqueza matérica de la pintura de Rembrandt.

2. adj. Pint. Que emplea como medio de expresión materiales distintos a los utilizados tradicionalmente en la obra de arte. Arte matérico. Pintura matérica.»³⁴

En el capítulo 3 de su libreto a la *Segunda Integral de la Música Matérica* «La música matérica como compromiso é(st)ético», Galán expone las tres herramientas con las que reivindica el poder y belleza de la materia, las cuales nos dan una pista de las características de esta música. En su «Anexo 3» dentro de *Topologías Sonoras*, adjunta una tabla que muestra la respuesta de la estética de su música ante una situación cultural con la que discrepa.

1. Acusmasis o enmascaramiento de su origen (con el fin de que el oyente tenga que interesarse por el sonido en sí mismo)
2. Aislamiento de uno de los sonidos respecto de otros (para que no haya elementos rítmicos o melódicos que nos distraigan de la percepción matérica buscada)

³³ Galán, «Segunda Integral de la Música Matérica: (Música Matérica XXII-L)», p. 13.

³⁴ Real Academia Española, «matérico, matérica», Diccionario de la lengua española, accedido 12 de marzo de 2023, <https://dle.rae.es/matérico>.

3. La potenciación de sus cualidades matéricas (que le facilitará al público la consciencia de enfrentarse a un nuevo hecho sonoro).

<u>Crítica a la cultura circundante</u>	<u>Respuesta estética de la música matérica</u>	<u>Herramientas técnicas</u>
Aturdimiento por tanta Información epidérmica (cultura del zapping)	Rupturista, sorpresiva y llena de energía	Acusmasis o enmascaramiento del origen del sonido
Sumergidos en las prisas	Quietud y aislamiento	Aislar los sonidos
Mundo materialista	Materismo contra materialismo	Potenciar las cualidades matéricas del sonido

Ilustración 2. Tabla explicativa del origen estético de la música matérica.

Añadiremos al listado de características la estructuración interna de su catálogo *matérico*, ya que el uso de conjuntos arbóreos y fractales es singular y recurrente en su música.

2.1a. Acusmasis

En este primer punto, Galán propone el término *acusmasis* y *acusmático* para su música como extrapolación del término original. En su *Manifiesto Matérico*:

Llamaron acusmáticos a unos discípulos de Pitágoras que durante cinco años estuvieron siguiendo sus enseñanzas, escondidos tras una cortina que impedía ver al maestro. Así ellos podrían entender mejor quien era y qué decía. Acusmático es el sonido que se escucha sin poder descifrar su origen. Precisamente ante la imposibilidad de asociar el sonido a tal instrumento o fuente, nos enfrentamos al mismo objeto, a su misma esencia.

Esto se traduce en una búsqueda tímbrica inusual a lo largo y ancho de su catálogo. Como veremos en el caso de la guitarra, el uso de elementos externos al propio intérprete como un vaso de cristal, un lápiz, o una varilla metálica (incluso cambiar la guitarra de la posición clásica a una en la que se encuentre tumbada y apoyada sobre las piernas del intérprete), consigue arrancar al instrumento tímbricas y sonidos que de otra manera resultarían imposibles. Siguiendo el ejemplo de su obra guitarrística, encontraremos elementos dinámicos, tímbricos (al más puro estilo del *Klangfarbenmelodie*) y agógicos que exploran el registro extremo, tanto por dificultad técnica para acceder a dicho registro, como aclaraciones y matices de intensidad inusuales dentro del instrumento *sfz*, *ppp* (*ff possibile*), *ffff*.

2.1b. Aislamiento del sonido

En palabras de Agustín González Acilu: «no encuentro ningún otro lenguaje sonoro que muestre tantísima información con tan poco material».³⁵

Dentro del segundo punto, como el autor indica en numerosas ocasiones, su música presenta una media de entre seis y once sonidos por minuto. Messiaen, compositor altamente preocupado por el *tiempo*, como vemos en trabajos de investigación como el de Ada Lai,³⁶ presenta en el último movimiento de su *Quatuor pour la fin du Temps* —«Extrêmement lent et tendre, extatique»— unas 30 notas por minuto aproximadamente. John Cage (quien trataremos más adelante) presenta una mayor cercanía ideológica a Galán, así como la misma preocupación por la estructuración y la importancia del tiempo y del silencio.³⁷ Ejemplo lo tendríamos en su *Solo for Sliding Trombone*. En la *música matérica*, el sonido se presenta «desnudo», sin ningún tipo de «apoyo», esto es, además del enorme espacio temporal entre sonidos, Galán opta por eliminar las repeticiones de estos, ya que aparentemente la reiteración provoca una transformación psicoacústica de la percepción.³⁸ Escoge el *tempo giusto*, con negra a 60 pulsaciones por minuto, para que los *tempi* no entren en el terreno de la relevancia sonora —similar a las series dodecafónicas, donde se busca que las notas no orbiten unas alrededor de

³⁵ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 420.

³⁶ Ada Lai Nga Ting, «The Issue of Time in Messiaen's Music» (Hong Kong, Chinese University, 2000), <https://core.ac.uk/download/pdf/48535585.pdf>.

³⁷ John Latartara, «Cage and Time: Temporality in Early and Late Works», *College Music Symposium* 47 (2007), <https://doi.org/10.2307/40374507>.

³⁸ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 425.

otras—. Esto provocaría que la forma musical sea única, no existen varias partes o secciones como sí existen en el *Lied* o en un *rondó*. La ausencia de repetición nos envuelve en un terreno desconocido que no deja asideros a la hora de realizar una escucha. En cuanto a la extensión, las duraciones de las obras se mantienen en unos márgenes que «permiten mantener la atención del oyente». Entre seis y ocho minutos, generalmente.³⁹ Una escucha tan densa y variada («subversiva», en sus palabras) en timbres y sonidos necesita de unos espacios, tanto temporales como físicos, que permitan apreciar el sonido en su integridad.

No solo distancia los sonidos entre sí en el ámbito temporal, también en el plano «melódico». Los movimientos interválicos son reducidos a la mínima expresión. Por orden de importancia de mayor a menor, el compositor los lista: unísonos, octavas, cuartos de tono, segundas menores, segundas mayores, quintas justas, cuartas justas, terceras, y sextas.

En resumen, sus obras presentan pocos sonidos, sin repeticiones que deformen la apariencia (auditiva) del hecho sonoro; desprovisto de ataduras en forma de ritmos; movimientos melódicos o armónicos, y con unos *tempi* que permiten una escucha activa y analítica ante un hecho sónico complejo.

Goethe: «Si buscas comodidad en el *todo*, debes aprender a descubrir el *todo* en sus partes más pequeñas».⁴⁰

2.1c. Exaltación de las cualidades *matéricas*. 13 aspectos del sonido

Cada cualidad matérica, puede ofrecernos más o menos información matérica. El objeto se mostrará en mayor o menor medida deslumbrante, impactante o, simplemente, intenso, en función de que aquellas cualidades se evidencien en una diferente graduación. [...] Por lo tanto, buscaré, de inicio, la formulación que transmita una mayor carga matérica.⁴¹

1. Duración: define la longitud de un sonido.
2. Definición de altura: determina si el sonido presenta una altura definida o si, por el contrario, son varias, o es de altura imprecisa.

³⁹ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 307.

⁴⁰ Pitches, *Science and the Stanislavsky tradition of acting*.

⁴¹ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 429.

3. Aislamiento o conformación: plantea la diferencia entre escuchar un sonido aislado y uno compuesto por dos o más.
4. Complejidad: estudia si el sonido está compuesto de varios timbres o de un sonido aislado.
5. Evolución: el sonido puede sufrir variaciones de altura por la utilización de diversos recursos expresivos, ya sea el vibrato, un trino, *glissando*, trémolo o un *oscillato*.
6. Registro: establece la tesitura del sonido dentro del instrumento en cuestión.
7. Ataque: informa acerca del modo de atacar y finalizar el sonido.
8. Reiteración: un sonido mantenido puede sufrir oscilaciones por el uso de acentos y variar así su intensidad, en el caso de la guitarra esto resultaría evidente por la necesidad de atacar las cuerdas para prolongar el sonido.
9. Presencia: indica si el sonido es continuo o presenta intermitencias, silencios mínimos intercalados, al ser atacado continuamente.
10. Densidad: informa acerca de la «textura» del sonido, en cuanto a si tiene ataques repetidos. Muy cercana de la presencia, aquí el sonido tiene una mayor condensación.
11. Relieve: comunica si el sonido es «liso» o si tiene relieve por presentar «ruidos» asociados. Por ejemplo, el roce de la uña sobre la cuerda.
12. Intensidad: la «clásica» cualidad que informa acerca de si el sonido se presenta con gran fuerza o de forma muy suave, en su *Manifiesto Matérico*, Galán no la consideraba una cualidad, ya que su trascendencia sonora se restringía a su incidencia en la reiteración o, a un nivel musical, a su capacidad de enfatizar una idea o plano sonoro. Sin embargo, gracias a sugerencias de Carmen Reyes y José Vicente Trapero y fruto de sus continuas investigaciones sobre el sonido, rectificó. Dependiendo de la mayor o menor intensidad con que se ejecuta un sonido destacan más unos armónicos que otros y, por tanto, se modifica su timbre y su textura *matérica*.
13. Uso histórico: cualidad paramusical, que indica si el sonido es convencional en el instrumento o, si, por el contrario, presenta una mayor *matericidad* al no ser un timbre habitual.⁴²

⁴² Galán, *Topologías Sonoras*, pp. 83-94.

↑ Más matérico ↓ Menos matérico	1. Duración	2. Definición	3. Conformación	4. Complejidad	5. Evolución	6. Registro
	Largo ↕ Corto	Altura no definida ↕ Altura definida	Compuesto ↕ Simple	Mixto ↕ Nota sola	Modulado ↕ Quieto	Extremo ↕ Central
↑ Más matérico ↓ Menos matérico	7. Ataque	8. Reiteración	9. Presencia	10. Densidad	11. Relieve	12. Intensidad
	Siempre en plenitud ↕ Acento o <i>cresc. inicial</i>	Sin ataques ↕ Con ataques	Intermitente ↕ Mantenido	Poroso ↕ Compacto	Relieve marcado ↕ Sonido plano	(Depende del timbre escogido)

Ilustración 3. Calibración de la matericidad en los sonidos aislados.⁴³

Tantas cualidades para un sonido confluyen en una audición y un ejercicio de escucha necesariamente complejo, si se quiere percibir el *matericismo* con holgura. Los *tempi* propuestos por el compositor sirven al propósito de facilitarlos.

Esta nueva visión y apreciación del sonido trae consigo graves problemas a la hora de realizar grabaciones, ya que cualquier sonido no deseado provoca el descarte.

[...] Las largas sesiones de grabación en las que me he embarcado en estos últimos años con esta música, me ha llevado a percibir la paradoja de que, precisamente por estar constituida por sonoridades en ocasiones denostadas por espurias o residuales, sino directamente calificadas como ruidosas, cualquier ruido no deseado (movimiento de páginas o de los atriles o sillas, roces con el instrumento, etc.) interfiere gravísimamente y arruina cualquier toma. Por el contrario, es fácil encontrar en registros de grandes sellos discográficos violentos pasos de página o ruidos que se absorben con naturalidad.⁴⁴

2.1d. Estructuración

La *música matérica*, utiliza como elemento de estructuración y ordenación los conjuntos arbóreos y los fractales o semifractales (aquellos que poseen una parte no fractal). Definamos brevemente los fractales y su posibilidad y viabilidad en la música.

El término «fractal» es usado para describir objetos geométricos que revelan nuevos detalles con cada magnificación (aumento) del objeto. Si el objeto es aumentado en un punto específico, una más pequeña réplica de la forma aparece — una propiedad conocida como auto-similitud.⁴⁵

La geometría fractal se basa en el concepto de recursividad o auto-similitud, por la cual, una estructura geométrica se repite en sus fracciones, a diferentes escalas, sin

⁴³ Carlos Galán Bueno, «Atomizando el sonido (las trece cualidades matéricas)», *Música y educación: Revista trimestral de pedagogía musical* 15, n.º 52 (2002): pp. 17-54.

⁴⁴ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 334.

⁴⁵ I. Steynberg y University of Pretoria Department of Music, *The Applications of Fractal Geometry and Self-Similarity to Art Music* (University of Pretoria, 2014).

cesar. Dicho en otras palabras, un conjunto generador muestra congruencia con sus fracciones, por medio de un quiebre repetido al infinito; las fracciones son similares a su generador.⁴⁶

Ilustración 4. Conjunto de Julia. Geometría Fractal.

Víctor Hugo, va más allá y afirma la posibilidad de esta geometría en la música:

El movimiento Allegro con Brio de la Quinta Sinfonía de Beethoven es un neto ejemplo de fractalidad, pues recordando que el comportamiento fractal es de auto-semejanza, el Allegro son cuatro notas que se repiten de diferentes maneras y a distintas escalas.

En su artículo publicado en 1990: *Geometría fractal de la música*, Kenneth y Andreas Hsü, analizaban desde un punto de vista matemático la *Invencción n.º 1, BWV 772* de J. S. Bach.⁴⁷

Tres años más tarde, Henderson y Cooper respondían a citado artículo con un rotundo «inequívocamente no». Consideraban que las operaciones realizadas por los primeros, no eran correctas, y, por lo tanto, no se podía encontrar ningún tipo de fractalidad en un arte lineal como la música. No obstante, añaden lo siguiente: «músicos modernos están utilizando los conceptos de fractales y caos en sus composiciones. La música compuesta de esta manera debe ser, por supuesto, parte del escenario de fractales».⁴⁸

⁴⁶ Victor Hugo Flores, «Música Fractal», accedido 25 de febrero de 2023, https://www.academia.edu/7483326/M%C3%BAsica_Fractal.

⁴⁷ K. J. Hsü y A. J. Hsü, «Fractal Geometry of Music», *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 87, n.º 3 (1 de febrero de 1990): 938-41, <https://doi.org/10.1073/pnas.87.3.938>.

⁴⁸ Brian Henderson-Sellers y David Cooper, «Has Classical Music a Fractal Nature? — A Reanalysis», *Computers and the Humanities* 27, n.º 4 (1 de julio de 1993): 277-84, <https://doi.org/10.1007/BF01830369>.

En el «Capítulo 7: La naturaleza de la música fractal» publicado por Harlan J. Brothers dentro de *Benoit Mandelbrot: A Life in Many Dimensions*: «Aquí debatiremos sobre música que es realmente fractal; posee propiedades medibles que reflejan una subyacente ley potencial». ⁴⁹

Este capítulo enumera los distintos elementos medibles que incluyen esta autosimilitud:

1. Duración: La distribución de las duraciones de las notas individuales es estadísticamente auto-similar.
2. Altura: la distribución de alturas es estadísticamente auto-similar.
3. Intervalos melódicos: la distribución de los intervalos melódicos (cambios en altura) es estadísticamente auto-similar.
4. Momentos melódicos: la distribución de los cambios en los intervalos melódicos es estadísticamente auto-similar.
5. Intervalos armónicos: La distribución de los intervalos armónicos estadísticamente auto-similar.
6. Estructural: un aspecto de la estructura compositiva, como la forma de la canción o las dinámicas, muestra una forma recursiva.
7. Motívico: una melodía o motivo rítmico es repetido simultáneamente en diferentes escalas (esto es, repetición por ampliación o disminución, como en el «Agnus Dei» de la *Missa L'homme armé super voces musicales* de Josquin des Prez).

Ilustración 5. «Agnus Dei», *Missa L'homme armé super voces musicales*, Josquin des Prez.

⁴⁹ Michael Frame y Nathan Cohen, *Benoit Mandelbrot: A Life in Many Dimensions*, vol. 1, Fractals and Dynamics in Mathematics, Science, and the Arts: Theory and Applications (World Scientific, 2015), <https://doi.org/10.1142/8238>.

Sin ahondar en disertaciones sobre si la música de Carlos Galán se puede considerar de alguna manera fractal o quasi-fractal, la respuesta definitiva nos la proporcionaba Steynberg en ya citada tesis publicada en 2014. Sencillamente: «son útiles herramientas de composición».⁵⁰

Galán utiliza esta geometría como vía para estructurar sus obras, de manera que dicho orden y forma no opaque de ninguna manera el sonido y su valor *per se* (contrario a lo que sucedería en una forma sonata, donde se valora el continente tanto como el contenido). Asigna valores y duraciones a los elementos internos de la composición, en función del conjunto o fractal que utilice, variando en cada obra.

En la investigación y entrevista que realizó María Salvador, Galán aportó la siguiente información:

[...] no se trata de aplicar una ordenación numérica fría y antimusical.

1. Decido cómo quiero que sean los sonidos (muy cortos, cortos, medio cortos, medio largos, largos o muy largos).
2. Elijo el conjunto arbóreo ideal (no es lo mismo una obra para instrumentos de viento que de cuerda, por ejemplo, o a solo que de conjunto).
3. Busco unos recorridos en el conjunto arbóreo elegido. Intento que sean sucesiones largas de no menos de 6 sonidos. A veces son más largas. Establezco previamente los guarismos a qué duraciones responden (por ejemplo, muy cortos de 2 a 14, cortos de 16 a 32...
4. Si no encuentro un recorrido adecuado o lo corto o estudio si puedo cambiar – musicalmente hablando– el tipo de sonido (a lo mejor quería uno muy corto y como no me dan los números tengo que sopesar poner uno corto, etc.)

Galán emplea los conjuntos arbóreos como un recurso para ordenar internamente el material, dictaminar las duraciones de cada sonido –y de manera excepcional– de cada sección e intensidades.⁵¹

⁵⁰ Steynberg y Music, *The Applications of Fractal Geometry and Self-Similarity to Art Music*.

⁵¹ Salvador Vara, «El Violín En La Música Matérica De Carlos Galán (1963): Introducción Analítica».

Ilustración 6. Algunos de los conjuntos semifractales y arbóreos empleados recurrentemente en la música matérica.

Ilustración 7. Conjuntos arbóreos. Tabla manuscrita de Carlos Galán utilizada en el Interludio Matérico IV. Observamos como a cada número dentro de un recorrido de X número de sonidos se le ha asignado un valor con determinada duración.

Ilustración 8. Sexta iteración del llamado Fractal de Vicsek. Correspondiente a uno de los diagramas matéricos.

3. Entrevista

Para el correcto y profundo desarrollo de este trabajo, se ha ido desarrollando de forma paralela al proceso de investigación un cuestionario polifacético, que consta de quince variadas preguntas que buscan suscitar nuevas interrogantes que completen el perfil artístico y estético del compositor, a la par que ayuden a desentrañar las propias composiciones para guitarra. Esta entrevista se ha realizado el día 28 de marzo de 2023, entre las 20:15 y las 21:44 en la propia vivienda de Carlos Galán, siendo el entrevistador el autor del presente trabajo.

Estas quince interrogantes siguen una estructuración deductiva, de lo general a lo particular. Mediante un hilo narrativo previo, hemos partido de un interés por unos rasgos generales que marcan la psique del compositor y finalizado con discusiones sobre sus piezas guitarrísticas. Estas preguntas se han realizado de forma presencial al compositor, quien ha facilitado y aprobado la grabación de las respuestas de las mismas.

Para agilizar la lectura y que no queden cabos sueltos —ya que a veces las entrevistas de este tipo, al ser transcritas, presentan muletillas que distorsionan el discurrir del lenguaje— se han «revisitado» las respuestas, alterando lo menos posible el mensaje original, simplemente eliminando repeticiones y parafraseando las grandes oraciones subordinadas, de manera que aquellos mensajes y pensamientos adicionales a la propia respuesta queden verdaderamente claros y aporten información diáfana, directa y completa. Para evitar que estos levísimos ajustes en pos del ritmo divulguen información errónea, esta información ha sido enviada de nuevo al compositor, quién añadió valiosa información que en las «cosas del directo» se suele perder. Tras esta conciliación, el compositor acudió a una cercana compañera ajena al trabajo, quien a modo de *Lectora cero* (aquella persona ajena a la escritura encargada de verificar su coherencia y/o aportar información sobre la misma), retribuyó en una nueva cara del prisma. Finalmente, tras una nueva revisión y la nueva aprobación de Galán, la entrevista se presenta de manera depurada.

Las quince preguntas son las siguientes:

1. Si pudieras describir tu infatigable dedicación al estudio (actitud que nunca has abandonado) y tu trayectoria compositiva con un par de términos, ¿cuáles serían?
2. ¿Cuáles son los referentes literarios y filosóficos con los que te sientes más afín?

3. El concepto de *música matérica*, ¿toma el nombre prestado de corrientes como la pintura matérica?
4. En toda tu obra para guitarra (y exceptuando la obra *prematérica Como una Ola*) ¿Haces siempre el uso de una estructuración interna mediante fractales y conjuntos arbóreos? ¿Guardas algún esquema que pueda ayudar a desentrañar las obras?
5. Teniendo en cuenta la vasta cantidad de sonidos y objetos sonoros *matéricos* existentes, ¿cómo lo trabajas en una obra? ¿Cómo seleccionas el material apropiado para la pieza?
6. ¿Hay alguna diferencia entre los inicios de la *música matérica* en 1995 y ahora?
7. ¿Cuáles son las fases desde que descubres un sonido hasta que lo introduces en una obra?
8. Has mencionado antes que no te gusta la experimentación, ¿cómo afecta eso a *Sonoridades inefables III*? En esa obra el material electroacústico está basado en el material sonoro que hace la guitarra. En su momento, ¿eras capaz de imaginar todo el proceso? ¿llegabas a saber el resultado de manera previa?
9. Los títulos son una parte importante y una herramienta que utilizas. El concepto de la obra guarda una relación muy estrecha con la interpretación posterior ¿Cuál es la relación entre los títulos de las obras para guitarra y la obra *per se*? (*Como una Ola*, *Gotas de Rocío...*, etc.) ¿Qué viene primero, el título, la dedicatoria (por ejemplo, *Gotas de Rocío*-granadina), o la música que luego reforzarás con un título y un concepto poderoso? ¿Hasta qué punto una idea extra-musical condiciona la obra?
10. Has explicado cómo durante el proceso de creación, de una sonoridad o de un acorde van surgiendo cosas, va evolucionando. ¿Esto podría ser —salvando las distancias—, de alguna manera, similar a la variación en desarrollo que Schönberg acuñó de Brahms?
11. Tus obras de guitarra, ¿presentan alguna cita o paráfrasis oculta?
12. Dentro del mundo *matérico*, ¿qué significa para ti la guitarra? ¿Cómo atisbas el *matericismo* en este instrumento? ¿Cuál es el desempeño de este instrumento en tus composiciones? ¿Hay algo en común (más allá de las técnicas como el *slide* o la tarjeta) entre todas ellas?
13. A la hora de componer para este instrumento, ¿tienes en cuenta referencias de otros guitarristas o compositores para guitarra?
14. ¿Por qué apenas cinco obras (*matéricas*) en un amplio repertorio de 124 *opus*?

15. Eres muy tajante a la hora de valorar las interpretaciones de tus obras. Son tus creaciones y quieres que suenen exactamente como las piensas y las sientes. ¿Cómo valoras las vastas diferencias tímbricas que se producen entre guitarras (o instrumentos, en general) respecto a tu idea? ¿Cómo afrontas la interpretación de una obra por otros instrumentistas?

3.1 Conclusiones extraídas de las preguntas

Extraemos las siguientes conclusiones de la entrevista:

1. Carlos Galán es una persona entregada a la composición y al conocimiento, con un credo y un compromiso, en pocas palabras, basado en la curiosidad y la diversidad, en la sorpresa y el rupturismo.
2. Tomás Marco encontró en la música *matérica* un componente enorme de filosofía. El propio Galán enumera algunos autores que marcan su cauce creativo, desde Sócrates hasta Theodor Adorno, pasando por Demócrito, Marx, Bergson, Demócrito, Epicuro, Marx, Benjamin... Filosofía materialista, vitalista, espiritualista o incluso existencialista, que revierten en una música polifacética.
3. El concepto de *música matérica* proviene, efectivamente, del *arte matérico* ya acuñado en la plástica y reutilizado y reiterado por Umberto Eco en *La definición del arte*.
4. La estructuración interna mediante semifractales y conjuntos arbóreos está presente en todas las obras *matéricas* de guitarra.
5. Partiendo de la base de que toda obra es distinta, frecuentemente un sonido desemboca en otro. Los sonidos se transforman y eso concluye el discurso *matérico*.
Excepcionalmente, encontramos obras como *Gotas de Rocío* en las que el material se expone al comienzo y se desarrolla en profundidad conforme la obra avanza.
6. No hay evolución artística como tal en la *música matérica*. Las obras siguen un credo estético y ético estricto. Es posible, no obstante, que se presenten técnicas desarrolladas o variadas. En el caso de la guitarra: un tamborileo que aparezca en una obra posterior, moviéndose sobre distintas partes de la madera.
7. Existen tres estadios para el sonido. El sonido tal cual se observa (por ejemplo, un pequeño ruido que provoca la uña de la mano derecha al preparar la posición); el sonido tras una carga *matérica* (por ejemplo, rasgar de forma continuada la cuerda); y el

sonido *matérico* con un contexto musical. Existe, también, un catálogo de sonoridades disponibles dentro de cada instrumento (por ejemplo, en una pieza para violín, 54 distintos) sobre el que posteriormente, desarrollará la obra. Galán experimenta y estudia los instrumentos para elaborar dicho catálogo. No existe la improvisación en sus composiciones.

8. En *Sonoridades Inefables IV*, obra para guitarra y electroacústica, el autor se sirve de la transformación sonora de objetos *matéricos* guitarrísticos para la voz electroacústica (mediante filtros, o técnicas variadas que modifican la forma original de la onda). Estos elementos provienen del propio guitarrista Guillermo Castro, interpretando la misma obra. Citados elementos no surgen de la improvisación, sino que, como si de un instrumento nuevo se tratase, el compositor dedicó tiempo a conocer las técnicas y elaborar una lista de objetos sonoros *matéricos* que se introducirían con precisión en la obra.
9. Depende de la obra y motivación. No existe un *modus operandi*. Obras como *Sonoridades inefables III*, reciben el título por el contenido, mientras que otras como *Lamento de la guitarra* o *Gotas de Rocío* provienen de un homenaje o una dedicatoria.
10. El símil entre *variación en desarrollo* y la transformación del objeto sonoro *matérico* es compleja. Uno refiere a un método empleado en elementos motivicos, mientras que el otro es parte consustancial del estilo compositivo. El elemento sorpresa como ruptura del discurso musical también forma parte de este estilo.
11. Como quedó expuesto, la estética *matérica* es férrea. Los intrusismos y paráfrasis son infrecuentes, mas, es un recurso atractivo que aparece al final de obras como *Cancionero matérico IX*, y *Lamento de la guitarra*.
12. La guitarra, por su naturaleza percusiva y su incapacidad para mantener sonidos largos, resulta ser un instrumento muy poco *matérico*. Es por esto que hay que recurrir a elementos extra-instrumentales como un *slide*, o deslizar la mano por las cuerdas. Busca estirar el sonido lo máximo posible. Esto nos da una pista a la hora de la interpretación de la música de Galán: todos los sonidos, a no ser que se indique lo contrario, deben ser interpretados sin *accelerando*, ni *ritardando*, ni espacios vacíos que suceden al, por ejemplo, sobar las cuerdas longitudinalmente. Una vez se acaba la cuerda, o no tenemos más espacio para continuar el movimiento, si realizamos un cambio de sentido sin suavizarlo (como lo haría un violinista, dibujando un pequeño «ocho» cuando se

acaba el arco), procederá un microsilenio (similar a cuando lanzas un objeto hacia arriba, hay un momento donde el objeto se para ya que su velocidad es 0, para después caer siguiendo la aceleración de la gravedad).

13. Si bien es cierto que Galán es un amplio conocedor de la técnica guitarrística y de sus posibilidades como instrumento gracias a haber trabajado durante años el repertorio en *Lectura a vista: I y II*, se mantiene lejano a las corrientes o propuestas como «la guitarra resonante» y aleatoriedad de Brouwer, o el tratamiento serial de, por ejemplo, Gerhard. Galán propone nuevos sonidos para este instrumento que nacen de su propia inquietud y búsqueda. Además, guitarristas cercanos que «grabaron y mimaron» las primeras obras del compositor, fueron un impulso y una motivación extra para la continuación del catálogo *matérico* de este instrumento.
14. A pesar de no ser un instrumento capaz de transmitir óptimamente el mensaje *matérico*. A fecha de abril de 2023, existen 11 obras de 124, casi un 10%.
15. Galán es un compositor al que le duele escuchar las interpretaciones de sus obras por la divergencia ocurrida entre la sonoridad con la que él inicialmente concibió la obra, y la propuesta por el instrumentista. A pesar de los enormes cambios tímbricos que se producen entre guitarras de distinto constructor; guitarras cuyas cuerdas están nuevas o ya llevan un recorrido; guitarras de construcción tradicional o doble tapa; o cambios tímbrico-dinámicos entre la pulsación de dos instrumentistas, para Galán, el verdadero valor de la interpretación reside en el interés y empeño del guitarrista, ya que *errare humanum est*. El credo del compositor es estricto y, al rechazar la superficialidad de la sociedad de hoy en día, se rechaza también el interés vano en «hacer un bolo». «A quien da todo de sí, no se le puede pedir más».

4. Influencias y entornos circundantes

A pesar de que Galán considera que su música y pensamiento son «completamente rupturistas» y «nunca ha escuchado nada igual», hay que entender los terrenos colindantes para definir puramente la figura del compositor y su *música matérica*; establecer una red entrelazada de conceptos que permitan entender al compositor y su música desde varias corrientes y/o músicos que presenten similitudes y/o afinidades —como expondremos más adelante, resulta muy difícil adscribir una corriente o pensamiento determinado a cualquier artista o pensador en un panorama tan globalizado, ecléctico y variado como el presente—. Siguiendo las enseñanzas del método Stanislavsky, acercarnos al pensamiento y sus entornos con el fin de no solo entender los motivos y razones de la existencia de la *música matérica*, sino también para entender el paisaje general estético que impulsó su creación. De esta manera, quedará definido y aprehendido el concepto estético-musical que tratamos.

En *Topologías Sonoras*, Galán se presenta y define como un eterno estudiante, como una persona que siempre está absorbiendo conocimiento, cuya música «subversiva» surge a razón de una lucha contra elementos sociales que le producen desazón. Como dice Ramón Barce: «para cambiar algo profundamente hay que absorber y dominar el pasado».⁵² Siguiendo la máxima heraclítica, *Panta Rhei*: todo fluye. Todo está en constante movimiento, y ciertamente, una persona tan entregada al conocimiento y tan abiertamente preocupada por él —y, como ya hemos expuesto, comprometida con ello y sus aplicaciones pedagógicas—, veremos que posee un bagaje cultural y cognitivo importante.

Este es el principal motivo por el cual, utilizaremos de numerosas herramientas e informaciones diversas que nos permitan entender un poco más el panorama musical. Para ilustrarlo desde otro campo, la noción de *aprendizaje significativo* surge gracias a los escritos en psicología de Ausubel,⁵³ y Michael.⁵⁴ «El aprendizaje significativo es un tipo de aprendizaje en que un estudiante asocia la información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. La información se guarda en una red interconectada». Desde el campo de la neurociencia, artículos como «Invariant visual representation by single

⁵² Galán, *Topologías Sonoras*, p. 169.

⁵³ David Paul Ausubel, *The Acquisition and Retention of Knowledge: A Cognitive View* (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000).

⁵⁴ Joel Michael, «In Pursuit of Meaningful Learning», *Advances in Physiology Education* 25, n.º 3 (septiembre de 2001): 145-58, <https://doi.org/10.1152/advances.2001.25.3.145>.

neurons in the human brain»,⁵⁵ hablan de la existencia de la «neurona Jennifer Aniston» o de la «neurona gnóstica» (más bien, ambos términos refieren a un grupo de neuronas). Estos artículos demuestran que el cerebro no archiva información suelta de forma óptima —en cuanto a almacenamiento, la memorización resulta ser un recurso pésimo—, sino que estabiliza dicha información mediante la comprensión de varios términos que convergen en una idea concreta. En palabras de José Ortega y Gasset, «yo soy yo, y mi circunstancia»; en palabras de Bárbara Pastor, «somos lo que sabemos».

Comenzaremos recordando el apartado «2.1b Aislamiento del sonido». Cage y Galán comparten cierta atracción por el silencio y por el poder estructural del tiempo. Kahn nos revela en su trabajo sobre Cage, una conferencia que este último realizó en el *Black Mountain College* donde formuló uno de los principios de su estética: «La música es una continuidad del sonido. Para que sea distinguible de lo no existente, debe tener estructura. El silencio no puede ser escuchado en términos de altura o armonía: Es escuchado en términos de tiempo».⁵⁶

M.^a Carmen Antequera, en una pequeña entrevista con Galán, buscó trazar las líneas estéticas que definen su música. Referente al aislamiento del sonido mediante largos tiempos entre uno y otro:

En mi caso no hay ninguna duda, porque mi credo estético es una corriente absolutamente singular y rupturista, la música matérica. La gran longitud de cada sonido me distancia radicalmente de otras corrientes más o menos afines entre ellas cercanas a las texturas y al sonido (Lachemann y acólitos, Sciarrino, espectrales, etc). La desnudez del sonido y ausencia de toda retórica, el potenciar la carga matérica del sonido y fomentar el enmascaramiento de su origen son sólo herramientas que hacen de mi música una experiencia sónica totalmente distanciada de cuanto se ha escrito. Esto lo creo yo, pero mi conocimiento (aunque sea limitado) y los muchos críticos y compositores vienen a reafirmarlo.⁵⁷

Otra entrevista, esta vez realizada en 2012 por Juan María Solare, revela cierta afinidad por la música de Cage y su interés por el silencio:

⁵⁵ R. Quian Quiroga et al., «Invariant Visual Representation by Single Neurons in the Human Brain», *Nature* 435, n.º 7045 (junio de 2005): 1102-7, <https://doi.org/10.1038/nature03687>.

⁵⁶ Douglas Kahn, «John Cage: Silence and Silencing», *The Musical Quarterly* 81, n.º 4 (1997): 556-98.

⁵⁷ M.^a Carmen Antequera Antequera, «Catalogación sistemática y análisis de las técnicas extendidas en el violín en los últimos treinta años del ámbito musical español» (Tesis Doctoral, Universidad de La Rioja, 2015), <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45374>.

[...] siempre hay unos antecedentes y señalaba a Cage como un referente por su concepción acusmática del piano preparado, muy cercana al enmascaramiento del origen del sonido que utilizo como una de las herramientas esenciales de mi música matérica. [...] Frecuentemente he llegado a catalogar siete tipos de silencio en mi música. Es evidente que quien nos enseñó (junto a Webern) a apreciar y valorar el silencio fue él (y no sólo por su 4'33" y 0'00").⁵⁸

Ilustración 9. Dalí y su piano «preparado» con gatos. En *A Soft Self-Portrait*.⁵⁹

Tal es la preocupación por el silencio que, en su libro *Topologías Sonoras*, Carlos Galán nombra hasta 25 formas en las que el entiende el silencio, fruto del estudio continuado que ha realizado sobre el sonido.

De forma anecdótica, y como prueba de que el interés por el silencio no es algo exclusivo de la música actual, encontramos en libros como *El nombre del viento*⁶⁰ y *El temor de un hombre sabio*⁶¹ de Patrick Rothfuss, varios tipos de silencios expuestos al comienzo y final de cada uno de ellos. Otros diez, en *El arte de callar*, de Abate Dinouart.⁶²

⁵⁸ Juan Maria Solare, «Entrevista al compositor y director Carlos Galán acerca de John Cage», 2012, <http://www.juanmariasolare.com/Galan-entrevista-sobre-Cage-por-Solare.pdf>.

⁵⁹ *A Soft Self-Portrait*, dirigida por Jean-Christophe Averty, diciembre de 1969.

⁶⁰ Patrick Rothfuss, *El nombre del viento* (Barcelona: Plaza Janés, 2009).

⁶¹ Patrick Rothfuss, *El temor de un hombre sabio* (Barcelona: Plaza Janés, 2011).

⁶² Abate Dinouart, *El arte de callar*, 8.ª ed. (Madrid: Siruela, 2008).

Ilustración 10. Verbolario de Rodrigo Cortés. Antidiccionario.⁶³

Gracias al profundo trabajo de María Salvador, entendemos que a partir del siglo XX comienza una búsqueda hacia una nueva concepción de música. Morgan formula:

Representó el primer intento de formular una exposición filosófica comprensiva de las bases técnicas y estéticas de la nueva música del siglo XX. Un documento crítico en la historia de los comienzos del movimiento moderno que ejerció una influencia considerable sobre los compositores jóvenes de su tiempo. En él, pedía que la música se liberara de lo que Busoni consideraba como las ataduras de unas prácticas de composición obsoletas. La nueva música debería ser infinita y absoluta, por un lado, libre de las limitaciones representativas y descriptivas de la música programática, y por otro, de los esquemas formales estereotipados y rígidos de la «música absoluta», dictados por los teóricos academicistas.⁶⁴

Luigi Russolo, en su *El arte de los ruidos*:

Por otra parte, el sonido musical está excesivamente limitado en la variedad cualitativa de los timbres. Las orquestas más complicadas se reducen a cuatro o cinco clases de instrumentos, diferentes en el timbre del sonido [...] Hay que romper este círculo restringido de sonidos puros y conquistar la variedad infinita de los sonidos-ruídos. [...] Nosotros los futuristas hemos amado todos profundamente las armonías de los grandes maestros y hemos gozado con ellas. Beethoven y Wagner nos han trastornado los nervios y el corazón durante muchos años. Ahora estamos saciados de ellas y disfrutamos mucho más combinando idealmente los ruidos de tren, de motores de explosión, de carrozas y de muchedumbres vociferantes, que volviendo a escuchar, por ejemplo, la «Heroica» o la «Pastoral».⁶⁵

⁶³ Rodrigo Cortés, *Verbolario*, 1.ª ed. (Barcelona: Random House, 2022).

⁶⁴ Robert P. Morgan, *Twentieth-century Music: A History of Musical Style in Modern Europe and America*, 1st ed., The Norton introduction to music history (New York: Norton, 1991).

⁶⁵ Luigi Russolo, «El arte de los ruidos», 1996, <https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/3639>.

Esta incipiente ruptura fue posteriormente secundada y desarrollada por compositores como Arnold Schönberg –que asumió la igualdad entre todas las alturas en su etapa de libre atonalidad, tras más de tres siglos sometidas bajo el yugo de la tonalidad– Anton Webern –quien reconoció la conquista del material proporcionado por la naturaleza– y John Cage –que ahondó en la capital importancia del silencio y valoró la idiosincrasia del sonido–. Gracias a la inquietud de estos compositores en materia sonora, el sonido se dota de una renovada autonomía y relevancia, aunque no se había liberado de otros parámetros. Se conservaban –y actualmente sigue sucediendo– fuertes reminiscencias del pasado tonal y de la autoridad del sistema tonal.⁶⁶

Esta búsqueda sonora confluye en 1948, cuando el técnico de sonido P. Schaeffer comenzó a producir pequeños estudios grabados basados en las transformaciones de sonidos «naturales» como el de un tren o un piano. El proceso de transformación poseía: la adaptación de pequeños elementos de un sonido, la variación de la velocidad del playback, reproducir los sonidos de atrás hacia delante, y la combinación de diferentes sonidos.⁶⁷

Análogo tratamiento electroacústico es el que poseen las obras de Galán como *Iris*, y *Las cuatro sonoridades inefables: I y IV*. Mediante herramientas técnicas como el *freezing*, *stretching*, filtros o ampliaciones de espectros sonoros, se realizan sonoridades mínimamente perceptibles de un sonido.⁶⁸

Hoy día, y ajeno totalmente a la música de Carlos Galán, pero no tanto a su ideología versada en el poder y valor de los sonidos, encontramos al británico Jacob Collier, joven músico de jazz, que, a fecha de julio de 2023, ha sido galardonado con cinco *Grammy*. Si bien es cierto que Collier muestra una preocupación enorme por la armonía (rescató y divulgó el concepto de *armonía negativa*, presente, aunque con otro nombre, en el tratado de Ernst Levy),⁶⁹ en una de sus publicaciones de Instagram mostró un avance de su próximo álbum: *Djesse Vol. 4*, iniciando uno de sus temas con un murmullo *in crescendo* realizado por varias decenas de personas. Tras llegar a un clímax sonoro, silencio.⁷⁰ Elementos extra-musicales, que, aunque se

⁶⁶ Salvador Vara, «El Violín En La Música Matéfrica De Carlos Galán (1963): Introducción Analítica».

⁶⁷ Morgan, *Twentieth-century music*.

⁶⁸ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 344.

⁶⁹ Ernst Levy, *A Theory of Harmony*, SUNY Series in Cultural Perspectives (Albany: State University of New York Press, 1985).

⁷⁰ Jacob Collier (@jacobcollier), «Murmurings of Djesse Vol. 4», video de Instagram, 28 de febrero de 2023, <https://www.instagram.com/p/CpOJMFssDXK/>.

encuentran en un entorno plenamente tonal y lejos del lenguaje *matérico*, muestran una preocupación y fascinación continua por el poder de lo mundano.

A través de *Historia de la música occidental*, por Burkholder, Grout y Palisca, aprendemos sobre el *Performance art*. Cage, gracias a la introducción de la indeterminación y de todo tipo de sonidos y acciones como material compositivo, ayudo a que se desafiase las definiciones de música y arte. El arte *performance*, establece que cualquier acción en un lugar público constituye una obra de arte. *Composition 1960 n.º 2* del compositor americano La Monte Young, pide al intérprete encender un fuego delante de una audiencia. *Earth Piece* de Yoko Ono, pide al intérprete que intente escuchar el sonido de la Tierra girando. Este arte se concibe como una vivencia temporal, experimental e irrepetible. Sin embargo, no encontraron ningún lugar en el repertorio concertístico. Aun así «abrieron posibilidades que aún están siendo exploradas». ⁷¹

Ilustración II. *Composition 1960 no. 2 de La Monte Young. 1960.*

Como nueva prueba del compromiso de Galán con la música actual, y como demostración fehaciente de su interés por lo contemporáneo, dentro del repertorio que suele interpretar en su grupo de cámara *Cosmos 21*, encontramos varias piezas que han estrenado, cuyas características son similares al *performance art*. Dos ejemplos: *Carnaval* de Josep Maria Mestres Quadreny, es una pieza en la cual «mientras un clarinetista realiza una pequeña frase en bucle, tres actores van exponiendo el medio de expresión sonora de diversos animales, cogiendo prestado el del

⁷¹ J. Peter Burkholder et al., *Historia de la música occidental*, 8a. ed (Madrid: Alianza, 2008).

siguiente de la lista: la cabra relincha, el caballo remudia, la vaca bala, [...].⁷² *Abgrund, Hintergrund* de Ramón Barce, exigía a Galán «realizar dos veces el pino en el escenario».⁷³ Este compromiso lo vemos en Matthias Pintscher, director y compositor alemán, quién en una entrevista con la pianista coreana Alice Gi-Young Hwang (alias Nahre Sol), afirma que la dificultad que presenta la música actual es que nunca antes se ha escuchado, y que muchas veces requiere de tiempo y ser escuchada de nuevo, exponiendo como argumento que: «no creas que la gente estaba silbando las melodías de *Don Giovanni* de Mozart el día después de su estreno».⁷⁴ Misma respuesta nos da Luigi Nono: «es muy difícil escuchar, solo escuchamos aquello que queremos escuchar, aquello que tenemos escuchado y sabemos».⁷⁵

Volviendo al plano histórico de Carlos Galán, Tomás Marco le sitúa en la corriente de la *Nueva Complejidad*, algo en lo que el mismo Galán coincide parcialmente. Marco afirma:

[...] sin ninguna relación con los mencionados, tiene un importante papel en la Nueva Complejidad. Me refiero a Carlos Galán y su concepto de música matérica. Le interesa la manipulación directa del material y la expresividad del sonido, un compromiso radical con la música misma y su capacidad expresiva, belleza incluida. Sus procesos son radicales y complejos, pero muy lejanos a las posiciones de Ferneyhough o Lachenmann, pues la parte directamente emocional es en él intensa y las técnicas muy variadas.⁷⁶

Galán responde y completa su postura respecto a la *Nueva Complejidad*:

[...] también hay otro virtuosismo, el que exige un dominio de texturas y tímbricas prodigioso, que encima obliga al intérprete a pasar de una a otra en breve tiempo [...] Si bien es cierto que en mi música matérica existe una gran distancia entre cada sonido [...] cada objeto musical matérico exige un dominio técnico máximo.⁷⁷

A lo que añade que «su música es tremendamente sencilla una vez la comprendes y entiendes la coreografía necesaria para llevar a cabo cada cambio textural».

⁷² Galán, *Topologías Sonoras*, p. 238.

⁷³ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 184.

⁷⁴ Nahre Sol, «Is Classical Music "DYING"», vídeo de YouTube, 10:38, publicado el 5 de marzo de 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=cYEke4EsJYM>.

⁷⁵ Luigi Nono, «L'erreur comme nécessité», en *Écrits, Écrits, entretiens ou correspondances* (Genève: Éditions Contrechamps, 2017), 495-97, <https://doi.org/10.4000/books.contrechamps.2566>.

⁷⁶ Tomás. Marco, *Escuchar la música de los siglos XX y XXI* (Bilbao: Fundación BBVA, 2017).

⁷⁷ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 182.

Máximo representante de la *Nueva Complejidad* es Brian Ferneyhough quien comparte el concepto coreográfico y el virtuosismo textural del que nos hablaba C. Galán:

Mi acercamiento a un instrumento es más bien físico, en el sentido de que lo concibo como un espacio teatral en el que se disponen las acciones [...]. Muchas veces mis texturas en las cuerdas, se mueven rápidamente de un registro a otro [...] pero hay una enorme diferencia si uno escoge la disposición del material desde una perspectiva que minimice la cantidad real de distancia que se espera que la mano izquierda recorra.⁷⁸

A pesar de que el compositor admite en la entrevista que no existe una referencia o influencia directa en cuanto a su decisión por usar elementos como vasos o lapiceros que reboten o se deslicen sobre las cuerdas (como veremos en *Gotas de Rocío*), ya en *Algo para guitarra* de Carlos Cruz de Castro, publicada en 1972, encontramos un similar interés por el uso físico espacial y tímbrico del instrumento.

Desde el «ponticello» al clavijero, es el espacio donde se desarrolla toda la gráfica musical, debiéndose pulsar, apoyar, percudir o arañar allí donde se encuentre el gráfico.

Percudir con los dedos de la mano izquierda en la caja.

Percudir en el vaso con el lapicero.

Percudir con el lapicero sobre el «ponticello» (en madera).

Percudir la cuerda con el lapicero teniendo presionada fuertemente la cuerda con la parte lateral del vaso (tetra F).

Con la guitarra hacia arriba, sobre las piernas, apoyar la parte lateral del vaso sobre todas las cuerdas.

Con la guitarra hacia arriba, sobre las piernas, apoyar la parte lateral del vaso sobre todas las cuerdas, rodándolo sobre ellas.

Ilustración 12. Algunas de las indicaciones de *Algo para guitarra*, cercanas al lenguaje matérico.

Inmediatamente, y de la mano con el pensamiento de Galán,⁷⁹ Ferneyhough afirma la necesidad de que el compositor se realice preguntas y sugiera al intérprete un acercamiento a

⁷⁸ Brian Ferneyhough y James Boros, «Shattering the Vessels of Received Wisdom», *Perspectives of New Music* 28, n.º 2 (1990): 6, <https://doi.org/10.2307/833006>.

⁷⁹ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 182.

su instrumento más contemporáneo y se aleje de las técnicas aprehendidas en un conservatorio, que no siempre son las más adecuadas para este lenguaje.

Alicia Díaz de la Fuente, indaga sobre Ferneyhough: «la concepción musical de Ferneyhough funcionaba gracias al juego de energías: el intérprete, en su trabajo, tenía que descifrar la compleja escritura propuesta, dificultad que una vez evocada llegaría al público gracias al medio, y éste se la devolvía al intérprete» John Cage, no muy lejano a esta idea de energías interrelacionadas, concebía la permutabilidad de roles durante un concierto.⁸⁰

Ilustración 13. Fragmento de *Para los Pájaros*, de John Cage.

Galán concuerda:

La nueva música presenta en ocasiones una complejidad estructural o conceptual que no puede descartar todo apoyo escénica en aras de una transmisión más eficaz. [...] mi costumbre de hacer vibrar el dedo sobre la tecla pulsada (del piano), es evidente que no tiene absolutamente ninguna trascendencia sonora, pero es innegable que predispone al oyente a que el sonido tenga una ‘resonancia adicional’.⁸¹

En el episodio 220 del podcast titulado *Aquí hay dragones*, dirigido por Arturo González-Campos, Rodrigo Cortés, Javier Cansado y Juan Gómez-Jurado, aprendemos sobre los directores cinematográficos Alexander Korda y Ludwig Berger. Este último, frecuentemente hacía sonar música durante el rodaje, con el objetivo de que las «emociones» y «la energía»

⁸⁰ John Cage y Daniel Charles, *Para los pájaros* (ESPAÑA: Alias Editorial, 1995).

⁸¹ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 207.

influyeran a los actores en escena —con el hándicap de que luego esa música debía ser retocada en postproducción⁸²—. ⁸³

Jacob Collier, aporta su grano de arena a la concepción energética de la música. En algunas de sus clases magistrales impartidas online, manifiesta como «cuánto más grande y cómodo te sientas, más grande y cómodo harás sentir a los demás». ⁸⁴ Cerrando el círculo con este joven músico, en otras clases magistrales sobre el jazz y la teoría musical, atestigua el «inmenso» poder del sonido *per se*, ⁸⁵ donde si algo suena bien y —en palabras del director cinematográfico y escritor Rodrigo Cortés— vibra contigo a determinado nivel, probablemente esté bien. ⁸⁶ No hace falta seguir según qué corsé de normas compositivas, ni mucho menos saber de teoría para hacer una música atractiva. Unimos esto con las palabras de Galán sobre las respuestas recibidas de la gente tras escuchar su obra *Ote für Therese* en el capítulo «Primer sambenito: que la música contemporánea necesite formación»:

La virulencia y energía emanada llega a personas muy dispares. [...] No hace falta tener conocimiento del terrible suceso que la motivó, la personalidad extraordinaria de la dedicataria, entender la técnica musical empleada o el desarrollo pianístico empleado. Todo es suprimible. La conmoción del oyente es inmediata. Y sin necesidad de formación alguna. ⁸⁷

⁸² Arturo González-Campos et al., «AHD 218 - De aspersores, húngaros y tarareos», *Aquí hay dragones*, podcast, 55:26, publicado el 1 de junio de 2023, <https://www.podiumpodcast.com/podcasts/aqui-hay-dragones-podium-os/>.

⁸³ Arturo González-Campos et al., «AHD 220 - De canguros, alfombras y garajes», *Aquí hay dragones*, podcast, 1:03:20, publicado el 15 de junio de 2023, <https://www.podiumpodcast.com/podcasts/aqui-hay-dragones-podium-os/>.

⁸⁴ Recording Academy / GRAMMYS, «GRAMMY U Masterclass with Jacob Collier Presented by Mastercard», vídeo de YouTube, 46:13, publicado el 2 de febrero de 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=VUmLhOXUcqU>.

⁸⁵ Sol State, «Jacob Collier Q&A: Key Change Hack, Advanced Triplets, Breaking Rules, Ear Training, Music School», vídeo de YouTube, 6:29, publicado el 31 de mayo de 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=Sa3A72qnFgI>.

⁸⁶ Jacob Collier, «Jacob Collier Qwest Masterclass (Paris)», vídeo de YouTube, 26:00, publicado el 29 de abril de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=mLJVvjqMjbo>.

⁸⁷ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 231.

Ilustración 14. Collier interactuando con su público, dirigiendo y cantando de forma improvisada, un coral.

Si continuamos tirando del hilo, nos encontramos con Elizabeth Langford, quien nos habla de la importancia de la Técnica Alexander para afrontar este tipo de virtuosismos tímbrico-coreográficos y energías interconectadas en un entramado sonoro complejo. Langford⁸⁸ reivindica la importancia del cuerpo como auténtico instrumento y alega que poder tocar un instrumento completamente exento de tensiones innecesarias, permite al intérprete evocar, transmitir y exhortar aquellas características intrínsecas de la música —con naturalidad, sin exagerar dicha teatralidad⁸⁹—. Pavel Steidl, guitarrista de fama mundial, en una conferencia en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid habló de la necesidad de pulir la técnica y «tener manos de medusa». Una técnica al servicio de la expresión musical, del sonido. En la ya citada clase magistral en París, Collier muestra su frustración al sentir que su técnica no está al mismo nivel que su oído en términos musicales. Una vez más atestiguamos el interés colectivo por el sonido y su poder latente.

⁸⁸ Elizabeth Langford, *Mind and Muscle and Music* (Leuven: Alexandertechniek Centrum, 2008).

⁸⁹ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 202.

MIÉRCOLES, 22 DE FEBRERO

CHARLAS - CONFERENCIAS

AUDITORIO MANUEL DE FALLA

<u>15.30-16.30</u>	<u>PAVEL STEIDL</u>
	<u>Koninklijk Conservatorium, La Haya (Holanda).</u> "Técnica y expresión"

Ilustración 15. Conferencia de Pavel Steidl. Febrero de 2023.

En la dimensión compositiva, Beethoven, Stravinsky y Galán comparten método. Los tres comienzan sus obras desde un plano intelectual y creativo. No comienzan a escribir hasta que no tienen claro el porvenir de dicha composición. Stravinsky relataba como era capaz de escuchar mentalmente su «Danse Sacrale» de *La consagración de la primavera*. Galán y Beethoven, recurren a la naturaleza a la hora de elaborar ideas. Beethoven:

Durante mucho tiempo, arrastro mis pensamientos conmigo antes de transcribirlos. Puedo fiarme de mi memoria y estar seguro de que, una vez encontrado un tema, no lo olvidaré a pesar de que pasen años.... Me preguntáis de dónde provienen mis ideas y yo no puedo responderos con certeza, pues nacen más o menos espontáneamente. Las atrapo con las manos en el aire, mientras paseo por los bosques, en el silencio de la noche o al alborar el día.⁹⁰

Finalmente, en la notación musical y su relevancia encontramos otro símil entre autores. Galán y Ravel⁹¹ coinciden en la absoluta necesidad de que el intérprete respete lo que está escrito⁹² y tanto el uno como el otro, no «admiten cambio alguno».⁹³ Todo este concepto quasi-filosófico dualista, en la que la materia musical es parte de un todo perfecto y pseudo-platónico, servirá como premisa para el siguiente apartado.

⁹⁰ Maynard Solomon, «On Beethoven's Creative Process: A Two-Part Invention», *Music & Letters* 61, n.º 3/4 (1980): 272-83.

⁹¹ Howat, «What do we perform?», p. 3.

⁹² Marguerite Long, *Au piano avec Maurice Ravel* (París: Julliard, 1971).

⁹³ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 186.

En este apartado hemos partido del concepto de «aislamiento del sonido» que Galán propone. Este aislamiento se da en forma de escasos sonidos en un margen amplio de tiempo. A través de la relación de John Cage con el tiempo y el silencio, aprendemos sobre el poder estructural de estos, y de cómo el silencio da sentido a la música. Gracias a los apuntes historiográficos de Salvador, sabemos que a raíz de varias investigaciones sobre el sonido realizadas a partir del siglo XX surge una búsqueda de material sonoro importante, que comienza por deformar dicho material en laboratorios electroacústicos. Esta búsqueda, a su vez, se ve mutada en una fascinación por el objeto sonoro *per se*. El sonido de lo mundano, susurros, uñas que recorren las cuerdas, «ruidos» que conforman el nuevo plano compositivo. Este nuevo plano se fusiona con la esfera performativa, dando lugar al *performance art*. Nueva corriente, es además altamente influyente, y desemboca en obras que el propio Galán estrena y mantiene en su repertorio. Tomás Marco, en su análisis sobre la música de Galán, lo emplaza en la *Nueva Complejidad*, corriente cuyo máximo representante es Brian Ferneyhough. Ahondando sobre el concepto energético que Ferneyhough tiene sobre la música, encontramos nuevamente un punto de apoyo en John Cage, y, además, en artistas mundialmente galardonados como Jacob Collier, Pavel Steidl, o incluso el director de cine Rodrigo Cortés, denotando la presencia multilateral que la investigación artística ha vegetado tras décadas de evolución. Todo este proceso energético va de la mano con la autoasimilación del cuerpo como el verdadero instrumento y el verdadero medio sobre el que sucede el arte, o en este caso concreto, la música. La Técnica Alexander respira sobre toda esta base cognitiva y aporta una nueva tesela, al demostrar que toda esa energía solo es posible si nuestro propio cuerpo no es un impedimento mediante la acumulación de tensión. Por fin, y tras recapitular al plano histórico compositivo, inferimos que otros grandes autores representantes de notables etapas históricas concebían la propia composición desde un plano filosófico dualista, el cual abrirá las puertas al siguiente apartado.

La música contemporánea, indudablemente, busca que el oyente tome una participación activa en el discurso musical, que posea un rol; y se sirve de todas las herramientas que están al alcance, desde la música, hasta el intérprete, pasando por el medio espacial, el silencio o el instrumento. No existe meramente un concepto binario subjetivo de un sonido bonito y uno feo y hemos de ignorar el último por su condición, sino que cada sonido posee determinadas características que lo dotan de relevancia y de cometidos dentro de una u otra música, y para acceder al mundo interior de cada sonido es necesario que el intérprete se involucre no solo psicológicamente, sino físicamente, que crea en el mensaje y el poder del propio mensaje.⁹⁴

La música contemporánea, busca respuestas suscitando preguntas al oyente.

Ilustración 16. Epitafio del compositor ruso Alfred Schnittke.⁹⁵

⁹⁴ Galán, *Topologías Sonoras*, pp. 201-205.

⁹⁵ «Composer Alfred Schnittke Has What Could Be the Most Provocative Gravestone Ever», Classic FM, accedido 4 de junio de 2023, <https://www.classicfm.com/discover-music/classical-composer-alfred-schnittke-gravestone/>.

5. Más allá de la música

En una de las frecuentes escapadas a la naturaleza de Carlos Galán en mayo de 2019, él mismo declara despreocupadamente que «se puede aprender música también saliendo a pasear por el monte». El arte se manifiesta de muchas maneras interrelacionadas, como ya nos muestra Adorno.⁹⁶ Esta es la razón de este apartado, situar la corriente musical en un entrelazado artístico y filosófico divergente que nos permita conocer la visión de otros artistas sobre el poder connatural de la materia, y, por tanto, acercarnos desde otra vertiente y plano al pensamiento y estética del compositor

El arte se apoya más que nunca en la filosofía, y esta va abarcando más espacio hasta llegar al arte conceptual, en el que ambos se confunden. El arte ha alcanzado autoconciencia. Ya a partir del siglo XVIII, según la teoría de W. Hegel, el arte se torna reflexivo (aunque continúa apoyándose en la mimesis), pero es a partir de la aparición de los mencionados avances técnicos, cuando se tornará autorreflexivo.⁹⁷

Sin irnos demasiado lejos, se nos presentan de entrada tres términos extraídos de las ya citadas entrevistas a Galán y del trabajo de María Salvador: *Arte Povera*, *Brutalismo*, y *Pintura Matérica*. Ahondaremos en estos términos y seguiremos la pista a diferentes conceptos que surjan por el camino, investigando en expuesta red cognoscitiva.

Comenzando por el Arte Povera, es un movimiento surgido en la segunda mitad de la década de 1960. Los materiales utilizados para este arte eran primordialmente aquellos no industriales, aquellos de muy fácil obtención como madera, hojas, tela, o carbón, entre otros. El valor de este arte residía en la variabilidad con el tiempo de la composición, ya que se iban deteriorando con el tiempo, y, por tanto, se transformaban.

El Povera intenta reducir el elemento hasta su estado o concepción primaria, para acuñar la noción de los procesos de transformación de la materia, percibiendo estos cambios dentro de la noción de energía, elemento importante como experiencia estética. [...] Las prácticas artísticas reflejan una cartografía de procesos experimentales, que sitúa a los materiales, su materia y materialidad, en distintos terrenos creativos, dando forma al intercambio y fusión de actividades y saberes, integrándolos a las estrategias de trabajo de la tradición artística. [...] Para el Arte Povera la realidad es vida y es apreciar su desarrollo. [...] Para esto, el universo de los materiales, asimismo

⁹⁶ Theodor W. Adorno y Susan Gillespie, «On Some Relationships between Music and Painting», *The Musical Quarterly* 79, n.º 1 (1995): 66-79.

⁹⁷ Carlos Callizo, *La tercera dimensión en la pintura* (Tres Cantos: Liber Factory, 2014).

elementos y objetos, son el medio de expresión por excelencia, que permite que percibamos los procesos sensibles que comunican realidades del mundo cotidiano. ⁹⁸

Los artistas povera emprenden una aproximación antimoderna a las artes, crítica con la tecnología y la industrialización, y enfrentada al minimalismo. [...] El povera se abre a aspectos como la atención al proceso, lo pederero, la fragilidad del objeto, o el componente performativo. ⁹⁹

«El Arte Povera consiste en eliminar, reducir el material a un mínimo *empobreciendo* signos para reducirlos a sus arquetipos». ¹⁰⁰

*Ilustración 17. Venus de los Trapos. Michelangelo Pistoletto. 1967.*¹⁰¹

⁹⁸ María Del Pilar García Huidobro, «Experimentar el material: elementos y procedimientos», 2017, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33951.92329>.

⁹⁹ Carolyn Christov-Bakargiev, ed., *Arte Povera*, Abridged, revised and updated (London: Phaidon, 2014).

¹⁰⁰ Roberta Minnucci, «Impoverishing Signs to Reduce Them to Their Archetypes: An Introduction to Arte Povera», *In Poor Art / Arte Povera: Italian Influences, British Responses*, Edited by Roberta Minnucci, Stephen Nelson, Paul Bonaventura, (London: Estorick Foundation), 1 de enero de 2017, https://www.academia.edu/37252589/_Impoverishing_signs_to_reduce_them_to_their_archetypes_an_introduction_to_Arte_Povera_.

¹⁰¹ «Venus de los trapos - Michelangelo Pistoletto», HAI, accedido 4 de junio de 2023, <https://historia-arte.com/obras/venus-de-los-trapos>.

En segundo lugar, tenemos el Brutalismo, popularizado a finales de la década de 1950.

Encuentro pertinente realizar una analogía de la música del autor madrileño con la corriente arquitectónica brutalista para una primera aproximación a su música. El elemento coincidente es la importancia de la materia con la que se erige la obra y la concepción de la misma. La materia empleada es uno de los elementos diferenciadores y más relevantes que le confiere a ambos –entre otros factores– la singularidad que poseen. En el caso del brutalismo arquitectónico, el hormigón, es el material empleado en la construcción de los edificios mientras que, para Galán el elemento base es el sonido. Lo que ambos poseen en común –aparte de lo ya citado– es que esta materia – que genera una primera sensación de frialdad, crudeza y austeridad– alberga tras sí múltiples opciones y posibilidades para la construcción de la obra por las cualidades asociadas a su naturaleza.

Ilustración 18. Detalle interior de la Torre Genex (Belgrado). Foto de la propia María Salvador (septiembre de 2020).

Este movimiento tuvo sus inicios en la corriente del *Nuevo humanismo*, surgida a finales de la Segunda Guerra Mundial:¹⁰² «Es... veneración por los materiales — una comprensión de la afinidad que puede ser establecida entre los edificios y el hombre — que es la raíz de lo que llaman *Nuevo Brutalismo*.»¹⁰³

En tercer lugar y compartiendo el apellido con la música de Galán, la *pintura matérica*.

¹⁰² Kalan Michael Contreras, «Revisiting Brutalism: The Past and Future of an Architectural Movement», mayo de 2013, <https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/22005>.

¹⁰³ Slobodan Curcic y Reyner Banham, «The New Brutalism. Ethic or Aesthetic», *Journal of Aesthetic Education* 3, n.º 2 (abril de 1969): 171, <https://doi.org/10.2307/3331537>.

Corriente cuyo nacimiento algunos fechan sobre la década de 1950. se entiende por pintura matérica toda aquella obra que está realizada con cargas de pintura o material extra-pictórico que son incorporados al soporte bidimensional y dotan al plano pictórico con relieves pronunciados.¹⁰⁴

El *collage* nace en 1912 cuando se incluye por primera vez en un cuadro elementos ajenos a la propia pintura. Fue en esta época, en el cubismo primigenio, donde se halla el origen de la pintura matérica. Callizo: «Concretamente, el primer cuadro en el que se inserta algún elemento de naturaleza no pictórica es una obra de Pablo Picasso, *La naturaleza muerta con silla de rejilla*, de 1912.»¹⁰⁵

Ilustración 19. Picasso, Pablo. La naturaleza muerta con silla de rejilla. 1912. Museo Picasso. París.

¹⁰⁴ Raymond Cruz Corchado, «La pintura abstracta matérica en Puerto Rico 1950 - 2020» (Tesis Doctoral, Universitat Politècnica de València, 2022), <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=306786>.

¹⁰⁵ Carlos Callizo Gutiérrez, «Pintura matérica y tridimensional: evolución y situación actual: reflexiones teórico-prácticas.» (Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, 2013), <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=96424>.

Todo cuadro es en sí mismo una realidad material, pero aquí, a diferencia de aquella pintura que ocultaba cualquier prueba de su fisicidad, la materia pugna por hacerse presente mediante el empleo de pinturas espesas, la adición de cargas o tierras o el añadido de todo tipo de materiales u objetos. En realidad, el proceso no difiere mucho en ambos casos: donde allí la materia óleo se extraía del tubo y era manipulada, mezclándose y extendiéndose en el plano en la construcción de la imagen, aquí cualquiera que sea la materia empleada se selecciona, manipula y combina con la misma finalidad. A partir de estas ideas, podemos esbozar una primera definición de pintura matérica y de pintura tridimensional: pintura matérica es aquella en la que la propia materia empleada para la elaboración de la obra cobra protagonismo como elemento expresivo; cuando el volumen de dicha materia es notorio, e incluso se emplean materiales y objetos extra-pictóricos, estaremos hablando de pintura tridimensional. [...] La pintura matérica y tridimensional potencia el fenómeno de la sinestesia, estableciendo fuertes lazos entre la vista y el tacto. Podemos establecer que este tipo de pintura aporta valores que acercan a una concepción de pintura táctil.¹⁰⁶

En la pintura matérica, se establece una comunicación entre vista y tacto; en la música matérica, entre vista (gracias a las coreografías o aquellas partituras que requieren de *performance*) y oído. Tal es la fuerza de la pintura matérica y el peso de la materia por la materia, que trabajos como el de Albertazzi, Canal y Micciolo, nos muestran la existente relación entre la pintura matérica y la música.¹⁰⁷

Adentrándonos en un terreno más filosófico, entendemos gracias a *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX* de Enrico Fubini, dos principios fundamentales: por un lado, no resulta fácil adscribir una corriente o pensamiento determinado a cualquier artista o pensador en este panorama cultural tan vasto y articulado; por otro lado, es habitual encontrar dos facetas en cada artista que normalmente difieren y se contradicen (no tanto así el caso de Stravinsky, que sus obras fueron evolucionando junto a su *psyche*, por ejemplo; y menos aún el caso de Galán, quien en la entrevista nos revela que su música no presenta evolución artística, sino que sigue unas férreas e inalterables convicciones): la faceta artística y la faceta personal.¹⁰⁸ Al igual que Stravinsky, Carlos Galán presente unos fuertes valores y un

¹⁰⁶ Callizo, *La tercera dimensión en la pintura*.

¹⁰⁷ Liliana Albertazzi, Luisa Canal, y Rocco Micciolo, «Cross-modal associations between materic painting and classical Spanish music», *Frontiers in Psychology* 6 (21 de abril de 2015), <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00424>.

¹⁰⁸ Enrico Fubini, *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*, trad. Carlos Guillermo Pérez de Aranda, 2005, pp. 365-366.

compromiso con la música que se dejan ver con tal solo observar su catálogo. Empero, se alejan filosóficamente. Stravinsky, por su corriente de pensamiento sería dirigido en manos de Gisèle Brelet hacia lo denominado «formalismo»: «una idea logra constituirse como el núcleo sonoro en torno al cual pueda organizarse, con perfecta coherencia, el material sonoro, si bien ya explotado y aparentemente agotado. [...] diálogo entre la materia y la forma que parece ser la esencia misma del proceso creado.»¹⁰⁹

Explorando estas definiciones llegamos a Croce, quien defendía que el arte era unión y síntesis de sentimiento e imagen, contenido y forma —recordando a las ideas que recogimos en otros apartados, como el Método Chekhov, el *performance art* y una música que requiere de elementos visuales o coreográficos—. ¹¹⁰

En el otro extremo de la balanza encontramos la antítesis de la idea formalista de Stravinsky: el «informalismo», movimiento artístico en el que se utiliza un lenguaje abstracto donde los materiales desempeñan un papel decisivo.

Tàpies, pintor matérico y referente en el panorama informalista forma parte del «existencialismo alemán», según el trabajo publicado de Victoria Combalia.¹¹¹ Tesis doctorales como la de Ansorena, nos desvela unos términos mucho más fructíferos: «La expresión de lo *matérico*, junto a lo *simbólico* se inscribe, según Penrose, en la interrogación de la realidad, en la existencia y no existencia del mundo material. [...] Tàpies sabe que en un trozo insignificante de fango puede verse todo el universo».¹¹²

En Tàpies, según Marín Medina, es así la ideología existencial, unida a la turbadora provisionalidad de la propia existencia, lo que concede a las pequeñas realidades de la vida cotidiana un sentido sagrado, que no le ha de abandonar nunca: es el amor de las cosas: los enseres domésticos, el humanismo de un garabato, los libros o los muros, ventanas, puertas...¹¹³

Tàpies, con su percepción de un mundo cada día más alienado, defiende un pensamiento *existencialista, informalista* que se contrapone radicalmente al optimismo del entorno

¹⁰⁹ Fubini, *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*, p. 369.

¹¹⁰ Benedetto Croce, *Breviario de estética*, 1985.

¹¹¹ Victoria Combalia Dexeus, *Tàpies*, 1990, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=129162>.

¹¹² Luis González Ansorena, «El pensamiento estético de Antoni Tàpies y su contexto» (Tesis Doctoral, Universitat de les Illes Balears, 2016), <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=177247>.

¹¹³ González Ansorena, pp. 52-53.

consumista del llamado arte pop¹¹⁴ —como ya vimos, Galán propone la *música matérica* como una especie de contrato que el considera rupturista con una sociedad cada vez más sobreestimulada y quasi-hedonista—.

El existencialismo es una corriente de pensamiento orientada al análisis de cualidades humanas como la responsabilidad, la libertad, las emociones y sus significados, o el porqué de la vida, y, como nos enseña Sartre, es también *humanismo*.¹¹⁵

No solo encontramos un nexo de unión entre las corrientes de pensamiento de Tàpies y Galán, sino que, huroneando entre *Topologías*, encontramos un acercamiento personal con la *mayéutica socrática*.¹¹⁶ Como bien define Hadot:

La mayéutica socrática es considerada por el filósofo francés la primera e insuperable forma de ejercicio espiritual consistente en la implicación activa del otro en el proceso de la duda y el cuestionamiento de las opiniones recibidas y tratando de hacer que dé a luz su verdad, con el fin de que se descubra, por así decirlo, en su desnudez, quedando el interlocutor (el hombre) volcado frente a sí.¹¹⁷

Esta *mayéutica* se ve especularmente apreciada en teorías como la *Teoría constructiva del aprendizaje*.¹¹⁸ Artículos como: *Metas y estrategias para una práctica constructiva en la enseñanza instrumental*;¹¹⁹ *Las culturas de la educación musical: aprendiendo a interpretar un instrumento*¹²⁰ o *El aprendizaje y la enseñanza de la interpretación musical: cambiando las concepciones y las prácticas*,¹²¹ demuestran la efectividad de este tipo de enseñanzas en un entorno musical.

¹¹⁴ González Ansorena, p. 73.

¹¹⁵ Jean-Paul Sartre, *El existencialismo en un humanismo*, 1.ª ed. (Barcelona: Edhasa, 1989).

¹¹⁶ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 353.

¹¹⁷ Roberto Andrés González Hinojosa y Laura Elizabeth López Santana, «Pierre Hadot: el cuidado de sí y la mayéutica socrática como ejercicio espiritual», *Ciencia Ergo Sum* 23, n.º 1 (enero de 2015): 26-34.

¹¹⁸ Axel Hernaldo Aceituno Ramos, «Incidencia de la mayéutica en la pedagogía constructivista», *Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI* 4, n.º 2 (26 de octubre de 2020): 157-62, <https://doi.org/10.36314/cunori.v4i2.140>.

¹¹⁹ José-Antonio Torrado y Juan-Ignacio Pozo, «Metas y estrategias para una práctica constructiva en la enseñanza instrumental», *Cultura y Educación* 20, n.º 1 (enero de 2008): 35-48, <https://doi.org/10.1174/113564008783781468>.

¹²⁰ José-Antonio Torrado, Amalia Casas, y Juan-Ignacio Pozo, «Las culturas de la educación musical: aprendiendo a interpretar un instrumento», *Estudios de Psicología* 26, n.º 2 (enero de 2005): 259-69, <https://doi.org/10.1174/0210939054024858>.

¹²¹ Juan-Ignacio Pozo, Alfredo Bautista, y Jose-Antonio Torrado, «El aprendizaje y la enseñanza de la interpretación musical: cambiando las concepciones y las prácticas», *Cultura y Educación* 20, n.º 1 (enero de 2008): 5-15, <https://doi.org/10.1174/113564008783781495>.

Indudablemente:

Si se quiere encontrar el punto de lo ‘reprimido’ de la filosofía, particularmente en lo que concierne a la materia y a la contradicción, habría no solo que remontarse a Marx, ni siquiera a todo un estrato del texto que ha abierto, sino mucho más lejos, hasta los ‘materialistas griegos’, como lo sabía él mismo.¹²²

Por lo que, si seguimos tirando del hilo, y de manera anecdótica en una de sus publicaciones, Galán cita a Giuseppe Mazzini «la música es un eco del mundo invisible»,¹²³ por lo que podríamos relacionarlo con el dualismo platónico y la idea de «animado e inanimado, materia y espíritu, sujeto y objeto que se compenetran»,¹²⁴ hilvanándose, una vez más con un Tàpies temprano pre-*vacuo*.¹²⁵ No obstante, recordemos lo expuesto anteriormente, en un mundo tan ecléctico resulta prácticamente imposible adscribir una corriente de pensamiento a un creador. Como Galán revela en la entrevista que hemos realizado, muchas cosas las descubrió partiendo de la curiosidad, de la introspección, no de leer a uno u otro autor y absorber ese conocimiento. Sin embargo, es tan importante entender las teselas como el mosaico y discernir el camino por el que se mueve procura un mejor entendimiento de la psique del compositor. Como escribió Patrick Rothfuss en *El nombre del viento*: «no conoces ni la primera de las notas que me impulsan».

En citada entrevista obtenemos más respuestas sobre ídoles filosóficas cercanas al compositor: Demócrito, Epicuro, Marx, Benjamin, Adorno, Althusser, Bergson, Husserl, o Zorio.

Desarrollémoslas brevemente:

Demócrito, uno de los más tempranos materialistas y adalid de la búsqueda de la felicidad como objetivo último y fiel defensor de la «amistad»,¹²⁶ desarrolló un primigenio concepto de «átomo». La realidad existe gracias al dualismo existente entre el movimiento continuo (ideal cercano a Heráclito, y contrario a Parménides) de *átomos* (aquello indivisible, sin cortes), y el vacío.¹²⁷

¹²² Jacques Derrida et al., *Posiciones: entrevistas con Henri Ronse, Julia Kristeva, Jean-Louis Houdebine, Guy Scarpetta*, 2ª ed. corr. y rev (Valencia: Pre-Textos, 2014).

¹²³ Giuseppe Mazzini, *Filosofía della musica* (La Lepre Edizioni, 2019).

¹²⁴ González Ansorena, «El pensamiento estético de Antoni Tàpies y su contexto», p. 57.

¹²⁵ González Ansorena, p. 592.

¹²⁶ Vicente Cervera Salinas, «El filósofo sonriente: Demócrito en el MUBAM», *Cartaphilus* 4 (1 de diciembre de 2008): 29-37.

¹²⁷ Marcelo Rodríguez Arriagada, «Demócrito: Una «nueva» práctica de la filosofía», *Byzantion Nea Hellás*, n.º 33 (noviembre de 2014): 101-18.

El materialismo es la doctrina filosófica que considera que la materia es el principio básico y único de toda la realidad, y que todo lo que existe está compuesto únicamente de materia, de modo que niega la existencia de un principio espiritual. Su opuesto es el espiritualismo, que plantea la existencia de un principio espiritual e inmaterial (por ejemplo, Dios, el alma, etc.) junto a lo material.¹²⁸

Epicuro, toma su física materialista de Demócrito.¹²⁹ Las escuelas helenísticas y el epicureísmo continúan con la mayéutica socrática y su búsqueda humanista de la interiorización para encontrar la verdad de las cosas, en el cual el hombre y todos sus miedos o temores, pasiones, angustias, preocupaciones, deseos y cualidades son los rasgos más importantes para la tarea del pensamiento.¹³⁰ Epicuro, pretendía alcanzar una felicidad basada en la serenidad del alma y el disfrute moderado de los placeres, además, todo conocimiento teórico debía ser consecuente con el propósito de lograr esas mismas metas.

Esta preponderancia de los sentidos como criterio de verdad, junto con una concepción mecanicista de la naturaleza, ponían las bases de una concepción materialista de la misma, gracias a la cual, pensaba Epicuro, podía superarse el miedo a la muerte, que solo era la disgregación de unos átomos de existencia eterna, cuando abandonaban la composición que daba lugar a nuestro cuerpo y nuestra alma para adoptar otras conformaciones.¹³¹

Karl Marx se acercó a la estética del arte al comienzo de su carrera,¹³² realizando una tesis doctoral titulada: *Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y en Epicuro*.¹³³ En esta tesis estudió las diferentes concepciones del materialismo en la Grecia antigua y clásica. Para Marx, el origen del arte se encuentra en la vida social libre y orgánica,¹³⁴ siendo de ninguna manera un medio con una finalidad. El arte es, sino un fin en sí mismo.¹³⁵

¹²⁸ Claudia Milani y Silvia Freile, *Leucipo y Demócrito: los primeros atomistas* (Barcelona, España: EMSE EDAPP, S.L. Editorial Salvat, S.L., 2017).

¹²⁹ Karl Marx, *Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y en Epicuro*, trad. Kenneth Andrade, 2017.

¹³⁰ Edwar Alexander Vásquez Tobón, «Epicuro y la filosofía como forma de vida» (Trabajo Fin de Grado, Medellín, Universidad Pontificia Bolivariana, 2016).

¹³¹ Gabriela Berti, *Epicuro: el objetivo supremo de la filosofía es conseguir la felicidad* (Barcelona: RBA, 2015).

¹³² O. K. Werckmeister, «Marx on Ideology and Art», *New Literary History* 4, n.º 3 (1973): 501, <https://doi.org/10.2307/468532>.

¹³³ Simón Royo Hernández, «La Filosofía del Arte en Karl Marx», accedido 28 de abril de 2023, https://www.academia.edu/12868553/La_Filosof%C3%ADa_del_Arte_en_Karl_Marx.

¹³⁴ Mikhail Aleksandrovich Lifshitz, *The Philosophy of Art of Karl Marx*, trad. Stella Mastrángelo (London (Unit 10, Spencer Court, 7 Chalcott Rd., NW1 8LH): Pluto Press Ltd, 1973), p. 43.

¹³⁵ Lifshitz. p. 62.

«Por otra parte, la opresión y el miedo son el enemigo del arte, como el miedo paraliza la mente, la gente educada en el miedo no puede desarrollar y elevar su mente. Por el contrario, la habilidad innata de imitar, y así adquirir sentimientos artísticos, es reprimida casi por completo.»¹³⁶

«La vida material está dominada por la codicia y los conflictos de intereses. La vida ideal que exige el autosacrificio es demasiado severa para dar felicidad».¹³⁷

«La producción capitalista es enemiga de ciertas ramas de producción, como, por ejemplo, el arte y la poesía».¹³⁸

Continuemos con Walter Benjamin. En su visión marxista, la economía y la técnica, bajo un empleo capitalista, son instancias de enajenación humana que deben reconducirse hacia un modo social, político y económico más favorable al desarrollo pleno del ser humano. Su apuesta filosófica es no solo la comprensión, sino la transformación de la realidad.¹³⁹

«Desde siempre ha venido siendo uno de los cometidos más importantes del arte provocar una demanda cuando todavía no ha sonado la hora de su satisfacción plena».¹⁴⁰

Para Benjamin, las obras de arte poseen un «aura», una autenticidad y un valor completamente ligado al aquí y al ahora cuya tarea consiste en deshacer la alineación del *sensorio corporal*, restaurar el poder instintivo de los sentidos del cuerpo humano por el bien de la autoconservación de la especie.¹⁴¹ El aura es, por tanto, la experiencia de lo irrepetible.¹⁴² Con la proliferación tecnológica y la posibilidad de reproducción de las obras de arte, el aura puede verse en peligro de desaparecer, lo que desemboca en que el arte pueda ser utilizado con fines ideológicos o comerciales y contribuya a la alienación del individuo.

¹³⁶ Lifshitz, pp. 43-44.

¹³⁷ Lifshitz, p. 76.

¹³⁸ Karl Marx, *Theories of Surplus Value* (London: Lawrence & Wishart, 1969).

¹³⁹ Fernando Huesca, «Walter Benjamin: Hacia un nuevo concepto de arte», *Revista de la facultad de filosofía y letras*, n.º 16-17 (2013).

¹⁴⁰ Walter Benjamin, *Discursos interrumpidos*, trad. Jesús Aguirre (Taurus, 1992).

¹⁴¹ Susan Buck-Morss, «Aesthetics and Anaesthetics: Walter Benjamin's Artwork Essay Reconsidered», *October* 62 (1992): 3, <https://doi.org/10.2307/778700>.

¹⁴² Benjamin, p.36.

Cuando Benjamin afirma que la politización del arte se opone a la estetización de la política, lo que quiere decir es que, el marxismo se opone tajantemente a un arte enajenante, reducido al papel de mera propaganda y orientado a la destrucción humana. El arte de masas –pues se trata del arte en un contexto de reproductibilidad técnica– debe ser un arte orientado al autoconocimiento, a la educación y al desarrollo de los artistas y la sociedad, un arte que genere reflexión, que conmueva, que contribuya a generar pensamiento crítico.¹⁴³

Theodor Adorno, figura completamente importante en la sociología de la música, basa sus estudios recurrentemente en el pensamiento marxista, analizando desde la obra en sí misma y de su estructura interna, a fin de concretar cómo en esta se deposita, se estructura y desarrolla una ideología.¹⁴⁴ Este pensador alemán se muestra en repetidas ocasiones disconforme con la idea de una cultura unificada, monopolizada e industrializada, «amalgamada» a una publicidad sin sentido y aferrada a un «elixir de la vida» que crea una falsa identidad de lo general y lo particular; una falsa sensación de individuo y sociedad; una falsa sensación de diferencias sometidas a un mínimo común denominador.¹⁴⁵ «Hablar de cultura siempre ha sido contrario a la cultura».¹⁴⁶ En cuanto a la música en concreto, Adorno habla de cómo la sociedad juzga una pieza de buena o mala en función de si es «comprensible» o no, lo cual no es más que una ilusión de «conciencia musical». Así, bajo el yugo de un monopolio que prioriza los ingresos al arte, la música y su industrialización son herramientas de alienación de masas.¹⁴⁷

Este pensador ve la música como un medio para liberar al oyente de la alienación, pero sostiene que la nueva música solo reproduce esta alienación.¹⁴⁸ En su opinión, la música debe asumir una función estimulante dentro de la sociedad; debe denunciar la crisis y la falsedad y

¹⁴³ Pablo Hernández, «¿Qué significa politizar el arte (de acuerdo con Walter Benjamin)?», CEMEES, 25 de enero de 2023, <https://cemees.org/2023/01/24/que-significa-politizar-el-arte-de-acuerdo-con-walter-benjamin/>.

¹⁴⁴ Fubini, *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*, p. 437.

¹⁴⁵ Max Horkheimer, Theodor W. Adorno, y Gunzelin Schmid Noerr, *Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments*, Cultural Memory in the Present (Stanford, Calif: Stanford University Press, 2002).

¹⁴⁶ Gunzelin Schmid Noeri, ed., «The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception», en *Dialectic of Enlightenment*, de Max Horkheimer y Theodor W. Adorno (Stanford University Press, 2020), 94-136, <https://doi.org/10.1515/9780804788090-007>.

¹⁴⁷ Theodor W. Adorno y Robert Hullot-Kentor, *Philosophy of New Music* (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006).

¹⁴⁸ Buck-Morss, «Aesthetics and Anaesthetics».

desenmascarar el orden constituido. La música es algo *semejante* al lenguaje, pero no es un lenguaje.¹⁴⁹

Si se acepta esta perspectiva, está claro que la *nueva música*, de no ser que se la comercialice mistificando su verdadera naturaleza [...], habrá de escucharse de modo diferente, adoptando distinta actitud estética y distinta disposición intelectual. [...] Ciertamente, renegar del concepto de obra de arte es la única vía que le queda al músico para poder tener derecho todavía a *hablar*, a expresarse, en un mundo trastornado.¹⁵⁰

Para Althusser, el arte es una reflexión crítica sobre la ideología, una reflexión que produce conocimiento y que proporciona los medios para descubrir la verdadera naturaleza del mundo, la estructura de sus relaciones sociales y las posibilidades que alberga para la emancipación humana.¹⁵¹

«La figuración se presenta como una defensa por medio de la que nos las arreglamos con el peligro, reemplazando el peligro por la figura, por el *analogon*, por la metáfora, si quieren, del peligro».¹⁵²

Bergson poseía un pensamiento dualista, pues sostenía que la física —representada por las ciencias naturales— y la metafísica —es decir, la filosofía, el arte o la estética— eran áreas de conocimiento separadas e incompatibles, y que la primera no podía ser subsumida por la segunda, ya que cada una tenía su propio ámbito de investigación y enfoque. Bergson, quien valora la música más que otras artes gracias a la versatilidad y poder del oído de apreciar un desarrollo, halaga el poder *espiritual* y *vital* de esta de reproducir y sugerir estados anímicos aparentemente olvidados. El arte llega a lo que la metafísica busca con esfuerzo, sin siquiera pretenderlo, y los artistas muestran a la filosofía el camino de la intuición, que es el único medio para entender lo real.¹⁵³ «Esto ya Kant lo había visto y destacado, pero ahora el sentimiento no es meramente contemplativo, puesto que accedemos presurosos y solícitos,

¹⁴⁹ Fubini, *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*, p. 444.

¹⁵⁰ Fubini, *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*, p. 441.

¹⁵¹ Michael Sprinker, «Arte e ideología: Althusser y de Man», *Demarcaciones* 7 (2019), <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/93698>.

¹⁵² Paul De Man et al., *La ideología estética* (Madrid: Cátedra, 1998).

¹⁵³ Rosa María Ravera, «Las Ideas Estéticas de Bergson», *Universidad*. 63 (1965): 127-150, marzo de 1965, <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/handle/11185/4467>, p.144.

convirtiéndonos en cooperadores de la creación artística, en un movimiento universal que ha de expresar la realidad del ser». ¹⁵⁴

Bergson entendía la creación artística como una liberación ¹⁵⁵ espiritual y trascendental en la que el artista sugería sentimientos, sin expresarlos. ¹⁵⁶

«El arte expresa un *orden impredecible*». ¹⁵⁷

La fenomenología de Husserl es un enfoque filosófico que se enfoca en el estudio de la experiencia subjetiva de la conciencia, es decir, cómo experimentamos y percibimos el mundo que nos rodea. ¹⁵⁸ Para Husserl, «todo arte es estética» y «todo el arte se mueve entre arte realista y arte idealista». ¹⁵⁹ La experiencia estética se enfoca en cómo aparece el objeto y no en su existencia real, y su capacidad de expresión es lo que nos interesa, con una potencialidad que puede funcionar de manera independiente a nuestra creencia en la existencia de dicho objeto. Cuanta más carga expresiva contenga el objeto, más bello será, y esta expresividad siempre será mayor que la suma de sus partes. «Las cualidades expresivas de una melodía no residen en la suma de las notas dentro de una secuencia musical». ¹⁶⁰

Gilberto Zorio es un artista italiano muy relacionado con el Arte Povera. Para Zorio, la temporalidad intrínseca de las cosas es lo verdaderamente bello. Su arte muchas veces se explica como la fusión de elementos cuyos aspectos físicos resultan opuestos, o como la corrosión transformativa que producen diversos procesos químicos como la evaporación o la oxidación. ¹⁶¹ El resultado es radical e incluso violento. Esto confluye en la creación de un determinado tipo de espectador que esté dispuesto a involucrarse emocionalmente en los sentimientos que intenta evocar este arte —incluyendo incomodidad o repulsión— El artista

¹⁵⁴ Ravera, p.129.

¹⁵⁵ Gilles Deleuze, *Bergsonism* (New York: Zone Books, 1988), p. 111.

¹⁵⁶ Bergson, Henri, *Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of Consciousness*, 1.ª ed. (Routledge, 2014), <https://doi.org/10.4324/9781315830254>, p. 17.

¹⁵⁷ R. Lorand, «Bergson's Concept of Art», *The British Journal of Aesthetics* 39, n.º 4 (1999): 400.

¹⁵⁸ César Lambert, «Edmund Husserl: La Idea de La Fenomenología», *Teología y Vida* 47, n.º 4 (diciembre de 2006), <https://doi.org/10.4067/S0049-34492006000300008>.

¹⁵⁹ Regina-Nino Kurg, «Edmund Husserl's Theory of Image Consciousness, Aesthetic Consciousness, and Art» (PhD Thesis, University of Fribourg, 2014).

¹⁶⁰ Claudio Rozzoni, «A Husserlian Approach to Aesthetic Experience: Existential Disinterest and Axiological Interest», *Phainomenon*, n.º 29 (2019): 115-33, p. 125.

¹⁶¹ «The Guggenheim Museums and Foundation», The Guggenheim Museums and Foundation, accedido 1 de mayo de 2023, <https://www.guggenheim.org/artwork/artist/gilberto-zorio>.

valora enormemente el aspecto psicológico y antropológico de sus obras, las cuales constituyen «fuerzas ocultas y energías liberadoras contra la opresión de las convenciones y los hábitos».¹⁶²

Finalicemos recordando las palabras de Tolstoy: «En la transmisión del artista de los sentimientos que en él florecen, el propio artista encuentra su felicidad».¹⁶³ El propósito del arte es la comunicación de sentimientos, y el artista se ve «poseído» por una necesidad vital de extraerlos de sí y manifestarlos.

En este breve recorrido reconocemos los valores y las teselas que conforman el pensamiento y bagaje filosófico que ya se dejaban entrever tanto en la entrevista, como en la «Ilustración 2. Tabla explicativa del origen estético de la *música matérica*». Unos valores informalistas (y por tanto materialistas), donde la materia cobra una importancia decisiva; y existencialistas (humanistas) muy similares a aquellos defendidos por Tàpies, donde se ensalzan las cualidades humanas de la vida.

Si recordamos los valores pedagógicos que tratamos dentro del apartado biográfico y que el compositor porta a modo de estandarte, todo este pensamiento humanista y socrático confluye en una práctica de la llamada *Teoría constructiva del aprendizaje*, la cual se fundamenta en un inusitado interés en que el alumno saque sus propias conclusiones.

En el plano compositivo oteamos y detectamos un dualismo que recuerda al platónico, donde las piezas, perfectamente (como afirma Galán en la entrevista) ordenadas y compuestas en su cabeza, descienden al plano terrenal para cumplir una función que Adorno califica como «estimulante». La concepción del arte de Zorio; la carga expresiva y de belleza que un objeto tiene según la estética de Husserl; la liberación espiritual del compositor y artista de Bergson y Tolstoy; la reflexión crítica de Althusser; o la concepción social crítica marxista, son piezas que se unen y se encuentran en la psique del compositor, y los cuales se columbran en la entrevista realizada. Todos estos elementos forman parte fundamental de la *música matérica*, y, conocerlos, ayudará al músico que quiera acometer la tarea de zambullirse en este lenguaje, a realizar una puesta en escena o una interpretación que asevere los principios de esta, con *gravitas*.

¹⁶² Francesco Guzzetti, «When Attitudes Become Action: Gilberto Zorio», *Entrare Nell'opera*, 1 de enero de 2019, https://www.academia.edu/43309534/When_Attitudes_Become_Action_Gilberto_Zorio.

¹⁶³ Leo Tolstoy y Aylmer Maude, *What Is Art?* (Indianapolis: Hackett Pub. Co, 1996), p. 195.

6. Obra para guitarra

6.1 Introducción

Boris de Schlözer:

Comprender la música no significa descubrir en ésta un significado más allá de los propios sonidos, [...] sino, más bien, penetrar en un sistema de múltiples relaciones sonoras en el que cada sonido encaja con una función precisa, adquiriendo cada sonido sus cualidades específicas en dependencia de las relaciones que establezca con los demás sonidos.¹⁶⁴

En este apartado se llevará a cabo un análisis de una selección significativa de las obras para guitarra de Carlos Galán. Estas obras son: *Gotas de Rocío*, *Música Matérica LIV*, op. 109; *Lamento de la guitarra*, *Música Matérica LXVI*, op. 121 y *Cancionero Matérico IX*, *Música Matérica XLIX*, op. 104. Proponemos este orden ya que *Gotas de Rocío* posee una densidad particular al tratarse de una pieza de cuatro movimientos para dos guitarras por lo que en este primer dúo encontraremos gran parte de los sonidos que conforman el catálogo de objetos sonoros *matéricos* que ayudarán a un análisis más óptimo y rápido en las obras posteriores. Como afirman Ferneyhough y Galán: los primeros encuentros con sus composiciones resultan aparatosos,¹⁶⁵ mas una vez conocido el lenguaje, el período de análisis y de maduración de las obras se reduce exponencialmente.¹⁶⁶ En segundo lugar analizaremos *Lamento de la guitarra*, al ser una obra altamente contrastante con la anterior por su carácter elegíaco, lo que permitirá evaluar más propiamente el tratamiento del instrumento en su potencialidad. Terminaremos el recorrido con el dúo guitarra-piano, donde la guitarra vuelve a contrastar con las anteriores imperiosamente, cobrando, esta vez, un papel mucho más percusivo.

La guitarra como instrumento, posee muchas facetas y muchas dificultades en su lenguaje, ya sea en el campo de la interpretación o en el de la composición, y ya en trabajos como el de Caroline Traube;¹⁶⁷ la transcripción del primer movimiento de la sinfonía n.º4 de Brahms que

¹⁶⁴ Enrico Fubini, *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*, trad. Carlos Guillermo Pérez de Aranda, 2005, p. 375.

¹⁶⁵ Ferneyhough y Boros, «Shattering the Vessels of Received Wisdom».

¹⁶⁶ Galán, *Topologías Sonoras*, p. 359.

¹⁶⁷ Caroline Traube, *An Interdisciplinary Study of the Timbre of the Classical Guitar* (Ottawa: Library and Archives Canada = Bibliothèque et Archives Canada, 2006).

propusimos como trabajo fin de grado,¹⁶⁸ o la famosa entrevista que realizaron a Andrés Segovia,¹⁶⁹ se puede observar el amplio espectro tímbrico que posee. Para Segovia, la guitarra es «una orquesta en miniatura» en cuanto a timbres refiere, y dentro de la cual se exige al intérprete un cierto virtuosismo técnico. Concertistas de alto nivel como Zoran Dukić,¹⁷⁰ o Pavel Steidl,¹⁷¹ completan esta visión analizando la guitarra como un instrumento percusivo donde los intérpretes tienen que hacer todo lo posible por ocultar esta faceta. En esta selección de piezas de Carlos Galán, observaremos todo este profundo conocimiento que subyace a cada una de las piezas y que permite al instrumento lucirse en estas diferentes caras de su prisma, siendo, *Gotas de Rocío*, un lenguaje más propiamente guitarrístico con rasgueados y trémolos; *Lamento de la guitarra*, un lenguaje que explora más la tímbrica; y *Cancionero matérico IX*, un lenguaje que explora su faceta más visceral y percusiva.

Ilustración 20. Mapa de timbres de Caroline Traube. La izquierda del mapa corresponde al mástil de la guitarra, posiciones sul tasto. La derecha del mapa representa el puente de la guitarra, posiciones sul ponticello.

¹⁶⁸ Alberto Serradilla, «Transcripción para dúo de guitarra del primer movimiento de la 4ª Sinfonía de Brahms» (Trabajo Fin de Grado, Madrid, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 2022).

¹⁶⁹ Allegro Films, «Andrés Segovia's guitar lesson: the different guitar timbres», vídeo de YouTube, 3:52, publicado el 10 de mayo de 2019, <https://www.youtube.com/watch?v=V2zZl7Vifzw>.

¹⁷⁰ Guitar Magazine, «Zoran Dukic – Master Class #1 in Moscow, 2018», vídeo de YouTube, 52:34, publicado el 5 de enero de 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=Cgc2JpqbGx0>.

¹⁷¹ Gallery of Guitar, «Pavel Steidl Masterclass - Samrat Majumder plays Ponce Sonata Romantica.», vídeo de YouTube, 33:15, publicado el 22 de mayo de 2018, https://www.youtube.com/watch?v=MTzq_qdYItg.

Como la entrevista nos aclara, la guitarra no es el instrumento más óptimo para llevar a cabo el discurso *matérico*, por lo que, para hacer frente a esto, Galán opta por añadir en sus composiciones para guitarra, sonidos con un ataque reiterado que compensen el escaso *sustain* del instrumento, y elementos como vasos o tarjetas de plástico que se deslizan por las cuerdas y permiten una duración más prolongada que un ataque «ortodoxo». Estos ataques reiterados que se realizan sobre la cuerda, unidos a las declaraciones de Zoran y Pavel, manifiestan de manera exacerbada la naturaleza percusiva del instrumento, mas no se superponen al lenguaje empleado. Esto quiere decir que, si bien es cierto que *Gotas de Rocío* presenta más sonidos cuyos ataques son reiterados, y por ende, percusivos, el lenguaje y entorno global es similar al que encontraríamos en una de las piezas «clásicas» que forman parte del repertorio asentado de la guitarra; mientras que, en *Cancionero matérico IX*, aparecen menos reiteraciones de sonidos desde un tratamiento y dominios íntegramente percusivos.

6.2 Metodología en el análisis de las obras propuestas

El procedimiento propuesto para este apartado surge, por un lado, de extrapolar la metodología de los trabajos de investigación que realizaron María Salvador y Rubén Alonso; por otro, de utilizar la información y conocimiento analista que proporciona Carlos Galán a sus alumnos de *Lectura a Vista I*, además de valorar cualitativamente los sonidos en función de las *13 cualidades matéricas*.

Antes de analizar las obras, debemos tener en cuenta lo siguiente:

- El sonido *matérico* debe presentarse sin adulterar en ninguna de sus formas. Esto es, evitar otros pequeños sonidos que surgen, por ejemplo, al realizar un cambio de posición; preparar la uña sobre la cuerda, o levantar en diagonal el dedo de la mano izquierda del mástil. Dada la naturaleza delicada de lo *matérico*, el más mínimo descuido deformará en mayor o menor medida dicho sonido.

- Los sonidos *matéricos* están delineados por líneas divisorias continuas, presentando líneas discontinuas cuando un mismo sonido se prolonga o transforma.

- El silencio, como elemento organizador y como elemento generador de tensión, es tan importante como el propio sonido *matérico*.

·Los sonidos *matéricos* como los rasgueados, trémolos, tamborileos..., no deben ser realizados en su forma «clásica». Esto es, no realizar un *accelerando* o *ritardando*. Desde el primer momento el ataque debe ser «directo», el ataque desde que comienza hasta que termina no presenta ninguna deformación tímbrica o agógica, a no ser que se exprese lo contrario.

·Debido a su estructuración y al propio concepto de *música matérica* donde se elimina la reiteración, la forma presente a lo largo de las piezas es única. Forma A.

·Por lo ya expuesto, no existe el concepto de «clímax». Sin embargo, esta renuncia al clímax y a los procesos típicos de tensión no significan que las piezas carezcan de momentos en los que la música se «ensanche». Como admite el propio compositor y veremos más adelante: existe una clara intención expresiva (*quasi*-clasicista) de plantear las secciones de manera que vayan generando interés. Proponemos «máxima densidad sonora» para señalar aquellos momentos donde la textura se ensancha y se produce un momento análogo a uno climácico en un entorno no-*matérico*.

·El componente coreográfico es importante, muchos sonidos requieren de objetos como un vaso o una varilla metálica, los cuales deben estar a disposición del intérprete en todo momento para ser intercambiados rápida y discretamente.

En cuanto al análisis y a modo de prefacio, inicialmente situaremos la obra en un contexto que nos permita entender la información más inmediata de la obra como el título o la formación para la que está compuesta.

Seguidamente, realizaremos un análisis de la obra. Carlos Galán en sus clases de *Lectura a Vista I* enumera los siguientes tipos de análisis:

0. Cuantitativo (cantidad de hojas o compases). Considerado como análisis 0 al no aportar información valiosa, más allá de intuir de forma inmediata donde estaría el punto climático en caso de que este siga la famosa regla del *número áureo*.
1. Estético (carácter, título, tempo, registro, articulación, ritmo, dinámica, compases, modo)
2. Estilístico (histórico)
3. Formal (estructural y fenomenológico)
4. Armónico (tonal o no)
5. Contrapuntístico o no contrapuntístico

6. Práctico (dificultades técnicas tocando la obra)

Debido a las peculiaridades de la *música matérica*, se debe tener en cuenta que los parámetros cuantitativo, estilístico, formal (en su aspecto estructural únicamente, ya que las obras presentan forma única A), armónico, o contrapuntístico, no proporcionan ninguna información. Sin embargo, necesitaremos de la información que el análisis estético, fenomenológico, y práctico nos revelan, para poder realizar un análisis adecuado de la obra. Se propone este procedimiento como vía de acercamiento al compositor, ver la música y sus cualidades a través del prisma de su mirada musical —secundado por Boris de Schloezer¹⁷² y Salvador Vara.¹⁷³ Boris al intentar acercarse a Bach y descubrir que debía profundizar en la concepción que se tenía de análisis, ya que las herramientas de las que él disponía no proporcionaban realizar uno riguroso; Salvador Vara al considerar que la opción más apropiada para abordar el tipo de análisis que realizó era a través de los principios teóricos del compositor en cuestión—.

Por fin, tasaremos los tipos de sonidos y técnicas guitarrísticas utilizados en las obras, con el fin de poder valorar mejor las similitudes o diferencias entre varias de sus composiciones, añadiendo una tabla que nos permita localizar el sonido, su grafía, y la cualidad *matérica* más exaltada. Esto nos permite tener una *visión dramaturgica* de la obra —en palabras literales de Dávid Pavlovits, reconocido guitarrista que pronunció las citadas en una clase magistral en febrero de 2020—, esto es, una visión gráfica de la música. Reconociendo los sonidos y la carga sonora que representan, podremos entender la fenomenología subyacente.

6.3 Análisis

6a. *Gotas de Rocío, Música Matérica LIV, op. 109*

Firmada en Navalperal de Pinares, el 3 de diciembre de 2017. Está dedicada a Carlos y Rocío López, natales de Granada, y está compuesta para dos guitarras. Esta pieza explora el lenguaje propiamente guitarrístico utilizando recursos propios de ella, como *glissandi*, trémolos, o

¹⁷² Fubini, *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*, p. 374.

¹⁷³ María Salvador Vara, «Estampas Del Agua, Música Matérica LVI, op. III (2018): Aproximación Semiótico-Analítica al Lenguaje Matérico De Carlos Galán (1963)» (Trabajo Fin de Máster, Valladolid, Universidad de Valladolid, 2022).

GOTAS DE ROCÍO OP 109 MÚSICA MATERICA LIV **carlos galán**
a Rocío López

I Tempo giusto (60-70) Rag.

The image shows a handwritten musical score for two guitars and a piano. The title is 'GOTAS DE ROCÍO' by Carlos Galán, Op. 109, 'Música Matérica' LIV, dedicated to Rocío López. The first movement is marked 'I' and 'Tempo giusto (60-70) Rag.'. The score is divided into three highlighted sections: a red section (labeled 'Rag.'), an orange section (labeled 'ima ond' and 'hacia'), and a yellow section (labeled 'Legato'). The score includes various musical notations such as chords, dynamics (ff, mf), and articulation marks.

Ilustración 22. Gotas de Rocío. Los 3 elementos resaltados son los motivos de los movimientos II (naranja), III (amarillo), y IV (rojo).

Frecuentemente en el entorno flamenco, los acordes y armonías se explican no tanto desde un plano intelectual, sino de uno físico. Los guitarristas utilizan la mano izquierda para pisar unas pocas notas en el mástil, dejando (generalmente) las cuerdas extremas al aire (como si de notas pedal se tratasen) en busca de una mayor rugosidad y densidad sonora. De esta manera podríamos encontrar acordes casi inconcebibles para la guitarra de otra época, como mi menor sobre fa mayor, o como propone Carlos Galán a final de este primer movimiento, do mayor sobre si.

The image shows a close-up of a guitar fretboard diagram. It illustrates a specific chord voicing, identified as 'Do mayor sobre si'. The diagram shows the strings and frets, with dots indicating finger positions. The chord is identified as 'Do mayor sobre si'.

Ilustración 23. Último acorde del primer movimiento de Gotas de Rocío. Do mayor sobre si.

De acuerdo con el entorno cercano al flamenco en el que nos encontramos, hallamos armonías cercanas a lo denominado «dominante flamenca», que, en este caso, se trata del acorde de do

mayor, el cual reposará sobre la «tónica flamenca», si mayor. Lógicamente, utilizaremos la tabla que Galán proporciona en su *Improvisación en el flamenco: tratado teórico-práctico*, para tasar correctamente este tipo de acordes.

En cuanto al carácter y al registro, observamos un carácter denso y contundente que explora más las dinámicas y tímbricas guitarrísticas que su registro, siendo el penúltimo acorde (sol, si bemol, mi, sol, entre los trastes quince y diecisiete) que efectúa la guitarra I en el IV movimiento el único que se sale del registro habitual del instrumento (obviando los armónicos, ya que, si bien es cierto que presenta texturas inusuales en la guitarra, su colocación resulta casi inmediata).

Tímbicamente, es una pieza muy diversa, jugando con las variaciones y transformaciones tímbricas que supone moverse desde la zona *sul ponte* hasta el *sul tasto* en la guitarra. Sin embargo, el peso del diálogo recae completamente en las intermisiones sonoras. De forma precisa, guitarra I y guitarra II establecen una relación en la que frecuentemente el final del sonido de I coincide con el inicio del II, y viceversa, realizando un entramado que lejanamente recuerda al *hoquetus* medieval.

Hablando fenomenológicamente, en su primer movimiento, observamos diez sonidos diferentes, los cuales se desarrollarán en profundidad en los posteriores movimientos. Se alcanza la máxima densidad sonora mediante la unión de un rasgueado *fortissimo* sobre do mayor en la primera guitarra (dominante flamenca), con un tamborileo tremolado *forte* en la segunda guitarra.

Dentro del segundo movimiento, desarrollando el trémolo, encontramos seis sonidos diferentes. La máxima densidad sonora en esta ocasión se alcanza con un *fortissimo* en las dos guitarras, rasgueado a modo de simetría especular (la guitarra I empieza con un rasgueado hacia los agudos, mientras que la guitarra II hacia los graves) el cual proviene a la materia sonora de un efecto percusivo muy sonoro y reiterante.

Tercer movimiento, Galán desarrolla el *glissando* propio de la granaína. Aquí nos encontramos con un total de catorce sonidos diferentes, necesitando para algunos de ellos de, un vaso de cristal, una varilla metálica, o una tarjeta de plástico. Mediante la grafía y breves descripciones, Galán provee al intérprete de la información necesaria para que este último sepa como colocar estos artefactos y obtener el sonido *matérico* en cuestión. Este movimiento presenta una

dificultad coreográfica importante, ya que en ocasiones el tiempo entre diferentes sonidos es mínimo y es necesario colocar previamente todos los elementos a una distancia suficiente como para poder intercambiarlos en el menor tiempo posible y con la mayor agilidad —y por supuesto, evitando ruidos que deformen el discurso *matérico*—. En este movimiento la máxima densidad sonora se origina «transformando» a la primera guitarra en *matérica*, uniéndose en *forte* a la segunda guitarra y acompañándola en tesitura, timbre y rugosidad, para después, sucederse la una con la otra vertiginosamente en un entramado a *glissandi* siempre en *rallentando*.

Para el último movimiento, retomamos los primeros elementos expuestos, los rasgueados. De carácter tremendamente percusivo y reiterante, el único *piano* que contrasta con todo el paisaje lleno de *forti* y *sforzandi* aparece en los últimos compases de la segunda guitarra, en una tesitura indeterminada y totalmente extrema para la guitarra. En esta ocasión, el momento de máxima densidad sonora se trata de unos rasgueados continuos sobre el acorde de dominante flamenca de do mayor con séptima menor en la segunda guitarra; mientras que, la primera guitarra, alterna rasgueando entre dos posiciones de un acorde situado a medio tono del anterior mencionado. Ambas guitarras con la rugosidad y entorno percusivo del *molto sul ponte*.

Globalmente, y desde el plano centrado en la práctica, la obra presenta dos dificultades base: una con el trémolo, y una respecto a los cambios continuos de compás. Para la primera, proponemos los estudios: *The Tremolo*, de B. Lester; *Estudio n.º 2* de Manuel María Ponce; o los ejercicios propuestos en *Pumping Nylon* de Scott Tennant. En cuanto a la segunda dificultad, si bien es cierto que el *tempo giusto* con negra con puntillo a 60 nos da la indicación de que cada parte debe durar exactamente un segundo, esto no atenúa la inconveniencia que presentan los compases binarios como el 2/4 u otros de amalgama como el 5/8. Para solucionarlo, se propone subdividir y contar mentalmente con metrónomo a la corchea —recordando la dificultad que Ferneyhough quiere transmitir al público mediante una escritura compleja—. Anecdóticamente y como nueva propuesta de solución a las dificultades de los cambios de compás y como ayuda a un mejor trabajo camerístico en el que las entradas queden visualmente claras —las indicaciones de Galán requieren de un rasgueo o trémolo inmediato, sin *accelerando*, entradas precisas y contundentes por parte de las dos guitarras—, sería

oportuno adaptar el último tiempo de un compás que precede a otro que posea un cambio, a la subdivisión del posterior. Esto es, utilizando lo que Mariano Alises denomina en sus clases de *Técnicas de dirección* «anacrusa de la anacrusa». Medir el 8/8 como una suma de 2+3+3 para que la anacrusa del último tiempo del 8/8 anticipe y esté proporcionada con la primera del 12/8; medir el 3/8 como un 1+2 para que anticipe el primer tiempo del 2/8; o medir el 4/8 como un 1+3 para que anticipe el primer tiempo del 12/8.

Ilustración 24. Cambios de compás en *Gotas de Rocío*.

Para el análisis más puramente gráfico el cual vendrá anexo, se propone primeramente una diferenciación del material sonoro mediante colores. Partiendo de los tres colores propuestos sobre los motivos que después se desarrollarán en los movimientos II (naranja), III (amarillo), y IV (rojo), deformaremos y degradaremos el color dentro de la misma gama para mostrar de manera directa la propia deformación (o no) del material compositivo. Secundariamente y tratándose de una obra con pequeños acercamientos al lenguaje flamenco, tasaremos sobre la partitura el tipo de dominante flamenca que presentan los acordes formados sobre do, mediante la abreviatura DX, donde la X representa el número de la dominante flamenca según la encontramos en la tabla adjunta en su libro *Improvisación en el flamenco: tratado teórico-práctico*.

Entramos en la catalogación de técnicas usadas en esta obra, junto a la cualidad *matérica* que más exalta cada una de ellas.

Tabla 1. I movimiento de Gotas de Rocío.

<p>Rasgueado simple</p>		<p>Intensidad, complejidad.</p>
<p>Rasgueado continuo «alla flamenca»</p>		<p>Intensidad, densidad, complejidad, reiteración, relieve.</p>
<p>Trémolo</p>		<p>Presencia, reiteración.</p>
<p>Glissando</p>		<p>Evolución.</p>
<p>Rasgar la cuerda con la uña de manera longitudinal</p>		<p>Uso histórico, relieve, evolución.</p>
<p>Tamborilear sobre las cuerdas</p>		<p>Presencia, reiteración, complejidad.</p>

<p>Trémolo en dos cuerdas</p>		<p>Presencia, reiteración, intensidad, densidad.</p>
<p>Armónico + trémolo</p>		<p>Presencia, reiteración, complejidad.</p>
<p>Rasgueado + armónico</p>		<p>Intensidad, densidad, complejidad, reiteración, relieve.</p>
<p>Rasgueado «sobre el puente»</p>		<p>Uso histórico, intensidad, registro extremo.</p>
<p>Rasgueado «detrás de la cejilla»</p>		<p>Uso histórico.</p>

Tabla 3. III movimiento de Gotas de Rocío

<p>Glissando</p>		<p>Evolución</p>
<p>Rasgar la cuerda con la uña de manera longitudinal, manteniendo pisada la nota propuesta</p>		<p>Uso histórico, relieve, evolución.</p>
<p>Rasgar cuerda con la uña de manera longitudinal y subir la mano izquierda por la tastiera (a modo de glissando)</p>		<p>Uso histórico, relieve, evolución.</p>
<p>Mover varilla metálica por las seis cuerdas</p>		<p>Uso histórico, evolución.</p>

<p>Trémolo en el primer traste con la varilla metálica por las seis cuerdas</p>		<p>Uso histórico, reiteración.</p>
<p>Con un vaso de cristal, trémolo sobre el traste 13. Similar a la varilla.</p>		<p>Uso histórico, reiteración.</p>
<p>Colocar la boca del vaso sobre las cuerdas y tremolar</p>		<p>Uso histórico, reiteración.</p>
<p>Colocar la boca del vaso sobre las cuerdas, tremolar, descender por el mástil hasta el traste 1, y luego ascender hasta el traste 13</p>		<p>Uso histórico, reiteración, evolución.</p>
<p>Colocar el vaso como un <i>slide</i>, descender por el mástil hasta el traste 1, y luego ascender hasta el traste 13</p>		<p>Uso histórico, evolución.</p>

<p>Sobar las cuerdas con ambas manos, de manera alternativa, utilizar la presión necesaria para que las cuerdas golpeen el mástil y se produzca el efecto percusivo deseado</p>		<p>Uso histórico, reiteración, evolución.</p>
<p>Rasgar longitudinalmente las cuerdas con una tarjeta de plástico</p>		<p>Uso histórico, relieve, evolución.</p>
<p>Rasgar longitudinalmente las cuerdas con una tarjeta de plástico, decelerando el movimiento</p>		<p>Uso histórico, reiteración, evolución.</p>
<p>Rasgar longitudinalmente las cuerdas con una tarjeta de plástico, <i>velocissimo</i></p>		<p>Uso histórico, intensidad, evolución.</p>

Tabla 4. IV movimiento de Gotas de Rocío

<p>Rasgueado «alla flamenca»</p>		<p>Intensidad, densidad, complejidad, reiteración, relieve.</p>
<p>Rasgueado simple</p>		<p>Intensidad, complejidad.</p>
<p>Rasgueado simple + percutir nota con la mano derecha</p>		<p>Intensidad, complejidad, uso histórico.</p>
<p>Rasgueado alternando entre dos acordes</p>		<p>Intensidad, densidad, complejidad, reiteración, relieve.</p>
<p>Rasgueado + glissando</p>		<p>Intensidad, densidad, complejidad, reiteración, relieve, evolución.</p>

<p>Notas indeterminadas, lo más rápidas posible</p>		<p>Uso histórico, registro extremo.</p>
---	--	---

6b. *Lamento de la guitarra, Música Matérica LXVI, op. 121*

Firmado el 5 de agosto de 2021 en «Tormes», que refiere a la vivienda del compositor junto al río Tormes, Salamanca. Dedicada a Enrique Muñoz, la entrevista nos muestra que es un homenaje y una elegía a los compañeros desaparecidos por el COVID, entre ellos, el guitarrista José Luis Rodrigo, quien falleció en 2020.

Gracias a la información proporcionada por la entrevista, sabemos que el último compás de la pieza se trata de la tónica flamenca del palo de la taranta. Previsiblemente, *Tempo giusto: 60*. Forma única A. En este caso no se atisban nociones armónicas definidas, a diferencia de *Gotas de Rocío*, que de forma mucho más presente se encontraban esas pequeñas gotas armónicas que rociaban el entramado polifónico atándonos bien a una dominante flamenca, bien a una tónica flamenca embellecida por intervalos de novena. Más bien, encontramos un acorde tremendamente resonante en guitarra —que es aquel que contiene todas las cuerdas al aire— a modo de campanas —acercándonos nuevamente a una propuesta de análisis semiótico que Salvador Vara elabora en su trabajo fin de máster—, que se irá deformando poco a poco hasta alcanzar mediante un barrido guitarrístico, el acorde de fa sostenido bajo mi menor. Como ya hemos aclarado, este tipo de acordes surgen al utilizar unos dedos de la mano izquierda para pisar unos trastes, y dejar que otras cuerdas al aire aporten intervállica al acorde. Si bien es cierto que armónicamente es un paisaje más desnudo y «puro» que *Gotas de Rocío*, está muy presente en esta pieza el tratamiento tímbrico. Mantener un acorde y percutir las cuerdas de maneras distintas de tal manera que el protagonismo *acusmático* e imprevisible brille más intensamente.

Tranquillo. Tempo giusto (♩ 60)

Guitarra

Profundo y sonoro

Ilustración 25. Lamento de la guitarra. Acorde de partida y de llegada.

ord (quasi sul tasto) Poco sul ponte Molto sul ponte

dolce
mp *f* *ff* (*ff* possibile)

Ilustración 26. Lamento de la guitarra. Evidencia de la transformación tímbrica. Tres ataques consecutivos in crescendo y acercando la mano al puente, lugar que admite la mayor carga sonora a cambio de un timbre más opaco.

El aislamiento del sonido se ve acentuado por el carácter elegíaco de la obra, comenzando con un rasgueado *profundo y sonoro*, de una duración de 5 compases, o lo que es lo mismo, unos veinte segundos en total si mantenemos firme la negra a 60 pulsaciones por minuto. El registro no se mantiene ajeno al expuesto en *Gotas de Rocío*. Las técnicas y sonoridades son similares, y solo presenta tres nuevos sonidos.

Fenomenológicamente hablando, hemos de hablar de un momento de máxima densidad sonora en la última página, ocasionado por la tercera repetición de un acorde resonante al que se le suman texturas. La primera vez que encontramos ese acorde, es embellecido por unas alturas libres; la segunda vez, las alturas libres deben ser percutidas por un lapicero; la tercera y última vez, con un vaso recorreremos ascendente y descendentemente el mástil. Tras esto, empiezan a

aparecer tintes de la tónica flamenca de la taranta. El vaso, por sus materiales y su cuerpo vacío y resonante, unidos al *mezzo-sforzato* (*smfz*) provocan un espacio sonoro sorpresivo y tremendamente denso, que se verá claramente correspondido con la distensión posterior.

Introduciremos en esta obra un pequeño apartado de análisis semiótico, ya que el carácter resulta mucho más apropiado y evocador que *Gotas de Rocío* y análisis como el que se realizó sobre *Estampas del agua* dejan patente la viabilidad de este método.

Comienza la obra con golpes de campana, rasgueados ascendentes con el pulgar que aprovechan tanto la fuerza de la gravedad, como el peso del pulgar, como la propia resonancia de la guitarra en cuerdas al aire, para dar mayor profundidad y prolongación sonora al instrumento. Este rasgueado se irá acercando lentamente al acorde de taranta durante la pieza. Alterándose tímbricamente, o uniéndose con otros materiales sonoros.

Ilustración 27. Lamento de la guitarra. Cinco ejemplos de deformación tímbrica o sonora del material inicial

En el segundo sistema se introduce el objeto sonoro *matérico* del rasgado sobre la cuerda, el cual se verá deformado lentamente hasta llegar al trémolo, y finalmente, al grupeto propio de la taranta.

Ilustración 28. Lamento de la guitarra. Cuatro estadios de deformación del objeto sonoro matérico: rasgado.

Durante el resto de sistemas de la primera página, el objeto sonoro *matérico*: rasgado se va contagiando a las cuerdas superiores. Si inicialmente la encontrábamos en la sexta cuerda, su siguiente aparición se manifiesta en la sexta, quinta, y cuarta; y su siguiente aparición con una tarjeta de plástico sobre todas las cuerdas. Insatisfecho con esta evidente pandémica situación, el compositor opta por destituir de fuerza al propio trémolo, *rallentando* el movimiento mientras se acerca a los agudos, para acometer con fuerza en el siguiente compás en dirección a los graves, y nuevamente perderla al apagar el movimiento. El trémolo, desprovisto de energía percusiva tras este aparatoso encuentro y desencuentro con la parte aguda del mástil, ve relegado su puesto a una tambora tenue sobre las cuerdas. A partir de este momento el compositor opta por introducir dos pentagramas en la obra, algo inusual e incómodo para el guitarrista clásico, pero que evidencia la necesidad de utilizar las dos manos para un aprovechamiento sonoro más completo del instrumento. Tras varios ataques rasgueados tímbricamente diferentes, la tambora pierde aún más fuerza y se reduce a un sobeteo sobre las cuerdas, dejando un espacio que se verá altamente contrastado por la sección de rasgueados posterior. En esta primera mitad, el silencio (recordemos que en *Topologías Sonoras* se ilustran 25 tipos de silencio) obtenía un mayor protagonismo, el cual relega para dejar paso a los siguientes arrebatados compases. El mismo rasgueado se verá distribuido entre el mundo *sul ponte* y el *armonici*, dos registros opuestos, pero con carácter percusivo muy similar. Continuando con el desarrollo del rasgueo inicial, llegamos a la unión de la resonancia de las campanas con una sonoridad intrusa y aleatoria sobre los agudos. Tras la reiteración y consecuente aumento de tensión, y previa aparición al momento de máxima densidad sonora, aparece por primera vez una pseudo-tónica de la taranta, corrompida por el efecto percusivo del trémolo realizado con la mano derecha sobre el mástil, la cual nos acerca al final. Ajeno al lenguaje *matérico* al que estábamos acostumbrados, hallamos una sorpresiva y pequeña sección

sinuosa de *armonici*, la cual ayuda a distender ligeramente la tirantez de los *loops* anteriores. Tras este pasaje calmo, encontramos la añorada máxima densidad sonora, que situada tan cerca de la resolución final, recuerda *La Divina Comedia*, donde tras Satanás en el último anillo del infierno se encontraba el camino al paraíso. Continuamos con citado efecto percusivo de mano derecha sobre tastiera realizado sobre una tónica tarantina casi asentada, muy cercana a la final, hasta que finalmente, clara y concisa, la encontramos sostenida por un *fortissississimo (ffff)* y con ayuda del barrido flamenco ascendente y descendente.

En su vertiente práctica, esta pieza presenta seis dificultades ostensibles.

La primera, similar a *Gotas de Rocío*: los cambios de compás. A pesar de haber menos y estar situados en lugares estratégicos —continuación de una resonancia, prolongación del silencio, o en cambios tímbricos cercanos donde no hay que alejar mucho los brazos entre posiciones—, no han de ser subestimados. Proponemos la misma solución que en *Gotas de Rocío*: una subdivisión interna a la corchea.

La segunda, si bien resulta casi omisible, no es vano tenerla presente. El silencio. El silencio es un componente más de la música y no hay que infravalorarlo, menos aún en una obra con un carácter tan plañidero. En una obra de estas características —y más teniendo en cuenta que es «a solo», sin camuflajes ni *masking* entre instrumentos—, hay que darle la misma importancia que al resto de elementos. En las clases de *Lectura a vista I y II* compañeros guitarristas han tocado piezas de Carlos Galán, y han sufrido de *horror vacui*. Desgraciadamente el silencio brillaba por su ausencia. No hay que perder de vista que en una pieza donde el sonido posee unas cualidades —13 a los ojos de Galán—, y el silencio se presenta, a veces como elemento mediador entre timbres, a veces como enfatizador entre caracteres, es indispensable cuidarlo —esto incluye, evitar ruidos de uña o cambios de posición. Galán siempre propone usar cuerdas nuevas a la hora de interpretar una obra suya, como reveló en la entrevista. Esto supone que cualquier movimiento que se realice en los bordones de manera no perpendicular (esto es, oblicua o paralela), provocará un sonido que opacará y dotará de nuevas e indeseadas características al sonido propuesto—.

La tercera dificultad refiere a la edición. Galán opta por no utilizar una leyenda de signos y describe en cada sonido su manera de realizarlo. Esto recuerda a Ferneyhough

nuevamente, quien pedía al intérprete no despegarse de la partitura —similar a lo que postula Galán en *Topologías Sonoras*, defendiendo que hay tanta música y tanta importancia en cada sonido, que tocar de memoria y volcar a la independencia del plano físico, supondría, quizás, deformar el discurso musical—. Sin embargo, a veces los elementos se superponen y su lectura se dificulta en demasía, provocando distracciones sobre el compás o sobre la propia dinámica. Para esto la solución más evidente sería el trabajo previo de lectura y asimilación de conceptos. Más soluciones propuestas serían: trabajo con el compositor para detallar aquellos elementos que requieran de más afinación —como la velocidad del rasgado o del propio *rallentando*—; separación gráfica por colores como el análisis propuesto, que ayude a la vista a no perder la valiosa información; o una reedición de la partitura que permita a los futuros intérpretes trabajar de forma más independiente.

Ilustración 29. Dos ejemplos de superposición.

La cuarta es la tímbrica. Como ya quedó revelado, la transformación tímbrica es importante en esta composición.

Ilustración 30. Dos ejemplos de la transformación sul ponte-sul tasto, sul tasto-sul ponte.

La quinta resulta la coreográfica que, al igual que la primera, aparece de manera menos prominente. En la tercera página apenas obtenemos dos segundos para coger el vaso y apenas uno para dejarlo después.

Ilustración 31. 1 silencio de negra. 1 segundo.

La sexta y final, es el grupeto idiosincrático «tarantino». En la última página, se pide al intérprete realizar dicho grupeto durante 8,5 segundos —un compás entero de 9/8 más uno de compasillo—, solo realizando el primer ataque sobre el fa sostenido. Mantener esta figuración y que no decaiga el sonido requiere de unas cualidades técnicas de mano izquierda —velocidad de ataque, precisión, relajación de tensión, ángulo que toman los dedos al salir del ataque— que se podrían trabajar en estudios como: *Étude 10* de Villalobos, o *Études simples: XIV, XVI, XX* de Leo Brouwer.

Ilustración 32. Grupeto propio de la taranta.

Para el análisis gráfico de esta obra, se recurre nuevamente a una leyenda por colores, dentro de la cual cada sonido es asignado un color, de manera que las deformaciones del sonido y sus

semejanzas con los demás queden patentes mediante la cercanía de unos con otros dentro de una misma gama cromática.

Entrando en la catalogación de elementos *matéricos* sonoros nuevos que aparecen en esta pieza, tendremos los siguientes:

Tabla 5. Lamento de la guitarra.

Rasgueado sobre la cejilla del puente		Uso histórico.
Percutir con un lapicero en la cuerda		Uso histórico, reiteración.
Glissando percutiendo con un lapicero en la cuerda		Uso histórico, reiteración, evolución.

6c. Cancionero matérico IX, Música Matérica XLIX, op. 104

Firmado el 7 de diciembre de 2015 en «Tormes». Forma parte de una colección de nueve dúos que tienen por fundamento música de un romance o canción popular, cada uno dedicado a uno de sus hermanos. Todas estas piezas presentan una cita o paráfrasis al final, similar al *Nocturnal After John Dowland for Guitar, Op. 70* de Benjamin Britten. Esta novena pieza, está adscrita a su hermano Pedro, gran amante de la guitarra y sus manifestaciones, y la canción popular sobre la que se erige es *De los álamos vengo, madre*.

Tempo tranquilo: 60. Forma única A. Esta canción popular se ve atomizada en la guitarra de dos maneras distintas, la primera mediante una *scordatura*, bajando la sexta cuerda de la guitarra de un mi a un mi bemol, que es la tonalidad sobre la que aparecerá finalmente la cita; la segunda mediante unos armónicos que presentan la melodía elongada y en la tonalidad de

mi mayor. La melodía íntegra aparece al final de la pieza en mi bemol mayor, tras una doble barra.

Esta breve pieza presenta más sonidos en menos tiempo que las otras dos anteriores, lo que ayuda a que el carácter de esta pieza resulte más «activo» y «frenético». El registro y el tratamiento tímbrico son similares a *Gotas de Rocío* y *Lamento de la guitarra*, aunque, comparando, la guitarra es tratada como un instrumento mucho más percusivo en *Cancionero matérico IX*.

Fenomenológicamente, el momento de máxima densidad sonora se ubica cerca del final preludiando la cita final.

Las dificultades prácticas de esta pieza no son ajenas a las ya expuestas en las anteriores, por lo que no ahondaremos de nuevo en ellas. No obstante, al tratarse de una pieza para guitarra y piano, no hay que olvidar la dificultad que se produce en el correcto trabajo de cámara en una agrupación con dos instrumentos tan lejanos en el espectro de profundidad sonora. Igualar timbres y volúmenes entre un instrumento con gran capacidad sonora, como es el piano, y uno que presenta más *hándicaps* a la hora de proyectar el sonido, como es la guitarra, demuestra ser uno de las mayores problemáticas en cualquier tipo de agrupación entre instrumento polifónico que no sea la guitarra y la guitarra. Para esto proponemos dos soluciones evidentes. La primera, amplificar la guitarra. La segunda, durante el trabajo camerístico, exagerar y apartar separar las dinámicas entre los dos instrumentos. Por ejemplo, resultaría conveniente convertir los *forte* en *fortissimo* para la guitarra, y los *forte* en *mezzo-forte* para el piano. De esa manera, evitaríamos que pasajes como la primera muestra temática con armónicos en la tonalidad de mi mayor se pierdan entre la densidad del papel pianístico.

En cuanto a los objetos sonoros *matéricos*:

Tabla 6. Cancionero matérico IX

<p><i>Caja, tabalet, o también tambor.</i> Cruzar la quinta y sexta cuerda generalmente sobre el traste</p>		<p>Relieve.</p>
---	--	-----------------

<p>IX, manteniendo dicho cruce con la mano izquierda.</p>		
<p>Trémolo de <i>caja</i>, <i>tabalet</i>, o <i>tambor</i></p>		<p>Presencia, relieve, reiteración.</p>
<p>Rasguear con la yema el espacio en el mástil entre la cejilla y el clavijero</p>		<p>Uso histórico.</p>
<p>Con el <i>slide</i> en la mano izquierda en posición de cejilla VII, oscilar rápidamente de izquierda a derecha (similar a los trémolos propuestos en <i>Gotas de Rocío: III</i>).</p>		<p>Uso histórico, reiteración.</p>

7. Encuesta sobre objetos sonoros *matéricos*

Con el fin de valorar si este lenguaje es cercano y asumible rápidamente, propusimos una pequeña encuesta a los diecisiete alumnos de guitarra de entre 6 y 17 años de la escuela de música Inspirartem y del conservatorio Monteverdi, ambos situados en Collado Villalba. La relación de estos alumnos con el instrumento no es una tan profunda como aquella existente en los propios alumnos del Grado Superior. Estos alumnos están comenzando a tantear las posibilidades sonoras del instrumento y, a excepción de dos de ellos, la mayoría se sitúa en unos niveles propios del Grado Elemental.

La encuesta consta de tres objetos sonoros *matéricos* distintos extraídos del análisis de las partituras y presentes frecuentemente en el catálogo para guitarra de Galán: sobar las cuerdas de la guitarra; raspar lentamente la sexta cuerda con la uña; y con una tarjeta, raspar las seis cuerdas de la guitarra. Estas tres premisas fueron expuestas siempre con las mismas palabras y los alumnos fueron proporcionados de la misma guitarra y la misma tarjeta, de manera que el sonido que cada uno propusiese pudiera ser valorado más objetivamente. Para la ponderación, puntuamos con un 3 a aquellos alumnos que entendieron el mensaje y realizaron el movimiento o el sonido de manera inmediata y perfecta; un 2 para aquellos que necesitaron una reiteración del mensaje y/o una adaptación de determinadas palabras —por ejemplo, la palabra sobar resultó ser menos óptima en aquellos alumnos de entre 6 y 11 años—; y un 1 para aquellos que, además, necesitaron de una explicación visual de cómo realizar el movimiento o sonido. Lógicamente, el valor mínimo sería 3 y el máximo 9. La suma de los tres valores aportará información valiosa a la hora de evaluar la *música matérica* para guitarra como un lenguaje comprensible e inteligible.

Ilustración 33. Gráfico de la puntuación obtenida en la encuesta realizada a los alumnos de guitarra de la escuela de música Inspirartem y el conservatorio Monteverdi.

La puntuación más baja corresponde a un 6 sobre 9 obtenido por dos alumnos que mostraron dificultades con el verbo «sobar» o «raspar». Ante la confusión que provocó dicha palabra, los alumnos tocaron «ordinariamente» las cuerdas, como si de un rasgueado se tratase.

Ocho personas obtuvieron una puntuación media de 7 u 8 puntos. De estas ocho personas, cuatro entendieron «raspar la sexta cuerda» como «tocar la sexta cuerda con la uña», por lo que optamos por cambiar la frase por «pasar la uña despacio por toda la sexta cuerda, de arriba abajo». Las otras cuatro personas, entendieron «raspar las seis cuerdas con una tarjeta», como un rasgueado con la propia tarjeta.

Las últimas siete personas se acercaron al instrumento sin ningún tipo de dudas. Entendieron el mensaje claro y conciso sin necesidad de explicaciones adicionales, comentando los diferentes sonidos: «¡qué guay!», «mola», «¡qué fácil!», «esto fue lo primero que se me había ocurrido». Anecdóticamente, comentaremos el caso de una niña de seis años, quien desde el comienzo del curso y ajena a la existencia de la encuesta, cada semana traía «una canción nueva» compuesta por ella misma. Dichas canciones consistían en un «sobeteo longitudinal sobre las seis cuerdas», rara vez pasando de uno longitudinal a uno transversal.

En cuanto a las sonoridades obtenidas por los entrevistados, fueron dispares. Algunos presentaban reticencias a dañar el instrumento o romper alguna cuerda y obtuvieron una proyección más limitada; mientras que otros, al no tratarse del propio instrumento sino de uno facilitado por la escuela y conservatorio, consiguieron un grado mayor de proyección.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos por la encuesta, las dificultades técnicas y semióticas que presentan las tres obras, la guía docente del conservatorio profesional de Valladolid, además de las teorías del desarrollo cognitivo de Piaget —demostrando que el pensamiento abstracto se desarrolla en torno a los catorce o quince¹⁷⁶ años—,¹⁷⁷ consideramos este repertorio asequible para alumnos de los cursos 4º, 5º, o 6º de las Enseñanzas Profesionales.

¹⁷⁶ William Huitt y John Hummel, «Piaget's theory of cognitive development», *Educational psychology interactive* 3, n.º 2 (2003): 1-5.

¹⁷⁷ Bärbel Inhelder y Jean Piaget, *The Growth of Logical Thinking: From Childhood to Adolescence.*, trad. Anne Parsons y Stanley Milgram (New York: Basic Books, 1958), <https://doi.org/10.1037/10034-000>.

8. Conclusiones

1. La *música matérica* es un lenguaje que forma parte de la corriente de *Nueva Complejidad*. Con un bagaje filosófico notable, está basado en un credo estricto que el autor utiliza en forma de respuesta antitética a unas realidades sociales con las que se muestra en desacuerdo. Muestra similitudes a corrientes extra-musicales como el *arte povera*. En la música de Carlos Galán, encontramos sonidos «sin pulir», sonidos «mundanos», sonidos que representan el propio sonido, y no una nota o melodía dentro de un contexto formal-musical. Estos sonidos, usualmente, no forman parte del abanico de posibilidades de un músico profesional.
2. El análisis de las obras seleccionadas materializa la esencialidad del credo *matérico*. Los sonidos *matéricos* se realizan de forma «directa», sin los usuales *accelerando*, o *ritardando*. Sin «coger carrerilla». La velocidad del sonido se mantiene uniforme a no ser que se exprese lo contrario, y en esa dificultad se haya el verdadero valor de ese sonido. Estos sonidos son muy largos y apenas se presentan en una media de seis u ocho por minuto. La forma de las obras se caracteriza por ser única. Forma A. Las repeticiones deforman la percepción psicoacústica de la pieza y relega el valor del sonido a uno estructural. Por lo que, para evitar esto y realzar el valor de cada sonido, no se desarrolla formalmente un tema, sino que de un material sonoro van partiendo otros, bien deformando el propio objeto sonoro *matérico*, bien siendo respondido por otro de naturaleza similar, o bien siendo respondido por otro altamente contrastante y sorpresivo. La importancia coreográfica es algo a valorar a la hora de interpretar una obra, no solo por el componente teatral de algunas partituras, sino también por el cambio entre diferentes objetos o técnicas que se exigen al intérprete a la hora de interpretar un sonido determinado —por ejemplo, raspar con una tarjeta o hacer *glissando* con un vaso—. El tempo, siempre aparece *giusto*. 60 pulsaciones por minuto. Como el compás no es un elemento de ordenación rítmica, sino que sirve como una ayuda cronométrica para espaciar correctamente los sonidos entre ellos, a menudo encontramos cambios de compás que pueden aparentar dificultosos. La subdivisión interna soluciona gratamente esta dificultad.
3. El estudio técnico de las obras se revela como una especie de «ingeniería inversa». Galán a la hora de componer elabora una especie de catálogo con determinado número de sonidos distintos que un instrumento es capaz de realizar. Analizar las obras y

catalogar estos sonidos demuestra ser la solución a este «sudoku» imaginario. Dado que estos sonidos aparecen a lo largo de la obra de Galán, reconocerlos prueba ser un requisito esencial no solo a la hora de interpretar una o varias piezas, sino también de futuras, e incluso, supone una ayuda sustancial a la hora de leer o estudiar una nueva. Además, la encuesta realizada a los alumnos de guitarra revela que, si bien es cierto que algunos elementos no están del todo definidos —como el mismo compositor apunta—, es un lenguaje bastante claro y asequible para todos los niveles.

4. Las dificultades interpretativas de los diferentes sonidos *matéricos* se podrían resumir en una. La dificultad coreográfica. Esta dificultad no solo engloba la concepción física-espacial del instrumento similar a aquella que poseía Ferneyhough, sino que también hablamos de la dificultad técnica que supone el realizar el mismo movimiento de manera repetida sin variar en su velocidad ni en la forma de ataque, o de la dificultad que aparece en el cambio discreto de diferentes bártulos en la realización de diferentes sonidos.
5. La guitarra, por su naturaleza percusiva, no resulta ser el instrumento más óptimo para desarrollar el lenguaje *matérico*. Debido a esto el compositor acude a *slides*, varillas metálicas, o tremolados, los cuales se encuentran muy frecuentemente en el catálogo guitarrístico, como vía para contravenir esta naturaleza.
6. A pesar de que el lenguaje *matérico* no es elocuente en boca de una guitarra, y como la entrevista nos revela, actualmente existen 11 obras para guitarra en el catálogo de Galán, 9 en el catálogo *matérico* y 2 fuera —*Como una ola* y *Soledades sin sombra*—. Casi un 10% de la totalidad. Teniendo en cuenta la personalidad ecléctica del compositor y su diligencia por componer para diversidad de instrumentos y agrupaciones, no es un porcentaje soslayable.

Anexo I. Publicaciones y escritos de Carlos Galán

Castro, Guillermo. «Prólogo». En *Las mudanzas del cante en Silverio Franconetti*, Carena.

Barcelona, 2010.

«El Enigma del compás de la siguiriya». VII Congreso de la Sociedad Ibérica de

Etnomusicología, Madrid, 2004.

Galán, Carlos. «50 naturalezas del humor». *Música y Educación*, 2010.

———. «Atomizando el sonido (las trece cualidades Matéricas)». *Música y Educación*, 2002.

———. «Balance de veintidós años de materismo (I)». *Quodlibet*, 2016.

———. «Balance de veintidós años de materismo (II)». *Quodlibet*, 2017.

———. «Bartók, Schoenberg, Stravinski: la creación en el exilio». *Música Global*, 1993.

———. Cada uno con su música (30 preguntas a Carlos Galán). Radio Clásica, 2003.

———. «Cántico de amor del suicida». Libreto de CD. Madrid, 1994.

———. «Cincuenta entregas de Música matérica». *Several Records*, 2016.

———. «Comentario a `Planto y allegro por un ángel´». *Quodlibet*, 2015.

———. «Encuentro de las Cuatro Lunas». *Música y Educación*, 2012.

———. «Escuchar la música de los S. XX y XXI». *Quodlibet*, 2017.

———. «Gustos y disgustos». *Musiqué*, 1995.

———. *Improvisación en el flamenco: tratado teórico-práctico*. 1.^a ed. Madrid: Enclave Creativa Ediciones, 2020.

———. «Improvisando con la improvisación». *Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid*, 2021.

———. «La improvisación ¿mero acompañamiento?». *Música y Educación*, 1999.

———. «La improvisación ¿mero acompañamiento?». *Música y Educación*, 2011.

———. «La Interpretación de la música contemporánea como compromiso». Centro Sardo Studi e Ricerche, Cagliari., 2004.

———. «La locura de la ópera (cómica)». *EMEC*, 2010.

———. «La musicalidad del ruido». *Música Global*, 1991.

———. «La sonorización del silencio». *Música y Educación*, 2007.

———. «La taranta: Un ejemplo que desmonta los conceptos clásicos de consonancia». *Revista del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid*, 2017.

———. «La voz sin palabras de Luciano Berio». *Música Global*, 1992.

———. «Lo sagrado desde mi compromiso estético». Valladolid, 2005.

- . «Manifiesto Matérico». *Fisuras de la cultura contemporánea: revista de arquitectura de bolsillo*, n.º 3 (1995).
- . «Manifiesto Matérico. Aproximaciones a la Música Matérica». *Cuadernos del Matemático*, 1995.
- . «Monográfico: Carlos Galán», 2002.
- . «Música Matérica: 10 años de radical compromiso é(sté)tico». *Iberautor*, 1995.
- . «Música Matérica: 10 años de radical compromiso é(sté)tico». *Iberautor*, 2004.
- . «Músicas del Cosmos». Notas al programa de concierto. Madrid: Cosmos 21, 2012.
- . «Músicas del Cosmos 2012». *Música y Educación*, 2012.
- . «Músicas del Cosmos 2013». Notas al programa de concierto. Madrid: Cosmos 21, 2013.
- . «Músicas del Cosmos 2013». *Música y Educación*, 2013.
- . «Músicas del Cosmos 2014». Notas al programa de concierto. Madrid: Cosmos 21, 2014.
- . «Músicas del Cosmos 2015». Notas al programa de concierto. Madrid: Cosmos 21, 2015.
- . «Músicas del Cosmos 2016». Notas al programa de concierto. Madrid: Cosmos 21, 2016.
- . «Músicas del Cosmos 2017». Notas al programa de concierto. Madrid: Cosmos 21, 2017.
- . «Músicas del Cosmos 2018». Notas al programa de concierto. Madrid: Cosmos 21, 2018.
- . «Músicas del Cosmos 2019». Notas al programa de concierto. Madrid: Cosmos 21, 2019.
- . «Músicas del Cosmos 2020». Notas al programa de concierto. Madrid: Cosmos 21, 2020.
- . «Músicas del Cosmos 2021». Notas al programa de concierto. Madrid: Cosmos 21, 2021.
- . «Nuevos Cosmos Sonoros». *Música Global*, 1992.
- . «Orquesta matérica». *Senderos para el 2000*, 1995.
- . «Sonidos en blanco y negro». Proyección, Teatro de la Zarzuela, Madrid, 2005.

———. «Trascendencia para el futuro profesional de improvisar con la improvisación». *AV Notas, Revista del Conservatorio Superior de Jaén*, 2021.

———. «Un acercamiento a la enseñanza de la improvisación en el jazz». *Eufonía*, 2003.

Galán, Carlos, y Llorenç Barber. *Senderos para el 2000*. Vol. 1. Madrid: Paralelo, 1995.

———. *Senderos para el 2000*. Vol. 2. Madrid: Paralelo, 1995.

———. *Senderos para el 2000*. Vol. 3. Madrid: Paralelo, 1996.

———. *Senderos para el 2000*. Vol. 4. Madrid: Paralelo, 1996.

———. *Senderos para el 2000*. Vol. 5. Madrid: Paralelo, 1997.

———. *Senderos para el 2000*. Vol. 6. Madrid: Paralelo, 1998.

———. *Senderos para el 2000*. Vol. 7. Madrid: Paralelo, 1998.

———. *Senderos para el 2000*. Vol. 8. Madrid: Paralelo, 1999.

———. *Senderos para el 2000*. Vol. 9. Madrid: Paralelo, 2000.

Garcerá, Javier. «18 formas del silencio sonoro». En *Ni decir*, La Madraza. Granada, 2018.

¿Tienes buen oído matérico? Entrevistado por Carlos Galán. Anaya, libro y disco del alumno y profesor del Tercer Curso de la Educación Secundaria Obligatoria, 2002.

Anexo II. *Catálogo Matérico* actualizado a fecha de mayo de 2023

Año	Obra
1994	<i>Música Matérica I, op. 38</i> (flauta, violín y guitarra) <i>Música Matérica II, op. 39</i> (fagot) <i>Música Matérica III, op. 40</i> (trombón y tuba)
1995	<i>Terram, Música Matérica IV, op. 41</i> (orquesta) <i>Interludio Matérico, Música Matérica V, op. 42</i> (violín, guitarra y acordeón) <i>Trinadeset, Música Matérica VI, op. 43</i> (orquesta de cuerda)
1997	<i>Alisios, Interludio Matérico II, op. 45</i> <i>Luur Matérico, Música Matérica VII, op. 46</i> (flautín/ta, clarinete y piano) <i>Música Matérica VIII, op. 47</i> (quinteto de metales)
1998	<i>Aufer tenebras mentium, Música Matérica IX, op. 48</i> (coro de voces blancas) <i>Iris, Música Matérica X, op. 49a</i> (piano) <i>Interludio Matérico III, Música Matérica XI, op. 49b</i> (piano y cinta)
1999- 2000	<i>Ryōan, Música Matérica XII, op. 50</i> (quinteto)
2000	<i>Materimba, Música Matérica XIII, op. 51</i> (marimba) <i>Interludio Matérico IV, Música Matérica XIV, op. 52</i> (orquesta de acordeones)
2001	<i>Materia de saxo, Música Matérica XV, op. 53</i> (saxo alto y soprano) <i>Magma, Interludio Matérico V, Música Matérica XVI, op. 54</i> (piano) <i>Música matérica XVII, op. 55</i> (flauta)
2002	<i>Noche oscura, Música Matérica XVIII, op. 58</i> (sexteto) <i>Soledad sonora, Música Matérica XIX, op. 59</i> (octeto) <i>Gesto, Música Matérica XX, op. 60</i> (septeto) <i>Galería de sonidos para el alma, Música matérica XXI, op. 61</i> (quinteto)
2005	<i>Las cuatro sonoridades inefables: I. La que produce el viento al menear la campana lenta y lasa, Música Matérica XXII, op. 65</i> (violín) <i>Las cuatro sonoridades inefables: IV. La que produce el sueño, Música Matérica XXV, op. 68</i> (guitarra)
2006	<i>Las cuatro sonoridades inefables: II. La que proviene de sonoridades</i>

	<i>lejanas, Música Matérica XXIII, op.66</i> (violín y electroacústica) <i>Las cuatro sonoridades inefables: III. La que producen máquinas y mecanismos, Música Matérica XXIV, op. 67</i> (guitarra y electroacústica)
2007	<i>Doce metales, Música Matérica XXVI, op. 71,</i> (orquesta de doce trombones)
2008	<i>Música Matérica XXVII, op. 72</i> (sexteto) <i>Tres clases de Ángeles, Música Matérica XXVIII, op.73</i> (orquesta infantil y coro)
2009	<i>Amanitas, Música Matérica XXIX op. 75</i> (piano) <i>Doble aliento, Música matérica XXX, op. 77</i> (flauta y ney)
2010	<i>Ecos de Taranta, Música Matérica XXXI, op. 78</i> (clarinete bajo y saxo tenor) <i>Égloga I, Música Matérica XXXII, op. 79</i> (oboe)
2011	<i>Leo, Música Matérica XXXIII, op. 82,</i> (octeto) <i>Casiopea, Música Matérica XXXIV, op. 83,</i> (septeto)
2012	<i>Música Matérica XXXV, op. 84</i> (trombón solo) <i>Música Matérica XXXVI, op. 85</i> (noneto) <i>Cage-Ching, Música Matérica XXXVII, op. 86</i> (trombón solista y noneto) <i>Granaína, Música Matérica XXXVIII, op. 88</i> (cuarteto)
2013	<i>Trío nº 1, Música Matérica XXXIX, op. 89</i> (trío con piano) <i>Infinito viaje, Música Matérica XL, op. 91</i> (soprano, coro y cuarteto de cuerda)
2014	<i>Síntesis de una lágrima, Música Matérica XLI, op. 93</i> (sexteto)
2015	<i>El peso de un ángel, Música Matérica XLII, op. 94</i> (dos clarinetes) <i>Cancionero matérico II, Música Matérica XLIII, op. 96</i> (flauta y piano) <i>Cancionero matérico III, Música Matérica XLIV, op. 97</i> (violín y piano) <i>Cancionero matérico IV, Música Matérica XLV, op. 98</i> (cello y piano) <i>Lux perpetua, Música Matérica XLVI, op. 100</i> (coro y septeto) <i>Cancionero matérico VI, Música Matérica XLVI, op. 101</i> (trombón y piano) <i>Cancionero matérico VIII, Música Matérica XLVIII, op. 103</i> (piano a cuatro manos) <i>Cancionero matérico IX, Música Matérica XLIX, op. 104</i> (guitarra y piano)
2016	<i>Concertino, Música Matérica L, op. 105</i> (percusión y sexteto) <i>Tierras raras I, Música Matérica LI, op. 106</i> (clarinete solista y coro mixto)

2017	<i>Tierras raras II, Música Matérica LII op. 107</i> (marimba solista y quinteto) <i>Gotas de Rocío, Música Matérica LIV, op. 109</i> (dos guitarras)
2018	<i>Tierras raras III, Música Matérica LIII, op. 108</i> (oboe solista y sexteto de cuerda) <i>Música Matérica LV, op. 110</i> (arpa sola) <i>Estampas del agua, Música Matérica LVI, op. 111</i>
2019	<i>Imágenes del agua, Música Matérica LVII, op. 112</i> (orquesta) <i>Música Matérica LVIII, op. 113</i> (trompeta) <i>Música Matérica LIX, op. 114</i> (trompeta amplificada)
2020	<i>Aires de fuego, Música Matérica LX, op. 115</i> (violoncello) <i>Hierro, Música Matérica LXI op. 116</i> (clarinete, piano y percusión) <i>Piano mecánico, Música Matérica LXII, op. 117</i> (piano)
2021	<i>Burlería, op. 118, Música Matérica LXIII</i> (flauta, clarinete y percusión) <i>Pájaros del Cosmos, Música Matérica LXIV, op. 119</i> (violín, cello y reclamos de pájaros por seis intérpretes) <i>Duelo, Música Matérica LXV, op. 120</i> <i>Lamento de la guitarra, Música Matérica LXVI, op. 121</i>
2022	<i>Gomera, Música Matérica LXVII, op. 122</i> <i>Saxofonía, Música Matérica LXVIII, op. 123</i> <i>Palma I, Música Matérica LXIX, op. 124</i> (orquesta)
2023	<i>Cancionero matérico IV, Música Matérica XLV, op. 98b</i> (contrabajo y piano)

Anexo III. Entrevista con Carlos Galán

1. Si pudieras describir tu infatigable dedicación al estudio (actitud que nunca has abandonado) y tu trayectoria compositiva con un par de términos, ¿cuáles serían?

Yo parto de la base de que el creador está estudiando de forma incesante, reflexionando, entonces, quizás lo que te caracteriza primordialmente es la curiosidad, la inquietud. Siempre rememoro la entrevista que le hicieron al escultor vasco Jorge Oteiza en las dos páginas centrales del ABC cultural. Se trataba de una larga entrevista, y al final de la misma, el periodista concluye con un «ya no tengo más preguntas», a lo que responde Oteiza «¿ya no tiene usted ninguna pregunta más? Pues, qué pena, pues yo siempre estoy preguntándome cosas». Yo creo que esa es la actitud, el buen estudiante no es el que necesita que el profesor le diga cosas, le dirija. Es un comportamiento que siempre he recriminado. Tú debes ser tu propio maestro (el gran David Tudor decía que: «nadie puede enseñarte nada, tú solo puedes aprenderlo»). Me vienen nombres de grandes intérpretes que todavía están supeditados a lo que dicen sus maestros —mal asunto, demuestra poca maestría—. Tú tienes que ejercer esa *maestría* contigo mismo, como digo yo, desde la mayéutica socrática. Tú estás descubriendo tu camino. El tiempo nunca cesa, tú siempre estás estudiando, investigando, con la curiosidad a flor de piel. Como dice Umberto Eco «la música es como un ornitorrinco», es ciencia, matemática, antropología, sociología, filología, son muchas ramas que están ahí presentes. Nadie nace sabiendo y tienes que preguntarte muchas cosas desde muchos puntos de vista y eso te obliga a investigar incesantemente. Esa es la clave.

Por otro lado, y como ya lo enunció Platón (en su *Apología de Sócrates*), cuanto más sabes, más te das cuenta de lo que te falta por conocer y de la inexistencia de verdades absolutas, así que nunca puedes dar por concluido el estudio. Un ejemplo: con el primer encierro de la pandemia del COVID redacté un *libraco* (404 páginas más grandes del antiguo tamaño folio) sobre la Improvisación en el flamenco (Enclave Creativa). Toda la prensa especializada y músicos flamencos y clásicos han reconocido la dimensión sin igual y su altísimo valor. Sin embargo, según lo redactaba, mi pensamiento, aun siendo consciente de que estaba dando respuestas de una forma integral y exhaustiva a todos los grandes y complejos temas del flamenco (y, en el decir de tantos especialistas como «Serranito» o Guillermo Castro, como nunca se han dado), es que me falta muchísimo por conocer, controlar, aprehender...

Un segundo término que aparece ligado a lo anterior es la «diversidad». Si el estudio es interminable y, cuanto más sabes, más quieres ahondar en un tema, es indudable que tus focos de atención se amplíen a términos y aspectos insospechados en un principio.

En cuanto a la segunda parte de la pregunta: ¿cómo definiría mi trayectoria como compositor? Me recuerda a ese famoso cuestionario Proust que constaba de una serie de preguntas entre las cuales se interrogaba sobre «una palabra que te definiese como compositor» y yo siempre decía dos. Una sería «sorpresa» —pero alejados de esa búsqueda de la novedad por la novedad de las primeras vanguardias—. Sorpresa que, como el rupturismo consecuente, nace de la presencia del segundo término en juego: el «compromiso». Por último, es verdad que para mí también la belleza formal es importante, pero eso yo creo que en el fondo es como un tótem. Si quieres realizar una gran obra, esta tiene que tener una gran construcción de soporte. Tiene que haber detrás un complejo estético de gran belleza..., pero a saber qué es eso ¿no? Me has preguntado por dos términos, pero al final son tres. Entre esta terna tendría que estar. Pero, desde luego, el concepto «compromiso» es evidente. La consabida *nulla aethetica sine ethica*.

2. ¿Cuáles son los referentes literarios y filosóficos con los que te sientes más afín?

Tengo que reconocer que no todos los movimientos filosóficos —en menor medida que los pictóricos— los he trabajado en el tiempo de gestación de mi estética creativa. Si yo ahora analizo todo el pensamiento *matérico*, hay toda una filosofía materialista y existencialista que nos obligaría a mencionar a Heráclito, Demócrito, Epicuro, Marx, Benjamin, Adorno... Hay muchos pensadores en mi imaginario particular que en su momento no los había estudiado en profundidad, y no sé si todavía puedo decir que los he hecho míos. Son referentes, son grandes pensadores, grandes personajes de la filosofía que, inevitablemente, han apuntalado gran parte de mi sustento ético-estético... El mismo sujeto crítico de Louis Althusser, el vitalismo y espiritualismo de Henri Bergson —con esa conexión obligada con el aspecto espiritual de la composición y donde hay un tratamiento de la materia fundamental— o el existencialismo... Y aparecen los nombres de Husserl, J. Sttugger, G. Zorio, Werner Haftmann... Son parte sustancial de mi base filosófica. Probablemente es inconcebible el pensamiento *matérico* sin la hondura de un profundo entramado filosófico. De hecho, Tomás Marco llegó a escribir que «si la música de Carlos Galán es algo, es filosofía». Pero aún no he agotado los manantiales de los

que me he nutrido o me sigo enriqueciendo: cómo no mencionar todo el pensamiento socrático, que está tan presente en la interpretación, en la pedagogía —evidentemente— y, por supuesto, en la propia composición. Porque la respuesta del público con respecto a mi música (que he comprobado en tantas salas de concierto) no es la actitud pasiva de tantas obras que escucha la gente: el oyente está aferrado a la butaca de delante preguntándose qué está pasando. Están asistiendo a un parto, a algo realmente extraordinario. Yo no digo que tenga que ser lo más maravilloso, lo más excepcional, pero desde luego están pasando cosas. Tiene que existir esa parte de alumbramiento, de inquietudes socráticas —que para mí es fundamental en la educación— en la composición, y eso luego trae como consecuencia el propio rupturismo que tiene mi música, esa singularidad profunda. Dirigí con Llorenç Barber la revista *Senderos para el 2000*, y cada seis meses reuníamos a seis compositores. En seis años llegamos al 2000 y se cerró, y no por falta de dinero (que eso siempre acucia), sino sobre todo porque faltaba contenido: los compositores participantes tenían que ser singulares y rupturistas y ese manantial de creadores previsiblemente se acabó agotando. Lo de «rupturistas» ya entendíamos que no era muy fácil de sostener, pero con «singulares» buscábamos que al menos fuera identificable su lenguaje. Luego, te das cuenta, como decía Tomás Marco, que hay mucha «grisalla» en la sociedad, y en el mundo creativo, mucha uniformidad, mucha oficialidad..., y por tanto la propuesta tenía fecha de caducidad. Esa es una consecuencia de ese planteamiento filosófico que, por ejemplo, en el caso socrático sí que tengo que reconocer que estaba más presente.

Volviendo a esos referentes filosóficos, tengo que reconocer que muchos autores los he ido descubriendo según he ido adentrándome en la «sensibilización *matérica*». Con el tiempo me percaté de que había cosas que ya las había enunciado alguien antes, pero sí que es verdad que ya había una sensibilidad por mi parte. Con la plástica es diferente, ahí sí que tenía el referente de lo que era el *arte matérico*. Cómo no citar a Millares, a Tàpies, e incluso mi querido amigo Gustavo Torner, en su primera época más abstracta y anterior a su creación más geométrica. Luego, sí que es cierto que está el *arte povera*, que filosóficamente está más entrañado y cercano a la *música matérica*. Es un referente ineludible que me acerca a todo el minimalismo y al arte y pensamiento conceptual. En cuanto a referentes literarios... leo mucho. He leído mucha poesía. Pero creo que eso afecta más a un tipo de obra de manera puntual. De repente tienes un referente poético determinado, bien porque te ha inspirado o bien porque te encuentras tras la búsqueda de un texto preciso, pero no me atrevería a decir que hay un

referente como pudiera ser la poesía social, el sensismo o el sentimentalismo... Son evidentemente lecturas que te han fraguado como artista o como persona, pero a nivel, digamos musical, no ha tenido un influjo tan importante y, sobre todo, tan decisivo para lo que es el concepto *matérico*, la estética *matérica*.

3. El concepto de *música matérica*, ¿toma el nombre prestado de corrientes como la pintura *matérica*?

Lo que tuve que hacer fue acuñarlo en el ámbito musical. El término existía efectivamente en la plástica (arte *matérico*), y Umberto Eco lo menciona reiteradamente en La definición del arte. Le dedica varios capítulos, pero solo habla del arte plástico. Este libro se publicó el año en que nací (casi treinta antes de que me planteara la *música matérica*), pero se limitaba, como decía, al campo de la pintura. En música no existía nada equiparable. Una de las preguntas que me hacían muchas veces al principio era: «¿y hay otras *músicas matéricas*?». Pues puede ser —contestaba—. Yo ahora después de varios lustros tengo que decir que no, que hay músicas que son muy afines a mi trabajo con la materia, o a la importancia o relieve que le das a la materia por encima de cualquier otra cosa, pero hay conceptos que las hacen excluyentes de lo que entiendo por una estética *matérica* (como la quietud, la desnudez, la ausencia de acumulaciones o densificaciones propias de nuestro tiempo). Me vienen a la cabeza nombres como Lachemann, Sciarrino, Sotelo, Sánchez-Verdú, mi amigo Carretero..., en fin, compositores que pueden ser muy interesantes y con los que indudablemente comparto ciertas semánticas —por ejemplo, el uso de la tímbrica, la materia—, pero nada más. Ya en aquellos tempranos años noventa, la música española ofrecía interesantes ejemplos, como los trabajos texturales de Halffter o las composiciones gráficas y de técnicas novedosas en la tímbrica de Villa Rojo o Cruz de Castro, que me resultaban mucho más sugestivas y cercanas a mis nuevos planteamientos, pero siempre me faltaba algo más. La necesidad de un discurso en el que el sonido mostrase su energía *per se* no lo encontraba en el lenguaje musical. Cuando lo hallé, fue necesario crear un nuevo término para una nueva música. Encontré ese término en la plástica y me convenció. En castellano no hay problema al acuñar un nombre. Tu coges una raíz como «mat», que viene de materia, madre, *mater* en latín, y es muy fácil: materia, *matérico*, *materismo*. Pero te encuentras un problema cuando vas al inglés. En los lenguajes sajones es inaceptable. Para ellos las palabras no se forman por la raíz. Para ellos la palabra «matteric» no dice nada. Al occidental-provenzal (italiano, francés o español), por el contrario, no le supone

ningún problema: «musique materique» en francés, «musica materica» en italiano. Como decidí que había que plantear un neologismo, que había que inventar una palabra cuando me dirigiera en inglés, opté por «matteric music» en lugar de adaptar otro término. Volviendo al tema musical en sí, en música no existía un concepto parangonable. Cuando presenté el *Manifiesto Matérico* hubo mucho eco. Tomás Marco publicó una página en Diario 16 (ahora es impensable que salga nada en la prensa, no les interesa la música clásica, a no ser que sea algo de la ópera). Y lo cierto es que en seguida tuvo su notabilísima acogida, tuvo una gran resonancia. No es una cuestión solamente ética como proponía en mi primera integral con mis primeras veintiún obras en un triple CD, sino también estética. Muy en la línea de varios autores (André Gide o Agustín Ibarrola) que han insistido en que la ética y la estética han de ir unidas, como señalaba antes.

4. En toda tu obra para guitarra (y exceptuando la obra *prematérica Como una Ola*) ¿Haces siempre el uso de una estructuración interna mediante fractales y conjuntos arbóreos? ¿Guardas algún esquema que pueda ayudar a desentrañar las obras?

En el gráfico que adjunto hay varias cosas. Por un lado, están los conjuntos arbóreos semifractales. De esos me detengo en dos, aunque básicamente solo empleo el que contiene guarismos pares. Casi todas mis obras las he hecho con el mismo. Y luego hay unas tablas de equivalencias. Normalmente eso se aplica solo a las duraciones. En alguna ocasión, muy en las primeras obras, a lo mejor decidí también aplicarlo a las intensidades, por ejemplo, o a las grandes secciones. Estas tenían, a su vez, unas ordenaciones temporales macroestructurales, que tenían que responder a dichos ordenamientos semifractales. Pero lo abandoné en seguida. Lo que sí que tuve claro —y es importante hacerlo notar— es que cuando encuentro estos conjuntos arbóreos de naturaleza semifractal en la revista *Scientific American* (estoy hablando del año 91-92, en un viaje que tuve a Barcelona), me di cuenta de que «esto es lo que necesitaba». Yo requería de una ordenación del material, pero una ordenación interna. Siempre pongo el ejemplo de un mineral. La mica moscovita se exfolia en láminas. Se ve la configuración de sílice, aluminio..., y ves que hay una constitución física muy delicada: por los extremos tenemos un entramado muy sólido y por medio quedan unos átomos sueltos de aluminio que provocan un entramado más débil por su aislada ubicación. Esa es la razón de que se exfolie. Bueno, a mí me interesa simplemente el saber que hay una ordenación interna que dictamina la estabilidad del mineral, o sea, hace al final que esa piedra, ese mineral tenga

una conformación y un comportamiento determinado. Por ejemplo, que sea exfoliable, que sea traslúcido, que se pueda rayar con facilidad. En este caso estamos hablando de un mineral, pero en mi caso, sería de un sonido. Antes me preguntaste de influencias y tendría que hablar de geología, es muy importante. Soy montañero y muy amante de la naturaleza, y de ella he aprendido mucho. Veía que los minerales tienen un aspecto externo, pero internamente hay algo. Tú, aunque no tengas ni idea de geología, ni de química ni de física, tú ves las cualidades de... yo qué sé, un talco. Y tocas el talco, y notas el tacto, el peso, la suavidad, que se puede rayar... Si pudieras ver la composición, verías que esa ordenación interna es lo que le permite tener ese comportamiento externo. Bueno, pues esto es lo que a mí me interesaba para una obra. Yo escucho a Bach y me fascino con Bach. No necesito saber si hay un canon en retrogradación a la tercera en estrecho o lo que sea. No. Yo sé que Bach hace unos entramados contrapuntísticos determinados, y si una fuga corresponde a una forma determinada —maravillosa—, lo puedo escuchar como oyente y eso es lo que me fascina: esa ordenación que decía antes, esa estructuración formal tan perfecta. Siempre al servicio de la música. Yo necesitaba un pretexto para la ordenación. Pongo siempre el ejemplo de las microteselas, el *opus tessellatum* de los mosaicos romanos. Tú lo que ves es la imagen, no te interesa acercarte y ver las piedrecitas chiquititas. Eso no lo necesitas. ¿Lo sabes? Muy bien, perfecto, pero lo que hace falta es saber que tú estás apreciando una forma. Lo mismo para mí una música. Yo necesito que lo importante sea —eso lo decía Umberto Eco precisamente en *La definición del arte*— el transmitir la energía del sonido *per se*. Eso es lo importante, no tiene que haber nada que nos distraiga. Por eso no hay ritmos, melodías, macroestructuraciones, ningún elemento que nos distraiga de esa información. Como internamente tienes que conseguir que no se caiga la estructura, hay que buscar algo. Siempre recuerdo el ejemplo de la escuela de Viena. Haces un planteamiento, por ejemplo, la dodecafonía. Y luego los señores Alban Berg o Arnold Schönberg insertan ese material en una forma tripartita o en minueto... Luego vino el serialismo integral, que era, desde ese punto de vista, plenamente congruente. La escuela de Viena no lo era, había un contrasentido en ese empleo de formas antiguas. Yo no quería caer en eso. Si iba a dedicarme en cuerpo y alma a la materia, la información sustancial que nos diese no debía sufrir distracción alguna. Antes hablábamos de las influencias. Indudablemente está el haber leído a Umberto Eco —preocupante que se le conozca más por escritor que como esteta y como filólogo—. El autor italiano me alumbró mucho en la búsqueda de un sustento interior o microestructura. Recuerdo en mis inicios de la *música matérica*, que Agustí

Charles—que luego escribió unos libros sobre el tema— estaba haciendo su tesis doctoral y nos preguntó a varios compositores sobre «la influencia del pensamiento serial». Y entonces le contesté «dejando claro, que en mi música hay planteamientos seriales (porque a fin de cuentas un conjunto arbóreo no deja de ser una ordenación numérica) no es nada más que un mínimo pretexto que no tiene que tener ninguna trascendencia en el sonido». Simplemente es un entramado que está ahí, como el *opus tessellatum* de los mosaicos, pero que no tiene que interferir en la percepción. El mensaje es otro. No interesa la forma. De hecho, hay una renuncia a ella (al menos como algo manifiesto). Si el oyente la percibe (como en el ejemplo citado de la Segunda Escuela de Viena, cuando de repente te percatas de que estás escuchando un valsecito o un minueto), entonces sería el momento de erradicarlo. Afortunadamente encontré, con el símil que me brindaba la geología, una herramienta microestructural como ordenación interna —vamos a decir microscópica— que sustentara la obra.

5. Teniendo en cuenta la vasta cantidad de sonidos y objetos sonoros *matéricos* existentes, ¿cómo lo trabajas en una obra? ¿Cómo seleccionas el material apropiado para la pieza?

Cuando las obras son diferentes, la forma de trabajarlas es diferente. No es lo mismo cuando hay una motivación determinada. Si hago *Duelo*, y es un motivo luctuoso por la pérdida de mi hermano o alguien querido, pues hay un grito. Y del grito van desencadenándose materiales. Hablamos de *Gotas de Rocío*, pues la temática es que está dedicada a una amiga granadina, la parte de flamenco que hay, el palo flamenco de la granaína, las singularidades o los elementos semánticos son los propios de la granaína, sean *glissandi*, trémolo, el acorde con la novena, lo que sea. Una serie de cualidades. Ya tengo ahí los materiales. ¿Esos materiales cómo los ordeno? Pues en esa obra es bastante excepcional —solo tengo dos o tres obras más así en el catálogo *matérico*, hechas en base a movimientos aislados—. Decido que hay un movimiento en el que expongo los diferentes materiales de la granaína y en lugar de ponerlo al final, lo pongo el primero; y luego en II, III, y IV desarrollo alguno de ellos. Es verdad que, sobre todo en obras más largas como *Terram* —20 minutos, para orquesta—, o *Tierras raras III* —para oboe y sexteto de cuerda con guitarra—, hay un material del que surgen otros sonidos. En el caso de *Tierras raras III*, el oboe va proponiendo sonidos, y de ellos van emanando una serie de texturas. Indudablemente, la forma de trabajar eso va dependiendo un poco del propio material o de la propia inspiración. Es verdad que hay, cómo podría decir, una especie de técnica

general, que de hecho ha nombrado alguna obra como *Iris*, por ejemplo, porque hay un proceso como de irisación. Es decir, un sonido determinado deriva en otro que a su vez se va derivando en otro, que a su vez... Pues, digamos, como sucede con los colores que se irían, de forma sutilmente cromática, transformando: de un violeta tornasolado hacia el rojo, el rojo hacia el naranja, el naranja hacia el amarillo, el amarillo hacia el verde, el verde hacia el azul, tenemos ahí otra vez el magenta... Efectivamente, yo me puedo encontrar en mi trabajo —muchas veces con un timbre, con un objeto sonoro *matérico*— un timbre que me va invitando a irlo transformando, a irlo convirtiendo en otra cosa, y eso me atrae mucho. Eso, por ejemplo, con obras para un instrumento solo es más complicado. Con obras de dos, tres, cuatro, eso es más fácil, porque aparece un elemento nuevo como un rasgado, que ya me sirve —por ejemplo, si hubiese una guitarra de por medio— para continuarlo con un tamborileo o un rasgado sobre la cuerda. Pero en el siguiente, de repente, ese rasgado presenta un armónico superior y entonces me sirve para otra cosa, como un *slide*... Sí es cierto que podríamos decir que de una forma aproximada ese concepto de la irisación lo tengo presente en cómo voy desarrollando la textura. Pero volviendo al principio ¿cómo empiezo una obra? Depende de la motivación que tenga. A veces es un estímulo, a veces es una palabra, a veces el propio título.

6. ¿Hay alguna diferencia entre los inicios de la *música matérica* en 1995 y ahora?

Dentro del catálogo *matérico* podría decir que ninguna. Quizás en las primeras piezas hacía extensible el uso de conjuntos semifractales para la intensidad o algún otro concepto estructural, pero fueron en casos muy puntuales. Puede ser que, con el tiempo, cuando he ido trabajando más un instrumento en concreto para el que escriba una nueva pieza, haya ido descubriendo más materiales, pero tengo que decir que, y esto también responde un poco a la pregunta anterior, cuando me dispongo a escribir una obra hago previamente un «exhaustivo trabajo de campo» en la búsqueda de objetos *matéricos* que puedan serme atractivos y sugerentes. Una vez que los tengo controlados e interiorizados los inserto en mi discurso musical, de modo que cuando los plasmo en el papel, la obra está totalmente dibujada musicalmente dentro de mí. Esto es importante hacerlo notar ya que algún crítico —no musicólogo que suele ser gente más respetuosa— ha querido hablar de *música experimental*, cuando es lo más alejado a mi proceder. La *música matérica* es lo contrario a la *música experimental*. En eso soy como Xenakis, que jamás ha cambiado una nota. Yo siempre sé lo que escribo. Por el contrario, me pasa muchas veces

como intérprete que el compositor dice: «¡ah! Qué bonito esto que habéis hecho; ¡ay! Pues no lo había pensado así; pues no había pensado que sonaría de esta manera». Entonces, la pregunta inmediata que me asalta es: ¿qué has escuchado tú en tu cabeza? En mi caso como compositor, oigo en mi interior la música sin mácula alguna. De hecho, sufro frecuentemente cuando se interpreta mi música. Por eso tengo fama de que no me gusta que toquen mi música, porque siempre oigo los fallos que se producen. Donde está perfecta está en mi sentido interior, en mi cabeza. Yo sé que es cierto que la música como yo la siento es redonda, perfecta, la tengo ahí y no he tenido que cambiarla nunca. En ese aspecto, quizá la obra más significativa que he hecho, más que *Como una ola*, tendría que ser las *Cuatro sonoridades inefables*, sobre todo la de guitarra sola. Ahí sí que fue la primera obra que hice de guitarra *matérica*. Yo no experimento —como se dice vulgarmente, «los experimentos con gaseosa»—. Cuando yo experimento es cuando estoy jugueteando al principio, cuando estoy viendo, probando materiales..., Pero hay un momento en el que ya me pongo a pensar musicalmente en trazar el discurso de la obra y, para entonces, ya he tenido que decantarme, por ejemplo, por los cuarenta objetos *matéricos* —no recuerdo ahora mismo en *Sonoridades inefables IV*, la parte de guitarra sola, cuántos seleccioné— que me interesan. Ese catálogo de objetos sonoros *matéricos* es diverso en cada obra —la de violín tenía unos 54—y, como explicaba inicialmente, puede ser que en una futura nueva obra para el instrumento a solo o en conjunto ese catálogo se amplíe ligeramente. Porque, en eso consiste siempre ese estudio incesante que describía en la primera pregunta que me planteabas. Yo me acerco al instrumento, si puedo lo toco, lo toqueteo, lo sobeteo... Muchas texturas no tienen nada que ver con la técnica tradicional. Sin embargo, la mayoría no están planteadas y te las tienes que inventar y desarrollar tú. Después de ver las posibilidades, ahí, se acaba la experimentación. Una vez que sé los tipos de sonoridades, los tipos de objetos musicales *matéricos* que me interesan del instrumento, los pongo en el muestrario. De alguna manera es como el moderno restaurador que dice «dispongo sobre la mesa de cocina de todos estos alimentos». Puede ser que a lo mejor no los utilice todos, y también es verdad que a lo mejor excepcionalmente escuche algo nuevo recientemente y lo agregue, o incluso nazca de mi propia imaginación. Voy a poner por caso *Gotas de Rocío*. En esta obra aparece el uso de un vasito de cristal a modo de *slide*. Yo eso no se lo había visto hacer a Carlos Cruz de Castro en *Algo para guitarra*, por ejemplo —curiosamente que luego la monté con los alumnos—. Cuando trabajé la obra me dije «vaya por Dios, ya lo había inventado alguien». Conocía el *slide* del cristal, pero no el vasito. Hay materiales que sí, que tienen su antecedente, pero yo en esta obra en concreto y con este timbre juraría que nunca

la había oído. Podía tener conocimiento de una pieza como la de Cruz de Castro, porque es buen amigo y estoy al tanto más o menos de su catálogo, pero no he oído todas las obras. Podría decir, casi poniendo la mano en el fuego, que ni la había escuchado ni sabía realmente que él utilizaba eso. A lo mejor me engaño, y la escuché hace 35 años —es una obra muy antigua, del 73—. Lo cierto es que, a lo mejor, en alguna ocasión he acabado añadiendo algún timbre nuevo. Eso sí que es ya un trabajo tuyo, para comprobar si se ha dado alguna aportación respecto a, por ejemplo, las *sonoridades inefables*, que puede ser que surjan algunas nuevas propuestas sonoras, pero, en principio, como es un trabajo muy sistemático el que hago, ya es raro. Tendría que ser que a lo mejor he seguido investigando, o he conocido alguna obra, o de repente se me ha ocurrido, por ejemplo, por conexión con otros instrumentos. La guitarra es muy particular, pero imagínate, en los instrumentos de viento, esto es más habitual. Has escrito alguna cosa para clarinete, y «¡Ay! Pues nunca había pensado en quitarle al clarinete el tudel o la boquilla» como sí podría haber hecho con el saxo. Entonces pruebas a ponerle otra boquilla, o una sordina de algún tipo. Tendría que repasarlo, pero los tamborileos, posiblemente, que yo conocía al principio, ahora los defino más, o los evoluciono sobre la caja. Son pequeñas aportaciones nacidas de seguir investigando y, a lo mejor, transferidas de haberlas trabajado con otro instrumento. Sí que puedo decir, por ejemplo, que la primera obra que escribo para arpa — *Música Matérica LV*, op. 110— tiene la influencia de haber escrito previamente para guitarra, como por ejemplo el tamborileo sobre la tapa de graves a agudos, que es una propuesta que inicialmente la pergeñé o la pensé en la guitarra —que, por cierto, también aparece en *Algo para guitarra*—.

7. ¿Cuáles son las fases desde que descubres un sonido hasta que lo introduces en una obra?

Esto lo describí ya desde el principio en el *Manifiesto Matérico*. Digamos que hay tres estadios: uno es el objeto *matérico*, así en bruto —yo digo que es como una piedra, un granate que te encuentras en la Sierra madrileña, que hay bastantes—; luego está el objeto sonoro *matérico*, al que ya doy una carga musical —como un sonido reiterado, un sonido intermitente, un sonido que se puede continuar, imagínate, rasgando las cuerdas—; y luego ya estaría el objeto sonoro *matérico* musical, que es cuando ya lo insertas en una obra. Por decirlo de una manera plástica: yo tengo granate en bruto; luego el granate lo puedo tallar; finalmente, esa

gema tallada la puedo engarzar en una pulsera, en unos pendientes, en unos zarcillos, en un collar..., y entonces eso ya sería la obra musical, por decirlo de alguna manera. Son tres procesos distintos. En un primer estadio está el objeto aislado; luego es el objeto cuando ya le doy la carga *matérica* —no voy a decir que lo nombro, no es que yo lo nombre con una varita, sino que de alguna manera realzo o destaco esa cualidad *matérica*—; y, finalmente, cuando lo introduzco en una obra. En este sentido, hay una composición mía que es muy significativa dentro de todo mi catálogo, que es *Galería de sonidos para el alma*. Es la *Música matérica XXI*. Vendría a ser un poco como la máxima concreción, digamos, de lo que es la esencialidad de la *música matérica* porque ahí sí que son sonidos aislados, prácticamente limitados a un debilísimo engarce, pues se trata de sonidos aislados que puedes recorrer en uno u otro sentido y en los que me limito a señalar las pausas para pasar de uno a otro. Está escrita para un laberinto-galería que recorres y, según atraviesas cada puerta, sale un sonido que está grabado en la línea de corte. Es como un viaje sonoro que puedes hacerlo más corto o más largo. Un laberinto en el que te metes y tú decides el trayecto y su longitud. Es la única obra abierta que yo tengo, por cierto. Posiblemente se trate de la máxima representación de la desnudez del lenguaje *matérico*. Como explicaba, señalo unos códigos de cuánto tiene que haber de sonido a sonido y la duración que tiene cada uno. Recurriendo a la metáfora del orfebre, en esta partitura casi renuncio a engarzar el collar. He dejado las gemas talladas sueltas. Y es que son todas tan hermosas que cada una de ellas son bellas por sí mismas. Claro, que eso es una obra excepcional. Normalmente, me gusta engarzarlas, hacer la pulserita o el collar de turno.

8. Has mencionado antes que no te gusta la experimentación, ¿cómo afecta eso a *Sonoridades inefables III*? En esa obra el material electroacústico está basado en el material sonoro que hace la guitarra. En su momento, ¿eras capaz de imaginar todo el proceso? ¿llegabas a saber el resultado de manera previa?

Hay que tener cuidado. Yo primero siempre he tenido una cierta distancia con la música electroacústica, porque yo soy músico acústico por antonomasia. Tengo la suerte de ser intérprete —vamos a decir multi-instrumental, porque he tocado muchos instrumentos (he llegado a tocar 18 instrumentos en concierto, que se dice pronto)—, entonces, eso me da la tranquilidad de que puedo trabajar muchas obras y con muchos instrumentos. Si yo fuera como algunos compositores que no tocan ningún instrumento, la electroacústica me serviría de herramienta para transmitir un mensaje sonoro—por ejemplo, me hace pensar en un

compositor malagueño que tenía su grupo, y cuando se jubiló, perdió la oportunidad de hacer escuchar su música. Entonces, de repente comenzó a hacer músicas electroacústicas, porque es lo que puede hacer en su casa solo—. No creo que sea el caso, si algún día de repente dejo el *Cosmos 21* o no puedo tocar conciertos en vivo y tal (que espero que pasen todavía muchas décadas) pues no sé qué pasará. Tengo que reconocer que, como soy músico práctico, a mí me gusta meter las manos en el barro. No me gusta trabajar con un operario que me hace la forja en hierro, o el barro, siguiendo mis planos o indicaciones. Me gusta modelar el sonido, toquetearlo. Por eso la parte experimental estaba solamente destinada a preparar los materiales. La electroacústica a mí no me interesaba, y creo que me sigue sin interesar mucho, porque primero, hay mucha parte de probatura. Con el piano llevo ya doscientos mil años y todavía no lo conozco, sigo descubriendo resquicios sonoros —pero lo tienes de alguna manera dominado—. Con la electroacústica no es así. Utilizas un *sampler*, cualquier filtro o herramienta sobre la envolvente del sonido y, de repente, te salen resultados que ni te esperas, ni sabes cómo evolucionan. Indudablemente eso es parte del oficio (el del músico electroacústico es que no te sorprenda tanto). Pero hay una parte que te sigue desconcertando, sobre todo cuando empiezas con muchos elementos, o polirritmias. Lo que puede pasar ahí es de todo punto impredecible en gran medida. Con la tímbrica, es evidente. A mí eso nunca me ha interesado mucho. Me gusta la posibilidad de que seas tú quien dictamina qué quieres que suene, no que sea producto del azar. Precisamente, el enmascarar el origen del sonido es una de las propuestas *matéricas* esenciales. Se trata de la *acusmasis*, palabra de la que todavía no habíamos hecho mención. Muy importante, el enmascaramiento del origen. Ello es parte de mi seña de identidad como autor. Que tu oigas un fragmento o material y te preguntes «¿eso qué ha sido? ¿Un sonido electroacústico, un animal en celo, una puerta que chirría?» Hace poco escuché un programa de «Ars Sonora» en *Radio Clásica*, y mi amigo Miguel Álvarez escogió una selección de fragmentos de mis obras, sin anunciar previamente el título. Lo decía después. De repente oyes un trombón y no te suena a un trombón, o un fagot no te suena a un fagot, o una guitarra pues no te suena a una guitarra. La famosa anécdota de Saint-Saëns cuando escuchó el arranque de *La consagración de la primavera*, y se levantó indignado porque no reconocía el fagot con el que comienza la celeberrima obra—y es que, en aquel entonces, atacar un do sobreagudo era como subirse al Himalaya a tomarse un té—. «Me están tomando el pelo» les dijo a sus alumnos. Se cabreó y se fue indignadísimo y dejó ahí ese concierto. Claro, para mí, la propuesta de someter al oyente a ese trabajo de descubrimiento sónico es una

maravilla. Que pueda parecer un sonido electroacústico. Pero, eso sí, si lo hago con un aparato electroacústico directamente, no tiene ningún misterio. La gracia consiste en conseguirlo con un instrumento acústico. Eso en primer lugar.

Por otro lado y ya en concreto, cuando en esta obra utilizo la electroacústica, es por otros motivos. Me estoy sirviendo de que la electroacústica me permite alargar, estirar, filtrar por arriba o por debajo, amortiguar... En fin, las distintas técnicas que utilizo en esa obra. Como es obvio, en esa partitura, tengo que decir «todo lo que hay en la electroacústica parte de la propia guitarra» y en concreto de las *Sonoridades inefables IV. La que produce el sueño*, cogí la grabación de mi amigo el guitarrista Guillermo Castro y luego trabajé sobre sus sonidos grabados sin añadir nada electroacústico o sintetizado. Solo trabajaba sobre los materiales grabados. Y me has preguntado «¿Llegabas a saber el resultado?» No. Tengo que reconocer abiertamente que, según vas trabajando ciertas cosas —como cuando haces un *congelamiento* o un *filtro*—, empiezas a intuir más o menos qué te puede deparar, pero no siempre es el caso. Como decía, ese es el oficio del músico electroacústico. Cuando trabajas mucho con esas técnicas, empiezas a prever con mayor exactitud cuál es el resultado. Pero siempre tras tener un gran dominio de las máquinas o de sus herramientas. Cuanto más novedosa es, o las herramientas son más poderosas, te puedes encontrar que sus resultados sean más incontrolados, llamativos, que te sorprendan más. Volvemos a lo de siempre: no puedes controlar el resultado al cien por cien, por eso no me interesaba tanto. Veía que había que dedicar mucho tiempo, y eso va unido a lo que he dicho antes, me gusta ser yo el que engaña de alguna manera al oyente, el que le hace pensar —vamos a quitar la parte negativa del engaño—. Es mucho más atractivo creativamente hablando el trabajar con todos los posibles significados que atesore el sonido

9. Los títulos son una parte importante y una herramienta que utilizas. El concepto de la obra guarda una relación muy estrecha con la interpretación posterior ¿Cuál es la relación entre los títulos de las obras para guitarra y la obra *per se* (*Como una Ola, Gotas de Roío...*, etc.) ¿Qué viene primero, el título, la dedicatoria (por ejemplo, *Gotas de Roío granadina*), o la música que luego reforzarás con un título y un concepto poderoso? ¿Hasta qué punto una idea extra-musical condiciona la obra?

Vamos a ir por partes: *Como una ola*, pues ahora me coges desprevenido ya que no me atrevería a afirmar si «fue antes el huevo o la gallina». Podría decir que la motivación para hacer esa obra fue el realizar una metáfora del agua (olas que crecen y de repente se quedan planas, o crecen y decrecen poco a poco, o crecen y se quedan arriba como en una pleamar y luego bajan —en el librito de *Cántico de amor del suicida* lo reflejo gráficamente—). Posiblemente creo que fue algo así. A lo mejor la inspiración arrancó de la imagen visual del oleaje marino al verlo *in situ* en Alicante. Ya no recuerdo si ya estaba componiendo la obra ahí—, o solo estaba pensando en algo que crece, decrece y ello me evocó el movimiento de las olas.

Otras veces el título puede venir incluso de una imagen plástica unida a una dedicatoria (*Gotas de Rocío*, lo has dejado claro, es evidente). Pero en *Las cuatro sonoridades inefables*, ahí es diferente. Cuando leo el libro *Notas desde la veranda sobre el lago* de Kit Khar Lhiau, hay cuatro temas que me interesan mucho. Por ejemplo, el de máquinas y mecanismos, la de guitarra y electroacústica, es una sonoridad larga, un título largo. Me atraía porque percibía que, cuando manipulaba el sonido, por ejemplo, cuando estoy haciendo un trémolo de armónicos, cuando lo filtro, hago un barrido y lo corto por arriba y por abajo, obtengo un sonido extraño, que no se reconoce guitarrísticamente, aunque proceda del propio instrumento. Se perciben entonces unos traqueteos, repeticiones... Hace décadas me impresionó el tocar de manera repetida una nota en el registro más agudo del piano... Parece que a lo mejor estás golpeando en una piedra o en un yunque, o que se trata de un sonido electroacústico. Es la *acusmasis* de la que hablaba antes. Me parecía muy atractivo. Podía funcionar esa idea aplicándola a la guitarra (los sonidos extraídos de la *Sonoridad inefable IV*) las técnicas electroacústicas. De la guitarra, aparentemente un instrumento —que no hemos hablado todavía de lo *matérico* o poco *matérico* que es—, me encontraba que obtenía muchas texturas repetitivas, como recordando mecanismos, de ahí el título. En cambio, la más inefable de todas, «La que produce el sueño» (*Las cuatro sonoridades inefables IV*), era otro ámbito diferente. Precisamente la guitarra por lo delicada que es —en el fondo es un instrumento de una sonoridad bastante limitada—, me parecía que podía evocar esa metáfora musical del sonido inasible, casi inaudible, inalcanzable. Cuando tuve que asignar los dos instrumentos —violin y guitarra—, y a su vez, la versión electroacústica de ambos, ahí encontré el título adecuado para cada una de las piezas. *Lamento de la guitarra* es diferente, ya había compuesto varias obras para guitarra sola. No es lo mismo cuando ya has compuesto varias piezas que

cuando es la primera. Y ahí, hay que reconocer que el título fue lo primero. Fue un homenaje a unos compañeros desaparecidos con el COVID —sobre todo José Luis Rodrigo, que para mí fue un referente en la guitarra y a quien escuché en numerosos conciertos en mi juventud; fui su compañero, aunque compartimos poco tiempo en el conservatorio—. Con *Lamento de la guitarra* expresaba el que la guitarra había perdido a alguien muy significativo como maestro, como intérprete... Lo organicé de manera que desde un principio se deja sentir el rasgueo de un acorde, acorde que va transformándose hasta acabar en el acorde de la taranta flamenca. Pero de cada rasgueo surge una sonoridad determinada, una textura *matérica*.

10. Has explicado cómo durante el proceso de creación, de una sonoridad o de un acorde van surgiendo cosas, va evolucionando. ¿Esto podría ser —salvando las distancias—, de alguna manera, similar a la *variación en desarrollo* que Schönberg acuñó de Brahms?

A ver, estamos queriendo equiparar un elemento motivico con uno de naturaleza tímbrica y eso es complicado. Son herramientas y semánticas muy diferentes. Desde el punto de vista de algo que se va transformando en el tiempo podría considerarse... pero no siempre. Hablando de influencias, no sé si se puede catalogar como tal (entiendo que no me ha influido nada de su pensamiento y mucho menos nada de su música), pero tengo que reconocer que recuerdo cuando escuché *Le marteau sans maître* de Boulez —una pieza emblemática del s. XX—. De repente, al final, súbitamente aparece un gong. No había aparecido en toda la obra. En más de una ocasión he recurrido a ello (en *Lamento de la guitarra* podría ser el citado acorde del toque de taranta o el pasaje previo de armónicos de octava. Tengo que reconocer que es una propuesta que, en el fondo no ha sido un plan premeditado siempre, pero es parte consustancial de mi discurso sonoro). Es decir, parte de la sorpresa es que de repente, por ejemplo, reservas para el final un elemento determinado. A lo mejor un besito que le das en la caña (*Materia de Saxo*) ..., a lo mejor es, de repente *Magma*, en la que hay un montón de *clusters* descendentes, y aparece de repente un *cluster* ascendente, o la utilización de un papel de envolver muy sonoro —una cosa totalmente extra-pianística— Entonces, bueno, los timbres están ahí a mi servicio. Y normalmente sí que, haciendo el símil de Schönberg-Brahms, podría decir que hay una transformación del material. Hasta que en ciertos momentos busco claramente una ruptura marcadísima del discurso, que lo que plantee resulte como una explosión sonora, un bombazo. Eso está estudiado. Sé cuándo tengo que incluirlo para que,

por ejemplo, la obra no decaiga o para que la obra coja un impulso, o plantee un nuevo camino. Cualquiera de estas posibilidades.

11. Tus obras de guitarra, ¿presentan alguna cita o paráfrasis oculta?

Hemos ido ya hablando un poquillo de cada obra, el lenguaje es el *matérico* y no hay lugar para mixturas, *collages* o intrusismos. Es la estética *matérica*. Aunque Tomás Marco planteaba que toda mi música es *matérica*, yo creo que no. Obviamente en todas mis composiciones hay una querencia por la materia manifiesta. Existe un planteamiento *matérico* muy importante, pero la singularidad y desnudez de mi estética *matérica* más integral provoca que haya obras que queden descolgadas. Yo hago el réquiem por mi madre y no puedo reducirlo a esta estética en exclusiva. O escribo la ópera *a·Babel* y, evidentemente, todas las voces y secciones de esas casi tres horas de música escénica no son *matéricas*, aunque haya muchos elementos *matéricos* y haya momentos muy cercanos a mi estética más comprometida.

Como has citado en esta pregunta, el *borrowing* (como dicen los ingleses), el intrusismo, lo que es el lenguaje de las citas, a mí me gusta mucho, tengo que reconocerlo. En la guitarra, lo utilizo en el *Cancionero Matérico*, porque cada una de los movimientos que lo componen están basados precisamente en una pieza dedicada a cada uno de mis nueve hermanos, dichas piezas tenían por fundamento música de un romance o canción popular. En la novena, que está dedicada a Pedro, que además es el más mayor y siempre ha estudiado mucho la guitarra — gran amante del lenguaje guitarrístico—, sí que dejaba para el final una cita de una melodía popular (en este caso se trata de *De los álamos vengo, madre*). A cada uno de mis hermanos le asociaba una melodía popular, que en la partitura está separada por una doble barra. Esta indica que ahí ya se acaba el lenguaje *matérico* y aparece la cita —que está hecha con armónicos—. Con anterioridad, la melodía la he ido atomizando. He propuesto una *scordatura* en la guitarra (he pasado a mi bemol la sexta cuerda para que suene como si se encontrase en mi bemol mayor). Está atomizada. Cada nota de la melodía está desmenuzada a lo largo de toda la pieza... Es un pretexto. Como además son grados conjuntos, no hay saltos —sol, la, si bemol, la, sol, mi bemol, fa, sol, fa, sol— me ha ido sirviendo para configurar una línea melódica muy expandida en el tiempo, tanto que ni se aprecia. Prácticamente no se entiende la melodía porque son notas tan largas que no se percibe. Y al final, sí que se desvela el misterio y entonces aparece... nada, dos o tres compases, porque cuando se empieza a oír un fragmento

continuo de la melodía, hago un *glissando* en el piano y desaparece. Es el único caso en el que hay, junto al del acorde del toque de taranta de *Lamento de la guitarra*, una especie de cita (aunque en este particular no quería darle una connotación flamenca al hecho de insertarla como toque final...). Ese, digamos, es un pretexto estructural. En *Topologías Sonoras*, el capítulo 10 está dedicado precisamente a los balances de la *música matérica* y ahí describo, por ejemplo, formas de estructurar las obras. Ahí la utilización de una cita te sirve para organizarte de una forma, digamos, de gran recorrido. Al final aparece la cita, pero muy breve, porque enseguida la difumino. Es como que la borro con una goma de lápiz, a modo de pequeña broma.

12. Dentro del mundo *matérico*, ¿qué significa para ti la guitarra? ¿Cómo atisbas el *matericismo* en este instrumento? ¿Cuál es el desempeño de este instrumento en tus composiciones? ¿Hay algo en común (más allá de las técnicas como el *slide* o la tarjeta) entre todas ellas?

Esta pregunta es clave. Quizás podía ser una de las primeras preguntas que habríamos tenido que hacer. Vamos a ver, la *música matérica*, parte de intentar reivindicar la energía que atesora el sonido *per se*. Hay algunas cosas que lo favorecen y algunas cosas que no. ¿Por qué eliminé los ritmos, o las formaciones estructurales, o los complejos armónicos? Porque distraen de la energía que tiene el sonido *per se*. Otra cosa que distrae, es el hecho de que los sonidos sean muy breves, entonces, digamos, los sonidos de naturaleza percusiva no son matéricos, o son mucho menos matéricos que un sonido largo. Entonces, desde ese punto de vista, la guitarra es de los instrumentos menos matéricos que hay. ¿Por qué? Porque la guitarra es un instrumento de cuerda pulsada, técnicamente, igual que el piano es un instrumento de cuerda percutida. Si yo quiero que el piano se convierta en un instrumento matérico, tengo que recurrir a técnicas que no son habituales en el piano. Por eso mis obras matéricas de piano prácticamente están casi siempre trabajando sobre las cuerdas, porque el teclado no me da mucho juego. A la guitarra le pasa tres cuartas partes de lo mismo. Si yo quiero que la guitarra suene de forma matérica, no me puedo poner a escribir sonidos convencionales porque enseguida se pierden en el aire. Es uno de los problemas de *Lamento de la guitarra*. Das el rasgueo y en seguida se pierde, no te aguanta, no es como un órgano que se queda resonando (y más aún si encima es en una iglesia o algo así), o al piano le pones el pedal... No, «la guitarra es percusión» (Zoran Djukić *dixit*). Como si tú percutes en un vibráfono —aunque bueno, al

vibráfono le puedes poner pedal— o una marimba. El arpa mismamente, por hacer referencia a un instrumento que no es tan distante de la guitarra en ciertos elementos, está siempre al aire, siempre resonando. De hecho, cuando quieres que el sonido se *mute*, hay que poner *étouffée*. Bueno, por eso te digo que la guitarra es de los instrumentos menos matéricos que hay. Y cuando me planteé hacer obras con guitarra tuve que recurrir a trabajarla con sumo cuidado. Tuve desde el principio que buscar otro tipo de sonoridades. Eso es lo que aparece un poco «atisbado» —ya que has empleado ese término tan bonito en la pregunta— en *Como una ola*. *Como una ola* no es matérica, pero es verdad que empiezo a «atisbar» que la guitarra tiene como microelementos u objetos sonoros matéricos que podían ser muy interesantes. Pero claro, estaban aislados, había que recurrir a algo más—luego la electroacústica me dio alguna posibilidad también, no es casualidad que la utilizara con ese instrumento y no con otro; me ayudaba a alargar los sonidos, a proyectarlos, a densificarlos, a trabajar el sonido que, de por sí, en la guitarra, se me va en seguida—. Es un instrumento que no me lo facilitaba mucho y por ello tuve que recurrir a técnicas como rasgar las cuerdas, tamborileos, cosas que me puedan permitir que el sonido se continúe de alguna manera.

13. A la hora de componer para este instrumento, ¿tienes en cuenta referencias de otros guitarristas o compositores para guitarra?

A ver, tú has pasado por mis clases, o sea que sabes que el repertorio de guitarra lo he recorrido de una forma exhaustiva. En el siglo XX —el segundo año de *Lectura a vista*—, cuando llegas a acercarte un poco a lo que son las vanguardias —vamos a citar por ejemplo a Brouwer—, ves que son trabajos aleatorios o seriales que a mí poco me interesan, porque eso no me enseña tanto como la aleatoriedad gráfica —ahí sí que ya pueden aparecer cuando empiezan a buscarse otras sonoridades—. Por supuesto, nada me aportan *matéricamente* hablando compositores como Ohana, Werner Heine, Martin o Britten. Antes hemos citado *Algo para guitarra* de Carlos Cruz de Castro, pero claro, siempre nos encontramos lo mismo: los conservatorios están obsoletos en las obras de estudio. El otro día hablaba con Josep Lluís Galiana e Ismael García y ambos, cuando hicieron el TFG en su momento, se laurearon tocando la *Sequenza* de Berio —una obra de hace cuarenta años—. Y eso es una cosa excepcional. Eso habla de los trasnochados que están los conservatorios. Todavía con el piano encima tenemos la ignorancia insostenible de «es que el instrumento sufre...». Te machacas las

uñas tú o algo así, pero el piano no. Qué puedo decir, yo al final veo que el repertorio está muy trasnochado, y en la guitarra es preocupante que sigan hablando de Frank Martin, o Britten... Eso no es música contemporánea ni nada por el estilo. Dejémoslo en coetánea.

Si quería estudiar una nueva guitarra..., claramente tuve que ir yo y beber de ella. El compositor que me inspiró fui yo mismo. Tuve que ponerme a probar, escuchar o sentir las diferentes texturas que se me ocurrían, porque insisto, cuando escribo *Como una ola*, mi *opus* 31 —estoy hablando de prácticamente 100 *opus* que han pasado de por medio—, estaba en mis inicios como docente (no olvidemos que como compositor fui muy precoz para los estándares contemporáneos). Sí, luego he repasado gran parte del repertorio con los alumnos, pero es evidente que Villalobos, Ponce o estos autores citados de mediados de siglo no me estimulan, no me aportan casi nada, un *efectito* tímbrico en un *momentito* y poco más... No, claramente los compositores no han sido, evidentemente. He tenido que ser yo mi propio investigador y mi propio descubridor. Luego, tener amigos guitarristas sí que ha supuesto un gran impulso y garantía... De hecho, ha habido figuras clave: Carlos García Cuellar fue el primer guitarrista que montó con pulcritud y rigor *Como una ola*, después de experiencias muy poco satisfactorias con Chaviano (que la estrena), o el interés de Manuel Barrueco o del propio Narciso Yepes. El mismo Leo Brouwer la leyó en público en una *masterclass* en el RCSMM. El afamado guitarrista y compositor cubano, que poseía unas formidables dotes como repentizador, no fue capaz de hacer una lectura comprensiva y el discurso planteado resultó inconsistente, insostenible (un ejemplo más de la importancia que le doy a la lectura comprensiva en detrimento de la lectura nota a nota y, al mismo tiempo da la razón a Marco cuando me incluye entre los compositores mundiales que se insertan en *The New Complexity*). Ciertamente es una música muy difícil de leer cuando te enfrentas a ella por primera vez, al tratarse de una estética muy distanciada de todo lo preexistente y con gran abundancia de técnicas novedosas —extendidas— que exigen un trabajo previo para controlarlas). Finalmente, el encuentro con García Cuellar y, sobre todo, luego con Guillermo Castro —que trabajaron concienzudamente mi obra, la grabaron con el máximo rigor, la mimaron y la tocaron en varios países— supuso una buena referencia interpretativa. Una bendición. Tampoco quiero olvidarme del trabajo de José Antonio García Fuertes con *Lamento de la guitarra*.

14. ¿Por qué apenas cinco obras (matéricas) en un amplio repertorio de 124 opus?

Si son pocas o muchas... Vamos a sorprendernos los dos. Tú porque te pensabas que solo había 5 obras y te desvelo que está el: *opus 38, Música Matérica I*, el *opus 42* que es el *Interludio Matérico I*; *Casiopea, op 83, Música matérica XXXIV*; luego tenemos *Tierras Raras III*, que es el *opus 108*; la misma *Palma I, op 124*, para orquesta; y tenemos también «*Soledades sin sombra*» que no es del catálogo matérico...Ya empezamos a sacar otras seis obras más. Lo piensas y once de 124, ya es un tanto por ciento un poquito mayor. Sí que puedo decir que, si bien es cierto que se trata de un instrumento que entra más tardíamente —sobre todo en el catálogo matérico—, luego ha ido teniendo mucha mayor presencia. También un poco porque yo creo que al final te mueves por los intérpretes, los amigos, la gente que te pide cosas... En un principio no me atraía por lo ya explicado, no era el instrumento idóneo para transferir el concepto matérico y tampoco es como el caso del piano, que, al ser mi primer instrumento, evidentemente me ha facilitado el que le haya dedicado más obras. Tampoco es un instrumento que esté en el orgánico de muchos ensambles contemporáneos (precisamente lo incluí en *Soledades sin sombra* porque entraba en el orgánico del Grupo de Música Contemporánea de Lisboa que me lo encargó). Desde ese punto de vista cuando acometí la escritura de *Como una ola* sentí una gran necesidad de escribir algo para guitarra. Y me volqué en ella y de hecho quizás es una obra más larga de lo imaginado inicialmente por esa ansia de adentrarme en su mundo sonoro—. Pero lo cierto es que la guitarra es un instrumento para mí consustancial a mi cultura, me he movido mucho con ella, la he oído mucho... Pero no es el instrumento idóneo para el lenguaje matérico. He tenido que buscar y darle muchas vueltas. Posteriormente me he ido sintiendo, por qué no decirlo, más cómodo. Pero luego repaso mi catálogo y ya estamos hablando de casi un diez por ciento, que hay que reconocer que, tratándose de un instrumento que no suele estar en los ensambles y por supuesto no está en las configuraciones camerísticas convencionales, pues tengo que pensar que no es un porcentaje tan pírrico. Y estamos hablando de tres o cuatro obras de solo/dúo. Quitando el piano, la flauta tiene dos a solo, la trompeta tiene dos y muchos instrumentos solo tienen una obra. He hecho casi para todos los instrumentos orquestales, pues sólo me faltan para trompa, tuba y viola. He hecho trombón y tuba, trompa con quinteto... y para el resto, como digo, he hecho sólo una obra, dos a lo sumo. Luego está el piano que sí que tengo unas cuantas más, siete u ocho, aunque matéricas menos. Creo que no sale mal parado nuestro querido instrumento.

15. Eres muy tajante a la hora de valorar las interpretaciones de tus obras. Son tus creaciones y quieres que suenen exactamente como las piensas y las sientes. ¿Cómo valoras las vastas diferencias tímbricas que se producen entre guitarras (o instrumentos, en general) respecto a tu idea? ¿Cómo afrontas la interpretación de una obra por otros instrumentistas?

Tengo que reconocer que cuando no estoy al frente del montaje de una obra mía no puedo evitar sufrir de alguna manera. Tengo fama —y no me importa reconocerlo— de ello. La música donde está perfecta es en mí... No sé dónde está: en mi cabeza, en mi corazón... No sé dónde está. Yo la oigo perfectamente. Dicho eso, cuando cae en manos de otros intérpretes se producen «divergencias» entre lo que oigo en mi interior y lo que el músico a veces interpreta. Hay un punto digamos de «mala superposición de las cuatricromías», que se dice en el argot de la impresión gráfica. Si los cuatro colores de la composición no están bien superpuestos se produce una distorsión visual, y a veces puede ser doloroso. Ahí entra ese concepto de sufrimiento. Creo que la salvaguarda para mí es la responsabilidad del intérprete. Cuando me encuentro con un intérprete que trata con mucho respeto la obra y que se entrega, aunque cometa deslices... Yo creo ahí que *errare humanum est*, y no puedo decir nada. Voy a puntualizar algo muy pertinente: pienso mucho lo que digo y digo lo pienso, está todo escrito y creo que con la máxima definición. A veces tengo que discutir, pero sé lo que he escrito. Todo está detallado. A veces es verdad que habría que especificar. Por ejemplo, cuando utilizas la varilla y ocasionalmente provoca otros sonidos al pasar por los trastes. No lo he definido, y sin embargo en cuanto lo oigo digo: «eso no». Son cosas que a lo mejor tendría que haber especificado. Yo siempre digo que no me debería de morir —bueno, me debería morir algún día, pero quiero decir evitar hacerlo— sin hacer un vídeo con cómo tocar muchas texturas, porque evidentemente hay elementos que no están plenamente definidos y son muy novedosos. Rasgar ¿cuánto de rápido?, porque a veces digo sonidos largos, pero sonido largo puede ser que recorras el mástil en cuatro segundos. Lentamente, pero, ¿cuánto de lentamente? Eso conlleva un cierto riesgo, hay una parte de sufrimiento, por eso no me gusta que toquen las obras si no hay un compromiso muy serio por parte del intérprete. Mi música no se lee a vista (y sé de lo que hablo, que soy catedrático de la especialidad y el ejemplo que narré con la lectura llevada a cabo por un hiperespecialista como Brouwer lo dice todo). Para mí crear el grupo *Cosmos 21* o tener amigos intérpretes que pueda confiar en ellos sí que es una garantía absoluta. Porque

veo que se matan por la obra, que realmente la tienen madurada... Una de mis peleas con *Cosmos 21*: cuando lo saqué me encontraba una práctica instrumental con la música contemporánea que era «hacer bolos». Se cogía un fin de semana anterior, se hacían dos o tres ensayos. No había ninguna maduración. Christian Zacharias, decía que antes de interpretar en público una sonata de Mozart (que no es precisamente un repertorio de alto riesgo técnico, pese a toda su delicadeza y refinamiento), tenía que tocarla para él un mínimo de ¡8 a 10 años! y Sviatoslav Richter le confesaba a su maestro Neuhaus que, hasta que no había presentado cuatro veces en público la *Sonata en la menor* de Mozart, no obtenía una interpretación satisfactoria. ¿Cuántas veces estudia la gente una obra que toca una vez, y allí se ha acabado su recorrido? Una de las propuestas de *Cosmos 21*: madurar las obras con meses de antelación. Me costó muchas peleas y muchas discusiones, muchos vetos en mi carrera... Y siempre hay disgustillos con algunos intérpretes porque te encuentras que se acerca un estreno y un mes antes sigue sin meterse a trabajar la obra... Diferente es cuando el músico se entrega. Si luego le supera es otro tema. Yo soy humano y el respeto me lo da el propio respeto que muestra el intérprete. Cuando hay un intérprete que ha respetado y ha profundizado en la obra y luego le sale mejor o peor, o no la ha entendido bien... Para eso estoy. Por ahora, bien presente y mientras esté vivo, que me consulte, y más si es un colega que me puede preguntar para resolver cualquier duda.

Otro tema es el de las diferencias tímbricas entre instrumentos. Vamos a verlo con un ejemplo muy concreto: tú haces un tamborileo en una guitarra. Hay guitarras que son más resonantes que otras, eso está claro. En la boca hay algunas que están muy mutadas y otras que de repente suenan... Y el grave no te cuento, hay graves con más profundidad y otros que son un poquito más agudos. Evidentemente, qué decirte de eso. Caso extremo clarísimo. Vas a tocar una obra mía de guitarra. ¿Qué recomiendo siempre? Poner cuerdas nuevas. Ya sabemos que un guitarrista no puede poner las cuerdas nuevas un mismo día. Quizás un día o dos antes. Pero que no sean cuerdas usadas porque ese rozar que haces con las uñas no suena igual. Pongo en el piano el ejemplo de tocar en las cuerdas de acero con una varilla metálica: vas al mediterráneo o ciudades de costa y muchas veces las cuerdas están ya oxidadas. Pasas la varilla y suena una cosa tremenda y espectacular. Por el contrario, das conciertos en salas muy secas o con pianos muy nuevos que parece que están satinadas, que el acero casi no suena. Con el caso de la guitarra lo siento con mucha claridad. Para los sonidos rasgados es esencial. Cosa que, en cambio, cuando tocas repertorio clásico y haces el típico arrastre suena hasta de forma muy

desconcertante. Lo oyes y realmente molesta. Sin embargo, los intérpretes lo asumen de forma natural. Y es un ejemplo muy significativo. Me has dado una idea y la voy a incorporar, porque es el ejemplo que yo ponía con los ruidos que se cuelan en las grabaciones discográficas. Hablando de que mi música matérica algunos oyentes la podían asociar con los ruidos — «oyentes» con los que soy muy generoso dándoles esa acepción y con un respeto hacia su escucha que ellos no parecen mostrar —. Curiosamente en una música como la mía, cualquier *ruidito*, *gemidito* o sonoridades espurias, molestarían al interferir en un discurso tan esencialmente basado en el trabajo tímbrico (*matérico*) y, en cambio, tú puedes escuchar grabaciones de la Deutsche Grammophon en las que se oye el cambio de página. Y no pasa nada. Lo tienes interiorizado. Es ciertamente llamativo el que, en una música que vive del ruido o de cualquier sigiloso rumor, va a molestar todo. Tienes que tener un cuidado extremo. El *gemidito* de las cuerdas es llamativo, y en una obra clásica puede incorporarse con naturalidad, pero en mi música debe ser muy medido y controlado. Y por lo mismo, cuando requiero de su presencia, reivindico que las cuerdas estén nuevas. Volviendo a la pregunta, tú cambias de guitarra y hay matices diferentes, evidentemente. Igual que tú te levantas un día con una sonoridad un poquito más plena, con más fuerza que otro día que tienes una sonoridad más queda... Sí, pero se reconoce la obra. Ciertamente no es uno de los cambios que transformen mi pensamiento o el mensaje musical que he intentado mostrar en la obra.

Anexo IV. Análisis de *Gotas de Rocío*

Hipervínculo:

[Gotas de Rocío](#)

Código QR:

Anexo V. Análisis de *Lamento de la guitarra*

Hipervínculo:

[Lamento de la guitarra](#)

Código QR:

Anexo VI. Análisis de *Cancionero Matérico IX*

Hipervínculo:

[Cancionero Matérico](#)

Código QR:

Bibliografía

- Aceituno Ramos, Axel Hernaldo. «Incidencia de la mayéutica en la pedagogía constructivista». *Revista Ciencia Multidisciplinaria CUNORI* 4, n.º 2 (26 de octubre de 2020): 157-62. <https://doi.org/10.36314/cunori.v4i2.140>.
- Adorno, Theodor W., y Susan Gillespie. «On Some Relationships between Music and Painting». *The Musical Quarterly* 79, n.º 1 (1995): 66-79.
- Adorno, Theodor W., y Robert Hullot-Kentor. *Philosophy of New Music*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006.
- Albertazzi, Liliana, Luisa Canal, y Rocco Micciolo. «Cross-modal associations between materic painting and classical Spanish music». *Frontiers in Psychology* 6 (21 de abril de 2015). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00424>.
- Alonso García, Rubén M. «El intérprete ante la obra Égloga I, op 79, Música Matérica XXXII para oboe de Carlos Galán: Análisis, improvisación e investigación sonora como herramientas performativas.» Trabajo Fin de Máster, Universidad Rey Juan Carlos, 2014.
- Allegro Films. «Andrés Segovia's guitar lesson: the different guitar timbres». Vídeo de YouTube, 3:52: Publicado el 10 de mayo de 2019. <https://www.youtube.com/watch?v=V2zZl7Vifzw>.
- Antequera Antequera, M.^a Carmen. «Catalogación sistemática y análisis de las técnicas extendidas en el violín en los últimos treinta años del ámbito musical español». Tesis Doctoral, Universidad de La Rioja, 2015. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=45374>.
- Araujo, Amalia, y M.^a del Carmen Fernández Cabrera. «Carlos Galán. Implicaciones sociales de su obra compositiva». *Música y Educación* XV, n.º 50 (junio de 2002).
- Ausubel, David Paul. *The Acquisition and Retention of Knowledge: A Cognitive View*. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- Averty, Jean-Christophe, director. *A Soft Self-Portrait*. Documental, 1969
- Bacon, Francis. *Meditationes Sacrae and Human Philosophy*. Kila, Mont.: Kessinger, 1996.
- Benjamin, Walter. *Discursos interrumpidos*. Traducido por Jesús Aguirre. Taurus, 1992.
- Bergson, Henri. *Time and Free Will: An Essay on the Immediate Data of Consciousness*. 1.^a ed. Routledge, 2014. <https://doi.org/10.4324/9781315830254>.
- Berry, Wallace. *Musical Structure and Performance*. Yale University Press, 1989.
- Berti, Gabriela. *Epicuro: el objetivo supremo de la filosofía es conseguir la felicidad*. Barcelona: RBA, 2015.
- Buck-Morss, Susan. «Aesthetics and Anaesthetics: Walter Benjamin's Artwork Essay Reconsidered». *October* 62 (1992): 3. <https://doi.org/10.2307/778700>.
- Burkholder, J. Peter, Donald Jay Grout, Claude V. Palisca, y Gabriel Menéndez Torrellas. *Historia de la música occidental*. 8a. ed. Madrid: Alianza, 2008.
- Cage, John, y Daniel Charles. *Para los pájaros*. ESPAÑA: Alias Editorial, 1995.
- Callizo, Carlos. *La tercera dimensión en la pintura*. Tres Cantos: Liber Factory, 2014.
- Callizo Gutiérrez, Carlos. «Pintura matérica y tridimensional: evolución y situación actual: reflexiones teórico-prácticas.» Tesis Doctoral, Universidad de Murcia, 2013. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=96424>.
- Casares, Emilio, José López-Calo, Ismael Fernández de la Cuesta, y María Luz González Peña. *Diccionario de la música española e hispanoamericana*. Vol. 8. Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 1999.

- Cervera Salinas, Vicente. «El filósofo sonriente: Demócrito en el MUBAM». *Cartaphilus* 4 (1 de diciembre de 2008): 29-37.
- Christov-Bakargiev, Carolyn, ed. *Arte Povera*. Abridged, Revised and Updated. London: Phaidon, 2014.
- Classic FM. «Composer Alfred Schnittke Has What Could Be the Most Provocative Gravestone Ever». Accedido 4 de junio de 2023. <https://www.classicfm.com/discover-music/classical-composer-alfred-schnittke-gravestone/>.
- Collier, Jacob. «Jacob Collier Qwest Masterclass (Paris)». Vídeo de YouTube, 26:00. Publicado el 29 de abril de 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=mLJVvjqMjbo>.
- . (@jacobcollier). «Murmurings of Djesse Vol. 4». Instagram, 28 de febrero de 2023. <https://www.instagram.com/p/CpOJMFssDXK/>.
- Combalia Dexeus, Victoria. *Tápies*, 1990. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=129162>.
- Contreras, Kalan Michael. «Revisiting Brutalism : The Past and Future of an Architectural Movement», mayo de 2013. <https://repositories.lib.utexas.edu/handle/2152/22005>.
- Cortés, Rodrigo. *Verbolario*. 1.ª ed. Barcelona: Random House, 2022.
- Croce, Benedetto. *Breviario de estetica*, 1985.
- Cruz Corchado, Raymond. «La pintura abstracta matérica en Puerto Rico 1950 - 2020». Tesis Doctoral, Universitat Politècnica de València, 2022. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=306786>.
- Curcic, Slobodan, y Reyner Banham. «The New Brutalism. Ethic or Aesthetic». *Journal of Aesthetic Education* 3, n.º 2 (abril de 1969): 171. <https://doi.org/10.2307/3331537>.
- Dalibard, Jean, y Sylvain Gigan. «A Nobel Prize for Alain Aspect, John Clauser and Anton Zeilinger». *Photoniques*, n.º 116 (2022): 23-25. <https://doi.org/10.1051/photon/202211623>.
- De Man, Paul, Andrzej Warminski, Manuel Asensi, y Mabel Richart. *La ideología estética*. Madrid: Cátedra, 1998.
- Deleuze, Gilles. *Bergsonism*. New York: Zone Books, 1988.
- Derrida, Jacques, Henri Ronse, Julia Kristeva, Jean-Louis Houdebine, y Guy Scarpetta. *Posiciones: entrevistas con Henri Ronse, Julia Kristeva, Jean-Louis Houdebine, Guy Scarpetta*. 2ª ed. corr. y Rev. Valencia: Pre-Textos, 2014.
- Dinouart, Abate. *El arte de callar*. 8.ª ed. Madrid: Siruela, 2008.
- Ferneyhough, Brian, y James Boros. «Shattering the Vessels of Received Wisdom». *Perspectives of New Music* 28, n.º 2 (1990): 6. <https://doi.org/10.2307/833006>.
- Flores, Victor Hugo. «Música Fractal». Accedido 25 de febrero de 2023. https://www.academia.edu/7483326/M%C3%BAsica_Fractal.
- Frame, Michael, y Nathan Cohen. *Benoit Mandelbrot: A Life in Many Dimensions*. Vol. 1. Fractals and Dynamics in Mathematics, Science, and the Arts: Theory and Applications. World Scientific, 2015. <https://doi.org/10.1142/8238>.
- Fubini, Enrico. *La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX*. Traducido por Carlos Guillermo Pérez de Aranda, 2005.
- Galán, Carlos. «a'Babel: Historias de un manicomio». Libreto de CD, 2010.
- . «Atomizando el sonido (las trece cualidades matéricas)». *Música y educación: Revista trimestral de pedagogía musical* 15, n.º 52 (2002): 17-54.
- . «Fuego en el Aire: José Miguel Moreno Sabio». Libreto de CD, 2022.
- . *Improvisación en el flamenco: tratado teórico-práctico*. 1.ª ed. Madrid: Enclave Creativa Ediciones, 2020.

- . «Manifiesto Matérico». *Fisuras de la cultura contemporánea: revista de arquitectura de bolsillo*, n.º 3 (1995).
- . «Segunda Integral de la Música Matérica: (Música Matérica XXII-L)». Libreto de CD, 2016.
- . *Topologías Sonoras*. 1.ª ed. EdictOràlia Música 23. Valencia: Edictoràlia Llibres i Publicacions, 2022.
- Gallardo Del Rey, José María. «Cuadernos de Viaje» - Paco de Lucía III. José María Gallardo Del Rey. Vídeo de YouTube, 21:02. Publicado el 25 de septiembre de 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=VBQ5rYHCpQc>.
- Gallery of Guitar. «Pavel Steidl Masterclass - Samrat Majumder plays Ponce Sonata Romantica». Vídeo de YouTube, 33:15. Publicado el 22 de mayo de 2018. https://www.youtube.com/watch?v=MTzq_qdYItg.
- Gi-Young Hwang, Alice. «Is Classical Music "DYING"?». Vídeo de YouTube, 10:38. Publicado el 5 de marzo de 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=cYEke4EsJYM>.
- González Ansorena, Luis. «El pensamiento estético de Antoni Tàpies y su contexto». Tesis Doctoral, Universitat de les Illes Balears, 2016. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=177247>.
- González-Campos, Arturo, Javier Cansado, Rodrigo Cortés, y Juan Gómez-Jurado. «AHD 218 - De aspersores, húngaros y tarareos». *Aquí hay dragones*. Podcast. 55:26. Publicado el 1 de junio de 2023. <https://www.podiumpodcast.com/podcasts/aqui-hay-dragones-podium-os/>.
- . «AHD 220 - De canguros, alfombras y garajes». *Aquí hay dragones*. Podcast. 1:03:20. Publicado el 15 de junio de 2023. <https://www.podiumpodcast.com/podcasts/aqui-hay-dragones-podium-os/>.
- Guitar Magazine. «Zoran Dukic – Master Class #1 in Moscow, 2018». Vídeo de YouTube, 52:34. Publicado el 5 de enero de 2020. <https://www.youtube.com/watch?v=Cgc2JpqbGx0>
- Guzzetti, Francesco. «When Attitudes Become Action: Gilberto Zorio». *Entrare Nell'opera*, 1 de enero de 2019. https://www.academia.edu/43309534/When_Attitudes_Become_Action_Gilberto_Zorio.
- HA! «Venus de los trapos - Michelangelo Pistoletto». Accedido 4 de junio de 2023. <https://historia-arte.com/obras/venus-de-los-trapos>.
- Harris, Joseph Edward. «Musique Colorée: Synesthetic Correspondence in the Works of Olivier Messiaen». Iowa, 2005.
- Henderson-Sellers, Brian, y David Cooper. «Has Classical Music a Fractal Nature? — A Reanalysis». *Computers and the Humanities* 27, n.º 4 (1 de julio de 1993): 277-84. <https://doi.org/10.1007/BF01830369>.
- Hernández, Pablo. «¿Qué significa politizar el arte (de acuerdo con Walter Benjamin)?» CEMEES, 25 de enero de 2023. <https://cemees.org/2023/01/24/que-significa-politizar-el-arte-de-acuerdo-con-walter-benjamin/>.
- Hernández, Simón Royo. «La Filosofía del Arte en Karl Marx». Accedido 28 de abril de 2023. https://www.academia.edu/12868553/La_Filosof%C3%ADa_del_Arte_en_Karl_Marx
- Hinojosa, Roberto Andrés González, y Laura Elizabeth López Santana. «Pierre Hadot: el cuidado de sí y la mayéutica socrática como ejercicio espiritual». *Ciencia Ergo Sum* 23, n.º 1 (enero de 2015): 26-34.

- Horkheimer, Max, Theodor W. Adorno, y Gunzelin Schmid Noerr. *Dialectic of Enlightenment: Philosophical Fragments*. Cultural Memory in the Present. Stanford, Calif: Stanford University Press, 2002.
- Howat, Roy. «What do we perform?» En *The Practice of Performance*, editado por John Rink, 1.^a ed., 3-20. Cambridge University Press, 1995.
- Hsü, K. J., y A. J. Hsü. «Fractal Geometry of Music». *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 87, n.º 3 (1 de febrero de 1990): 938-41. <https://doi.org/10.1073/pnas.87.3.938>.
- Huesca, Fernando. «Walter Benjamin: Hacia un nuevo concepto de arte». *Revista de la facultad de filosofía y letras*, n.º 16-17 (2013).
- Huidobro, María Del Pilar García. «Experimentar el material: elementos y procedimientos», 2017. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.33951.92329>.
- Huitt, William, y John Hummel. «Piaget's theory of cognitive development». *Educational psychology interactive* 3, n.º 2 (2003): 1-5.
- Inhelder, Bärbel, y Jean Piaget. *The Growth of Logical Thinking: From Childhood to Adolescence*. Traducido por Anne Parsons y Stanley Milgram. New York: Basic Books, 1958. <https://doi.org/10.1037/10034-000>.
- Kahn, Douglas. «John Cage: Silence and Silencing». *The Musical Quarterly* 81, n.º 4 (1997): 556-98.
- Kurg, Regina-Nino. «Edmund Husserl's Theory of Image Consciousness, Aesthetic Consciousness, and Art». PhD Thesis, University of Fribourg, 2014.
- Lai Nga Ting, Ada. «The Issue of Time in Messiaen's Music». Chinese University, 2000. <https://core.ac.uk/download/pdf/48535585.pdf>.
- Lambert, César. «Edmund Husserl: La Idea de La Fenomenología». *Teología y Vida* 47, n.º 4 (diciembre de 2006). <https://doi.org/10.4067/S0049-34492006000300008>.
- Langford, Elizabeth. *Mind and Muscle and Music*. Leuven: Alexandertechniek Centrum, 2008.
- Latartara, John. «Cage and Time: Temporality in Early and Late Works». *College Music Symposium* 47 (2007). <https://doi.org/10.2307/40374507>.
- Levy, Ernst. *A Theory of Harmony*. SUNY Series in Cultural Perspectives. Albany: State University of New York Press, 1985.
- Lifshitz, Mikhail Aleksandrovich. *The Philosophy of Art of Karl Marx*. Traducido por Stella Mastrángelo. London (Unit 10, Spencer Court, 7 Chalcott Rd., NW1 8LH): Pluto Press Ltd, 1973.
- Long, Marguerite. *Au piano avec Maurice Ravel*. París: Julliard, 1971.
- Lorand, R. «Bergson's Concept of Art». *The British Journal of Aesthetics* 39, n.º 4 (1999): 400.
- Mandianes, Manuel. «La era de la cultura de la apariencia». *El Mundo*, 25 de octubre de 2016. <https://www.elmundo.es/opinion/2016/10/25/580e3eee22601d09468b4581.html>.
- Marco, Tomás. *Escuchar la música de los siglos XX y XXI*. Bilbao: Fundación BBVA, 2017.
- Marco, Tomás. *Historia de la música española. 6: Siglo XX*. 2.^a ed. Madrid: Alianza Editorial, 1989.
- Martínez, Vicente. «Nuevas Técnicas De Flauta Flamenca. Catálogo De Efectos Y Aplicación En Obras De Compositores Clásicos.» *Sinfonía Virtual*, n.º 34 (2018): 91.
- Marx, Karl. *Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y en Epicuro*. Traducido por Kenneth Andrade, 2017.
- . *Theories of Surplus Value*. London: Lawrence & Wishart, 1969.
- Mazzini, Giuseppe. *Filosofía della musica*. La Lepre Edizioni, 2019.

- Michael, Joel. «In Pursuit of Meaningful Learning». *Advances in Physiology Education* 25, n.º 3 (septiembre de 2001): 145-58. <https://doi.org/10.1152/advances.2001.25.3.145>.
- Milani, Claudia, y Silvia Freile. *Leucipo y Demócrito: los primeros atomistas*. Barcelona, España: EMSE EDAPP, S.L. Editorial Salvat, S.L., 2017.
- Minnucci, Roberta. «Impoverishing Signs to Reduce Them to Their Archetypes: An Introduction to Arte Povera». In *Poor Art / Arte Povera: Italian Influences, British Responses, Edited by Roberta Minnucci, Stephen Nelson, Paul Bonaventura, (London: Estorick Foundation)*, 1 de enero de 2017. https://www.academia.edu/37252589/_Impoverishing_signs_to_reduce_them_to_their_archetypes_an_Introduction_to_Arte_Povera_.
- Morgan, Robert P. *Twentieth-century Music: A History of Musical Style in Modern Europe and America*. 1st ed. The Norton introduction to music history. New York: Norton, 1991.
- Noeri, Gunzelin Schmid, ed. «The Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception». En *Dialectic of Enlightenment*, 94-136. Stanford University Press, 2020. <https://doi.org/10.1515/9780804788090-007>.
- Nono, Luigi. «L'erreur comme nécessité». En *Écrits*, 495-97. Écrits, entretiens ou correspondances. Genève: Éditions Contrechamps, 2017. <https://doi.org/10.4000/books.contrechamps.2566>.
- Pitches, Jonathan. *Science and the Stanislavsky tradition of acting*. Routledge advances in theatre and performance studies 3. London, New York: Routledge, 2006.
- Pozo, Juan-Ignacio, Alfredo Bautista, y Jose-Antonio Torrado. «El aprendizaje y la enseñanza de la interpretación musical: cambiando las concepciones y las prácticas». *Cultura y Educación* 20, n.º 1 (enero de 2008): 5-15. <https://doi.org/10.1174/113564008783781495>.
- Quintanilla Marful, Álvaro. «Carlos Galán y la música matérica. Texturas violonchelísticas en Aires de fuego, op.115, Música Matérica LX (2020)». Trabajo Fin de Máster, Universidad Internacional de Valencia, 2021.
- Quiroga, R. Quian, L. Reddy, G. Kreiman, C. Koch, y I. Fried. «Invariant Visual Representation by Single Neurons in the Human Brain». *Nature* 435, n.º 7045 (junio de 2005): 1102-7. <https://doi.org/10.1038/nature03687>.
- Ravera, Rosa María. «Las Ideas Estéticas de Bergson». *Universidad*. 63 (1965): 127-150, marzo de 1965. <https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/handle/11185/4467>.
- Real Academia Española. «matérico, matérica». Diccionario de la lengua española. Accedido 12 de marzo de 2023. <https://dle.rae.es/materico>.
- Real Vaquero, Clemente. «Caos y orden en los sonidos de la vanguardia: La Música Matérica de Carlos Galán, Una mirada a Lux (perpetua)». Trabajo Fin de Máster, Universidad Internacional de Valencia, 2021.
- Recording Academy / GRAMMYS. «GRAMMY U Masterclass with Jacob Collier Presented by Mastercard». Vídeo de YouTube, 46:13. Publicado el 2 de febrero de 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=VUmLhOXUcqU>.
- Ristori González, Lucía. «La intertextualidad musical en el Preludio al Concerto Grosso de Carlos Galán». Trabajo Fin de Máster, Universidad Rey Juan Carlos, 2013.
- Rodríguez Arriagada, Marcelo. «Demócrito: Una “Nueva” Práctica de La Filosofía». *Byzantion Nea Hellás*, n.º 33 (noviembre de 2014): 101-18.
- Rosen, Charles. *El piano: notas y vivencias*. 2.ª ed. Madrid: Alianza Editorial, 2014.
- Rothfuss, Patrick. *El nombre del viento*. Barcelona: Plaza Janés, 2009.
- . *El temor de un hombre sabio*. Barcelona: Plaza Janés, 2011.

- Rozzoni, Claudio. «A Husserlian Approach to Aesthetic Experience: Existential Disinterest and Axiological Interest». *Phainomenon*, n.º 29 (2019): 115-33.
- Russolo, Luigi. «El arte de los ruidos», 1996.
<https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/3639>.
- Salvador Vara, María. «El Violín En La Música Matérica De Carlos Galán (1963): Introducción Analítica». Trabajo Fin de Grado, Universidad de Valladolid, 2021.
- . «Estampas Del Agua, Música Matérica LVI, op. 111 (2018): Aproximación Semiótico-Analítica al Lenguaje Matérico De Carlos Galán (1963)». Trabajo Fin de Máster, Universidad de Valladolid, 2022.
- Sartre, Jean-Paul. *El existencialismo en un humanismo*. 1.ª ed. Barcelona: Edhasa, 1989.
- Serradilla, Alberto. «Transcripción para dúo de guitarra del primer movimiento de la 4ª Sinfonía de Brahms». Trabajo Fin de Grado, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, 2022.
- Solare, Juan Maria. «Entrevista al compositor y director Carlos Galán acerca de John Cage», 2012. <http://www.juanmariasolare.com/Galan-entrevista-sobre-Cage-por-Solare.pdf>.
- Sol State. «Jacob Collier Q&A: Key Change Hack, Advanced Triplets, Breaking Rules, Ear Training, Music School». Vídeo de YouTube, 6:29. Publicado el 31 de mayo de 2021.
<https://www.youtube.com/watch?v=Sa3A72qnFgI>
- Solomon, Maynard. «On Beethoven's Creative Process: A Two-Part Invention». *Music & Letters* 61, n.º 3/4 (1980): 272-83.
- Sprinker, Michael. «Arte e ideología: Althusser y de Man». *Demarcaciones* 7 (2019).
<http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/93698>.
- Stanislavsky, Konstantin. *Creating a Role*. New York: Theatre Arts Books, 1987.
- Steynberg, I., y University of Pretoria Department of Music. *The Applications of Fractal Geometry and Self-Similarity to Art Music*. University of Pretoria, 2014.
- The Guggenheim Museums and Foundation. «The Guggenheim Museums and Foundation». Accedido 1 de mayo de 2023. <https://www.guggenheim.org/artwork/artist/gilbertozorio>.
- Tolstoy, Leo, y Aylmer Maude. *What Is Art?* Indianapolis: Hackett Pub. Co, 1996.
- Torrado, José-Antonio, Amalia Casas, y Juan-Ignacio Pozo. «Las culturas de la educación musical: aprendiendo a interpretar un instrumento». *Estudios de Psicología* 26, n.º 2 (enero de 2005): 259-69. <https://doi.org/10.1174/0210939054024858>.
- Torrado, José-Antonio, y Juan-Ignacio Pozo. «Metas y estrategias para una práctica constructiva en la enseñanza instrumental». *Cultura y Educación* 20, n.º 1 (enero de 2008): 35-48. <https://doi.org/10.1174/113564008783781468>.
- Tovey, Donald Francis, y Barry Cooper. *A Companion to Beethoven's Pianoforte Sonatas: A Bar by Bar Analysis of Beethoven's 32 Pianoforte Sonatas*. London: Associated Board of the Royal Schools of Music, 2005.
- Traube, Caroline. *An Interdisciplinary Study of the Timbre of the Classical Guitar*. Ottawa: Library and Archives Canada = Bibliothèque et Archives Canada, 2006.
- UC3M, Guías mantenidas por Colmenarejo. «Índice: Guía temática sobre citas bibliográficas UC3M: Chicago 17ª edición». Accedido 5 de marzo de 2023.
https://uc3m.libguides.com/guias_tematicas/citas_bibliograficas/chicago.
- Vásquez Tobón, Edwar Alexander. «Epicuro y la filosofía como forma de vida». Trabajo Fin de Grado, Universidad Pontificia Bolivariana, 2016.
- Werckmeister, O. K. «Marx on Ideology and Art». *New Literary History* 4, n.º 3 (1973): 501.
<https://doi.org/10.2307/468532>.
- Wittgenstein, Ludwig. *Investigaciones filosóficas*, 2017.

———. *Tractatus logico-philosophicus*. 3.^a ed. Madrid: Tecnos, 2012.